

Majeure 94

Justice handie pour des futurs dévalidés

Validisme, neurodiversité, crip, Fols, Sourdxs : des mots que les études et les luttes handies mobilisent contre l'extractivisme. Au cœur de la logique qui définit ta valeur à partir de ta productivité, il y a une suprématie de la capacité : l'idée qu'il y a des bons et des mauvais corps, des bons et des mauvais esprits. À l'époque de la dévalidation de masse qu'est encore la pandémie de coronavirus, à un moment où la toxicité des airs, des sols et des eaux expose de plus en plus d'entre nous aux maladies chroniques, les mouvements pour la Justice handie nous appellent à penser la justice sociale à la lumière du handicap : à penser l'accès aux soins, la mobilité, la lenteur, l'entraide par les paires, les stratégies d'autodéfense sanitaire comme autant d'instruments pour imaginer autrement notre présent.

sommaire

Dévalider

55 *E. Bigé, E. Blanchard, L. Dormeau, L. A. Fritz,
Harriet de G., A. Kyrou & A. Querrien*

Encore des rêves indociles de justice handie pour la fin du monde

63 *Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha*

je complique

69 *Esther Salmona*

Des corps handicapés comme corps publics

72 *Enka Blanchard*

Mais comment diable gérer ces ingérables ?

80 *Léna Dormeau*

L'invisibilisation des artistes handicapé·e·s

86 *No Anger*

F(r)ictions d'accès

Indisponibilité, indisposabilité, indisposition

91 *Lucas Aloyse Fritz*

De la lutte pour les droits civils à la Justice pour Toutes les Personnes Handicapées

97 *Hailey Hudson*

Dix principes de Justice Handie

101 *Sins Invalid*

Le droit de mutiler

« Mains en l'air, ne tirez pas ! »

103 *Jasbir K. Puar*

Hollow

109 *Mia Mingus*

Féministe, queer, crip

Des futurs imaginés

120 *Alison Kafer*

130 Intersections crip

**Autislangue
(trois poèmes)**

131 *Jim Sinclair,
Anaïs Ghedini,
Oisín & The Beggar*

**Disability Arts –
Arts handicapés**

135 *Sarah Heusaff*

Dismédiations

137 *Gabriele Stera*

Folle dans mon genre

139 *Anne Querrien*

**Quels « futurs
dévalidés »**

pour les sourd·e·s ?

141 *Mélanie Joseph
& Tamara Dmitrieva*

**Réduction des risques
et des dommages
(RDRD toxicocrip)**

146 *Emma Bigé
& Léna Dormeau*

**Rétablissement /
Pair-aidance**

148 *Léna Dormeau
& Ariel Kyrrou*

Pour une SF crip

151 *Plume D Serves*

**Terrestrialités
neuroqueers**

154 *Lucas Aloyse Fritz*

Trans*crip

157 *Emma Bigé
& Enka Blanchard*

Dévalider

*Emma Bigé, Enka Blanchard,
Léna Dormeau, Lucas Aloyse Fritz,
Harriet de G., Ariel Kyrou
& Anne Querrien*

Validisme: c'est le nom que les luttes handies, celles des « handicapés méchants », des handiqueer, des Sourdxs, des Fols et des Estropié-es – les pas-droit-es qui, décidément, persistent dans leur désalignement et en profitent pour mettre un sabot dans la machine – ont donné au système d'oppression qui définit l'accès au monde à partir d'une norme eugéniste du bon corps et du bon esprit.

Validisme, ou capacitisme, de l'anglais *ableism*: une suprématie de la capacité. Ou encore, pour reprendre les mots de l'activiste handie et abolitionniste carcérale Talila A. Lewis:

« un système d'assignation des corps et des esprits, fondé sur les idées socialement construites de normalité, de productivité, d'intelligence, d'excellence et d'adaptation. Les idéaux validistes sont profondément enracinés dans l'eugénisme, l'anti-Noirceur, la misogynie, le colonialisme, l'impérialisme et le capitalisme. » (Lewis 2022)

La lutte anti-validiste demande: et si on l'on transformait l'espace public? Si on s'occupait non seulement de le rendre accessible aux pas-valides, mais aussi de contester sa forme et ses politiques d'exclusion (Blanquer 2004)? Et si, d'un même élan, l'on créait des rampes d'accès et l'on mettait des bâtons dans les roues du temps productiviste? « Ma plus grande ambition n'est pas de guérir », dit læ militanz handiféministe noir-e Harriet de Gouge (2023). Et si on en finissait avec l'idée que nous devrions être capables, guéries, valides pour avoir de la valeur les unes aux yeux des autres?

Cette majeure de *Multitudes* se propose de réunir des récits et des analyses écrites depuis les vies, les activismes et les études handies, pour penser avec elles le monde technoproductiviste, ses chausse-trapes et les futurs alternatifs qu'on peut lui opposer.

Justice handie

Disability Justice, « justice pour toutes les personnes handicapées » ou « justice handie » : des termes, « inventés en 2005 par un collectif de femmes queers racisées handicapées, dont Patty Berne, Mia Mingus et feu Stacey Milbern », pour intensifier les luttes anti-validistes, pour ne pas s'en tenir à l'obtention de davantage de droits ou d'acceptation par la société capitaliste (droit de se marier, droit de faire des enfants, droit d'avoir un emploi, droit à un logement, droit à un salaire minimum...), mais aussi pour s'assurer que ces droits sont respectés pour toutes, et non seulement pour quelques unes d'entre nous. La justice handie s'efforce ainsi de « reconnaître l'intersectionnalité des personnes handicapées qui appartiennent à d'autres communautés marginalisées » (Hudson 2022).

Le mouvement pour la justice handie est, de manière décisive, lié au mouvement pour la justice transformatrice qui, né de l'abolitionnisme carcéral, cherche des alternatives aux logiques de la punition et de la prison, et invente à la place des pratiques de résolutions des conflits et de soin communautaire (Cases Rebelles 2015). Lire la justice handie comme une pratique et une pensée originale de la *justice*, c'est considérer la manière dont elle n'est ni une justice fondée sur l'éradication du handicap [justice punitive], ni une justice fondée sur sa mise à l'écart [justice carcérale], ni même une justice fondée sur l'idée qu'on pourrait le réparer [justice réparatrice]. C'est une justice au contraire fondée sur l'idée que ce qui est considéré comme un mal/une faute/un manque devrait plutôt être envisagé comme une occasion de transformer la société qui rend l'oppression validiste possible [justice transformatrice] (Bigé et Noûs 2022)¹.

Ainsi simultanément vouée à l'abolition de la carcéralité et du validisme (Sins Invalid 2015), la lutte pour la justice handie implique de penser l'intrication du validisme avec le racisme et le classisme environnemental, la brutalité policière et ses pratiques de mutilation – des tirs de LBD qui estropient les militanz aux prises létales d'étranglement – qui exposent et exploitent les vies handies, et en particulier les vies handies Noires, racisées, pauvres, queers et trans* à la mort prématurée.

Inspirée par ces mouvements, cette majeure rassemble des écrits militants, des textes théoriques et des fictions politiques qui ont pour point commun de proposer la contre-invention d'imaginaires et de pratiques saboteuses. Les points de vue d'où sont écrits les textes sont multiples : des personnes qui luttent et développent des réseaux d'entraides handies, queers et racisées, mais aussi des universitaires, des artistes et des intellectuelles qui, engagées dans la lutte contre le validisme, n'en cessent pas moins de travailler dans des institutions (des universités, des hôpitaux, des musées) elles-mêmes prédatrices et violemment exclusives. Ces points de vue ne sont pas forcément cohérents entre eux, et la perspective qui en résulte est définitivement impure et parfois

¹ Soulignons que, anticipant sur cette articulation, une analyse des rapports entre validisme et carcéralité est donnée dans l'œuvre pionnière du philosophe français Michel Foucault. De *l'Histoire de la folie à l'âge classique* (1954) à *Surveiller et punir* (1975), Foucault a établi des liens entre enfermement psychiatrique et justice punitive-carcérale, luttant (notamment avec le Groupe Information Prisons, qu'il contribue à fonder en 1971) contre la définition du « mal/maladie » comme ce qui doit être tenu hors de tout contact avec le reste de la société. Cf. également les travaux de la théoricienne abolitionniste carcérale Ruth Wilson Gilmore, *Abolition Geography: Essays Toward Liberation* (2022), qui parle notamment de la manière dont le temps d'emprisonnement fournit une « matière première » qui profite à l'industrie carcérale de la même manière que l'enfermement des personnes Fols, vieilles, handicapées profite à l'industrie médicale.

dangereusement compromettante: le travail face aux infrastructures de l'oppression l'est souvent. Car l'adversaire, ici, ce ne sont pas seulement des représentations ou des imaginaires du handicap. Ce sont aussi et surtout des politiques publiques et des lieux d'enfermement indissociables de ces représentations du monde: un espace public qui continue à valoriser le valide contre l'invalidé; des structures dédiées à l'aide au handicap qui restent dans une logique de compétition – même en se voulant équitables – et de méritocratie; des publicités qui valorisent celui qui «se dépasse» malgré son handicap, plus courageux-se, «meilleur-e» que les autres; des pouvoirs publics qui prônent la charité vis-à-vis des supposées invalides plutôt que l'aide réciproque et l'enrichissement mutuel; un complexe médical industriel qui exploite, maltraite et brutalise les personnes institutionnalisées.

Au rebours de ces systèmes de mort fondés sur la fausse binarité valide/invalidé, la justice handie est un cri de ralliement pour toutes sortes de refuzniks de l'extractivisme. Car le validisme, s'il affecte certain-es d'entre nous plus que d'autres (pour des raisons à l'intersection des enjeux de race, de classe, de genre et de handicap), n'en est pas moins un système d'oppression qui nuit à toutes. Les luttes pour la justice handie permettent ainsi de recruter à leurs côtés les vieux et les vieilles, les travailleuses épuisées, les populations (ex-)colonisées dont les environnements ont été saccagés par l'Empire, les incapabilités de la technocratie digitale, les féministes «hystériques» qu'on veut redresser, les queers qu'on veut rééduquer, les trans qu'on veut stériliser; tout un tas d'êtres qui sont maintenus en-dessous du seuil de détection du handicap, mais qui n'en sont pas moins débilisés, incapacités, et soumis à des processus d'extractions biopolitiques brutaux (Puar 2017).

Plus avant, les luttes pour la justice handie peuvent ainsi avoir pour sujet, non seulement ceux qu'on considère comme «malades», mais encore ceux qui, censées les soigner, se refusent à corriger ou à pathologiser les personnes qui vivent avec des maladies ou des handicaps, et qui deviennent des alliées militantes pour la justice handie.

Des futurs dévalidés contre des futurs sans invalides

Le projet eugéniste d'élimination du handicap n'est pas qu'un mauvais souvenir hérité du racisme scientifique colonial ou nazi: il est indissociable du projet technohumaniste d'amélioration prosthétique ou génétique de l'espèce qui hante nombre des utopies littéraires, cinématographiques et scientifiques contemporaines. Contre ces futurs qui se rêvent sans invalides, les futurs dévalidés imaginent un monde, non pas sans handicap, mais sans le validisme qui rend les vies handies impossibles.

Les *futurs dévalidés* ne désignent pas seulement les lendemains qui chantent du *monde sans validisme*². Les futurs dévalidés, ce sont aussi, en un sens différent mais inséparable,

² Lexicographiquement, le néologisme «dévalider» est formé sur le radical «valide» (compris au sens de: validé par le validisme) auquel s'ajoute le préfixe privatif «dé-» (compris au sens de: défaire, déconstruire, détruire), reprend et traduit l'anglais *disabled*, qui se traduit habituellement en «personne handicapée». Aux côtés de ce sens descriptif de la situation de handicap ou d'invalidité, les militances handies ont investi les mots *disabled/disabling* comme des verbes: dévalidés/dévalider deviennent des actions volontaires, celles de la lutte contre le validisme. Même si «dévalider» existe en français courant (avec le sens de «faire perdre son caractère validé»), il est probable que «dévalideuses», du nom d'une collective handiféministe fondée en France en 2019, constitue la première occurrence en français du mot compris en ce sens.

le *monde invalidé de force* que prépare l'extractivisme et son cortège de conditions de travail brutales (Kafer 2013), de pandémies (Piepzna-Samarasinha 2022) et de bâtiments empoisonnés au plomb (Chen 2012) et d'eaux polluées par les déversements de l'industrie chimique (Voyles 2017). En effet, l'importance du « modèle social » du handicap, qui veut que l'essentiel des « invalidités » provoquées par le handicap soient dues en réalité à un défaut de prise en compte, par la société, des besoins d'accès, ne doit pas faire oublier les souffrances intrinsèques provoquées par certaines situations de handicap et par certaines maladies (Cella 2013), et c'est pourquoi la lutte contre le validisme est aussi une lutte écologique : parce qu'il ne suffit pas de lutter contre les représentations sur le handicap, mais aussi contre l'imposition forcée de conditions d'existences dévalidantes pour toustes.

Si l'enjeu est de souligner les promesses abolitionnistes suggérées par les mots/luttes handies, la lutte pour la justice handie n'oublie pas que avant de pouvoir militer, il faut pouvoir (sur)vivre. Ainsi, comme dans d'autres luttes, mais sans doute d'une manière autrement urgente, il s'agit inséparablement de se poser la question des réformes nécessaires des institutions existantes. La lutte pour la justice handie, loin des logiques et des rhétoriques de la fierté handicapée, invite inséparablement à lutter contre et à décrire les violences des lieux d'enfermement (de la prison à l'hôpital et à l'hospice), à lutter contre et à décrire la maltraitance médicale, administrative et judiciaire, à lutter contre et à décrire l'intoxication des airs, des eaux, des sols et des corps.

De ce point de vue, une question se pose : que faire des « invalides » qui ne peuvent prononcer de mots, se déplacer de leurs fauteuils et manifester ? De celles-là qui jamais ne seront militanz, qui ne rêvent que de « normalité » ou qui ont tout simplement la nécessité absolue d'être soutenues ? Ou encore des populations du Sud global, tenues à l'écart des modèles des droits handicapés par les guerres et la destruction systématique des systèmes de santé, qui sont intentionnellement maintenues dans des états d'affaiblissement qui assure leur exploitation continuée ?

Se dessine donc, avec toutes ses ambiguïtés, un puissant horizon, un nouvel imaginaire, un enjeu démocratique au sens le plus profond du terme, à relier ces multitudes qui parfois s'ignorent, handies, militantes, vieilles, pauvres, racisées, toxico, soignantes, qui ont toutes en commun de pouvoir remettre en cause de façon dite ou non dite la société, néolibérale et compétitive, de la capacité et du mérite.

Dévalidation de masse et entre-aide estropiée

Placée sous le signe des *futurs* dévalidés, une grande partie des textes regroupés dans cette majeure posent des questions d'utopies et d'imaginaires renouvelés, mais pas de futurs éloignés. À l'ère de l'hypernumérisation forcée de l'ensemble de nos vies qui laisse de côté les exclus du digital (Watling 2011), au milieu des événements de dévalidation de masse qu'ont été et que sont encore les pandémies de sida et de Covid-19 (Mingus 2022), aux temps des airs et des eaux polluées du Capitalocène (Chen 2021), le monde mondialisé est de moins en moins valide, même s'il s'accroche désespérément aux idéaux neuro et somatypiques de

« l'ethnoclasse bourgeoise occidentale qu'on a appelée l'Homme » (Wynter 2003). Au milieu de ce monde en voie d'incapacitation, comment éviter la capture par les discours techno-salvateurs du transhumanisme qui ne promet de nous assister, de nous améliorer, de nous rendre immortelles, à condition de nous couper les unes des autres ?

S'il est nécessaire d'imaginer des futurs dévalidés, c'est qu'une capture majeure des vies handies par le validisme consiste à en faire des synonymes d'une absence d'avenir. Comme Lee Edelman (2004) le faisait remarquer à l'égard de la perception hétérosexiste des enfants queers par leurs parents, les normes validistes empêchent d'imaginer que l'enfant handi-e (ou l'adulte devenu-e handicapé-e) puisse avoir un futur : on encourage les parents à « faire leur deuil » alors que leur enfant est vivant ; on plaint l'accidenté-e de la route dont « la vie s'est arrêtée » (Kafer 2013). Apprendre à dédire les promesses ou les sombres avenir qu'on croit lire sur le corps (ce morceau de matière vu du dehors auquel on assigne un genre, une classe, une race, un âge, une capacité, d'un seul coup d'œil, sans avoir à y réfléchir, en une milliseconde), voilà l'une des leçons puissamment invitées par les prophéties crip³ de Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha, qui propose d'imaginer :

« non pas juste un futur où les personnes handicapées ont le droit d'exister (du genre : ok, super, il y a un mec blanc en fauteuil, c'est beau la diversité), mais un futur profondément dévalidé : un futur où les corps et les esprits handis, Sourds, Fous, neurodivergents sont à la fois acceptés sans autre forme de procès comme appartenant au spectre des manières humaines et animales d'exister, mais où nos cultures, nos savoirs, nos communautés donnent sa forme au monde. À quoi ressemblerait le futur si la majorité des genxtes étaient handi-es, neurodivergent-es, Sourdxs ou Fols ? À quoi ressemblerait un monde radicalement informé par les savoirs, les cultures, les amours et les manières handies de faire des liens ? A-t-on jamais essayé d'imaginer un tel monde sur un mode qui ne serait ni de l'ordre du fantastique ou de l'horreur, ni de l'ordre du récit édifiant, mais sur le mode du rêve ? » (Piepzna-Samarasinha 2022, p. 23)

En face du rapt du handicap par les rhétoriques de l'amélioration et du management, les *futurs dévalidés* se proposent d'apprendre, aux côtés des réseaux de soignantes rebelles et de paires-aidantes handies et Folles, à cultiver voire à exacerber nos interdépendances. L'entraide des estropiées (Piepzna-Samarasinha 2018) : voilà longtemps qu'elle s'invente dans les communautés délaissées par l'État-nation, des mouvements Open The Pill lancés par les activistes queers et trans surexposés à la mortalité pendant la pandémie de SIDA (Preciado 2008 ; Gossett et Hayward 2020) à la lutte pour la réappropriation de l'artémisia dans le traitement du paludisme en Afrique (Moussanang 2020) aux autodéfenses sanitaires qui continuent de s'inventer face aux coronavirus (cabrioles.substack.com).

³ Parfois rendu en français sans traduction, mais aussi par des mots comme « handiqueer » ou « estropiéEs », crip est formé sur l'anglais *cripple* (« éclopée, infirme ») : un mot-stigmate retourné en cri de ralliement par la part des luttes handies qui remet en cause le paradigme de l'inclusion et voit plutôt dans les vies handiqueers une occasion d'en finir avec la société extractiviste. cf. *infra* « Intersections crip », p. 130.

« Une société d'assisté-es », un monde où nous sommes « toustes incomplètes » (Moten et Harney 2021), et où nous avons décidément bien besoin les unes des autres pour vivre. Voilà le cauchemar pour le monde néolibéral : d'un côté, des genxtes qui ne veulent plus travailler comme des forcenées, qui ralentissent les cadences, qui quittent en silence (*quiet quitting*), des brûlées au travail (*burned out*) qui ne veulent pas y revenir ; et de l'autre côté, des genxtes (les mêmes peut-être) qui se filent des coups de main, qui bricolent des solutions, qui inventent des filoutages face au management et au design incapacitants qui nous vident de nos puissances d'agir.

Peut-on rêver le « monde d'après » sans prendre soin dans le présent des conditions de vie impossibles qui sont faites aux existences handies ? À partir de quels présents fantasme-t-on un ou des futurs désirables ? Le futur dévalidé, c'est un présent déjà invalide qui exige une attention portée aux autres, dans l'infra-ordinaire du quotidien, dans la pesanteur de nos vies en temps de pandémie et de catastrophes écologiques. Se résoudre au choix d'une prévention communautaire indique le manque, pointe le flou et toute l'ambivalence de l'altérité radicale – les communautés queers le savent très bien et depuis longtemps, la gestion du champ informationnel et médiatique du Monkeypox l'ayant encore prouvé il y a peu, de même que l'ignorance qui entoure encore le SIDA⁴. Lutter contre le validisme, oui, mais comment aussi et en attendant, armer nos auto-défenses sanitaires collectives et construire un monde réellement accessible.

Dans les SF handiqueer, dans les futurs dévalidés, se spéculent et se pratiquent des modes d'hospitalité radicale : l'accessibilité oui (et re-oui : des architectures qui enregistrent le soin que nous prenons des mouvements les unes des autres), mais pas à condition que s'effacent l'attention à ce qui n'est pas anticipable. Comme dans la nouvelle *Hollow* de Mia Mingus (2015), où une communauté handie exilée sur une exoplanète accueille les nouveaux-nés crip d'une société eugéniste de « Parfait-es » qui veut les tenir à distance, ce dont il s'agit, c'est donc d'affûter la pratique d'accueillir l'étrangère et l'étrangeté, celle de l'hors-norme, de l'indocile, de l'agitée, de l'autrement-percevante, de la Sourde, de la Folle, de l'Hystérique, de la bête, de l'idiotie, de la vieille, de la dé(sap)pareillée, de la toxico, de la transitionnée, de la déviante... Toutes ces autres créatures liminales (et sans doute pas qu'humaines) qui n'attendent pas la validation du validisme pour mener leurs existences pleines de promesses et de déroutes.

Habiter ces zones interstitielles demande une attention aux instabilités (Dormeau 2021), une vulnérabilité aux précarités mutuelles dont nos vies sont tissées (Tsing 2015) : une pratique qui trouble les genres de l'être, et qui cherche à intensifier, les alliances trans/crip, handi/racisées, féministes/Fols/pair-aidantes et toutes ces autres intersections dévalidantes qui agitent le monde normalisé.

4 De la PrEP, traitement préventif qui permet de ne pas se contaminer au VIH en cas de pratiques à risque, aux TPE (traitements post-exposition), à la formule « I=I » (indétectable=intransmissible), qui rappelle que le virus est intransmissible quand il est traité au point de devenir indétectable.

Références

www.revue-ballast.fr/handicap-et-feminisme-luttes-contre-le-validisme
<https://intempestive.net/autodifensesanitaire-fr>
<https://amongsteddefendant.wordpress.com>
<https://linktr.ee/antipsych>

Handicapés méchants. #1, janvier 1974 ; [l'ensemble des numéros de 1974 à 1979 est disponible sur archivesautonomies.org].

Bell, Chris. « Introducing White Disability Studies. A Modest Proposal », repris dans Lennard J. Davis (ed.), *The Disability Studies Reader*. Psychology Press, 2006.

Bigé, Emma et Nous, Camille (dir.). « Justice Transformatrice », *Multitudes*, n°88, automne 2022.

Blanchard, Enka. « Spatialités et temporalités du handicap I : des corps discrets dans un monde discret », *Espaces Temps.net*, 2020.

Blanquer, Zig. *La culture du valide (occidental). Ou comment le validisme ça te concerne sûrement*, infokiosques.net, 2004.

Blanquer, Zig. *Nos existences handies*, Rennes, Monstrograph, 2022.

Cases Rebelles. « Sins Invalid : Des corps révolutionnaires », post de blog, cases-rebelles.org, février 2015.

Cella, Matthew J. C. « The ecosomatic paradigm in literature: Merging disability studies and ecocriticism ». *Interdisciplinary Studies in Literature and Environment* 20.3 (2013): 574-596.

Chen, Mel Y. « Feminisms in the Air ». *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 47.1 (2021): 22-29.

Chen, Mel Y. *Animacies: Biopolitics, racial mattering, and queer affect*. Duke University Press, 2012.

Clare, Eli. *Exile and Pride: Disability, Queerness, and Liberation*. Duke University Press, 1999.

Dormeau, Léna. « Habiter l'instabilité ; vivre dans les interstices du monde », *En marges !*, n°7, 15 décembre 2021.

Edelman, Lee. *No future: Queer theory and the death drive*. Duke University Press, 2004.

Foucault, Michel. *Histoire de la folie à l'âge classique*. Paris, Gallimard, 1954.

Gilmore, Ruth Wilson. *Abolition Geography: Essays Towards Liberation*. Verso Books, 2022.

Gossett, Che, et Hayward, Eva. « Trans in a Time of HIV/AIDS », *Transgender Studies Quarterly*, vol. 7.4, 2020.

Groupe d'information sur les prisons (GIP). *Le GIP enquête dans une prison-modèle: Fleury-Mérogis*, Champ Libre, 1971.

Gouge (de), Harriet. « Lutte handie et justice sociale » (2022) et « Ma plus grande ambition n'est pas de guérir » (2023), posts de blog, harrietdegouge.fr

Manning, Erin. *The Minor Gesture*. Durham, Duke University Press, 2016.

Meekosha, Helen. « Decolonising disability: Thinking and acting globally ». *Disability & Society* 26.6 (2011): 667-682.

Mingus, Mia. « Hollow » in adrienne maree brown et Walidah Imarisha (dir.). *Octavia's Brood*, Chico (CA): AK Press, 2015.

McRuer, Robert. *Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability*. NYU press, 2006.

Mingus, Mia. « Nos morts ne vous sont pas dues », traduit de l'anglais (É-U) par Unai Aranceta et Elvina Le Poul, *Jeff Klak*, février 2022.

Moussanang, Marie-Yemta. « La maison de l'artémisia, avec Lucile Cornet-Vernet // Une tisane pour éradiquer le paludisme », *Afrotropiques*, 1er mars 2020.

Moten, Fred, and Stefano Harney. *All Incomplete*. Colchester, minor compositions, 2021.

Piepzna-Samarasinha, Leah Lakshmi. *Care work: Dreaming disability justice*. Vancouver, Arsenal Pulp Press, 2018.

Piepzna-Samarasinha, Leah Lakshmi. *The Future Is Disabled. Prophecies, Love Notes, Mourning Songs*, Vancouver, Arsenal Pulp Press, 2022.

Preciado, Paul B. *Testo Junkie: Sexe, drogue et biopolitique*. Grasset & Fasquelle, 2008.

Puiseux, Charlotte. *De chair et d'os. Vivre et lutter dans une société validiste*. Paris, La Découverte, 2022.

Taylor, Sunaura. *Braves bêtes. Animaux et handicapés, même combat ?*, traduit de l'américain par Elisabeth Sancey et Cyrielle Ayakatsikas, Les éditions du portrait, 2019 (2018).

Tsing, Anna Lowenhaupt. *Le champignon de la fin du monde*, (2015), traduit de l'anglais par Philippe Pignarre, Paris, La Découverte/Les Empêcheurs, 2017.

Voyles, Traci Brynne. « The Invalid Sea » in Ray, Sarah Jaquette, et Sibara, Jay (eds.), *Disability studies and the environmental humanities: Toward an eco-crip theory*, Lincoln & London, NE: University of Nebraska Press, 2017.

Watling, Sue. « Digital exclusion: coming out from behind closed doors ». *Disability & Society* 26.4 (2011): 491-495.

Wynter, Sylvia. « Unsettling the coloniality of being/power/truth/freedom: Towards the human, after man, its overrepresentation – An argument ». *CR: The new centennial review* 3.3 (2003): 257-337.

SSIONAL

IL

19 19A

Encore des rêves indociles de justice handie pour la fin du monde

Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha

Au printemps 2019, Alice Wong du Disability Visibility Project [projet de visibilité handie] m'a demandé d'écrire une suite à mon article de 2017, «Cripper l'apocalypse: rêves indociles pour une justice handie» pour son anthologie *Disability Visibility*. J'ai dit oui. Et puis, j'ai eu du mal à l'écrire. Il est difficile de rêver quand on est *terrifié-e*, et c'est et c'était des temps terrifiants. La répétition incessante des traumatismes des trois dernières années, des horreurs du trumpisme qui sont souvent pires que ce que l'on pouvait imaginer, et qui ne cessent de s'empiler les unes sur les autres, m'ont mis-e, moi et tant d'autres de mes proches, dans une sorte d'état perpétuel d'immobilité du type «chevreuil pris dans les phares d'une voiture». Des camps de concentration aux durcissements des conditions d'accès à la nationalité, de l'ascension de Brett Kavanaugh à la Cour suprême à l'interdiction d'entrée aux ressortissant-es de pays musulmans, aux feux de forêt dans tous les coins du monde et à la glace qui fond aux deux pôles : on dirait qu'il est plus facile d'apprendre à lire le monde dans un livre que d'essayer de répondre à ses urgences en temps réel.

L'année dernière, au cours de la tournée pour mon livre *Care Work: Dreaming Disability Justice* [le travail de prendre soin : rêver la justice handie], je me suis souvent retrouvé-e à porter (à l'occasion des conversations publiques et sur les campus) le T-shirt conçu par la militante queer handie Latinx Annie Elaine Segarra où il est écrit que LE FUTUR EST ACCESSIBLE. Je fais ce truc régulièrement pendant mes interventions, où je demande au public de fermer les yeux un instant, de plonger au dedans, et d'imaginer le futur. En tant que personnes actives dans le mouvement pour la justice handie, nous savons que l'accès n'est que le premier pas sur la voie d'un futur handi libéré : c'est la rampe qui nous permet d'accéder à la porte où le futur pourra être façonné, mais ce n'est pas le futur comme tel. Mais quand je demande : «okay, à quoi êtes-vous arrivé-es?», on entend le son des grillons. Tout le monde reste bloqué. Au mieux, iels arrivent à imaginer un futur où iels ne mourront pas dans des camps de concentration.

Mais en tant que personnes handies, nous savons que l'un des plus beaux dons que nous recevons, ce sont nos rêves Fols, malades, handis et Sourds, ces rêves que nous rêvons au-delà de ce que nous sommes autorisé-es à rêver. Et non, je ne parle pas de la « pornographie inspirationnelle », cet imaginaire validiste des rêves handis qui voudrait que « nous ne laissons pas le handicap nous arrêter », qui s' imagine que nous voulons marcher, voir ou être « normales » à tout prix. Être une super-estropiée ou une inspiration, mais jamais un être humain.

Je parle des petites, énormes façons quotidiennes dont nous rêvons de révolutions crips, de la façon que j'ai de me regarder dans le miroir, cheveux en désordre et mon vieux jogging et mes douleurs le cinquième jour d'une poussée majeure, et de dire : *vous savez quoi, je ne vais pas me détester aujourd'hui*. Et nos rêves de révolutions crips sont aussi dans nos manières de créer des refuges pour handicapées, des réseaux de parrainage pour handicapées, des façons d'aimer, de se battre et de s'organiser pour les handicapées que même les valides les plus talentueux-ses ne pourraient imaginer en un million d'années.

Et malgré toutes les manières dont nous sommes en enfer, nous sommes toujours en train de rêver. Alors que je vais à trois réunions du réseau de soutien par semaine pour des amies confrontées au cancer, à une chirurgie rénale et à des besoins continus en matière de handicap psy. Au moment où je prends, enfin, une profonde inspiration et demande l'aide dont j'ai le plus besoin à mes amies, et que je suis capable de le faire grâce au travail collectif effectué pour rendre l'acceptation de ce soutien sûr et possible. Alors que je commence à devenir l'artiste handicapéE d'âge moyen que j'avais peur de devenir, alors que j'arrête de prendre autant l'avion et que j'apprends à écrire et à parler et à partager mon travail sans voyager dans le Nebraska ou le Maine, dans une communauté d'autres écrivain-es et artistes handicapé-es qui ont trouvé une manière crip de produire et de vivre d'excellentes vies d'artistes handicapé-es.

Nous rêvons de brillantes réponses handies à la violence du changement climatique. Mask Oakland distribue 80 000 masques gratuits lors de l'urgence aérienne à grande échelle des incendies de forêt de l'automne 2018 en Californie. #PowerToBreathe, un réseau de douze organisations de justice pour les personnes handicapées, s'unit lors de l'incendie de Kincade de 2019 pour créer un réseau de « centres de survie » accessibles avec des générateurs et des purificateurs d'air pour et par les personnes handicapées qui s'organisent pour survivre aux coupures de courant potentiellement mortelles de la compagnie électrique PG&E. Nous créons un espace culturel public de justice pour les personnes handicapées racisées, alors que Dustin Gibson, activiste noir basé à Pittsburgh, construit une collection dédiée à la justice handie dans une bibliothèque de quartier.

De nouveaux collectifs de justice handie se multiplient partout, du Disability Justice Network of Ontario à Detroit Disability Power et à Fat Rose. Mon adelphe, læ militante queer coréen-ne Stacey Milbern, a acheté et rendu accessible sa maison à East Oakland – le Disability Justice Culture Club – avec les 30 000 \$ qu'elle reçoit, tous les mois, en petits montant de vingt dollars envoyés des quatre coins de la planète par la communauté handie. Et deux cent personnes handies, grosses et vieilles brandissent des pancartes qui disent *irremplaçable* et *#PersonneN'estJetable* aux manifestations de Crips and Fatties Close the Camps [Les estropié-es et les gros-ses ferment les camps] en face des bureaux de la police aux frontières de San Francisco

– un aperçu d'un mois de manifestations quotidiennes en août 2019 contre les camps de concentration formés par les services d'immigration aux ordres de Trump, manifestations menées par des personnes grosses et handicapées qui créent des liens entre d'un côté, nos expériences de l'enfermement dans les institutions psy, les maisons de retraites et les hospices, et de l'autre celles des immigrant-es (y compris les immigrant-es handicapé-es) qui sont enfermés-es.

J'écris tout cela pour me rappeler et pour nous rappeler. Même et surtout quand nous sommes terrifiées au point d'être immobilisées, nous continuons à rêver collectivement des futurs de justice handie et à les rendre possibles.

Se souvenir du passé pour rêver le futur : nous nous sommes toujours trouvé-es les un-es les autres

« Tu connais, toi, ce genre de personne handicapée qui veut juste être là pour les autres personnes handicapées, qui ne demande aucune reconnaissance, qui veut juste faire ce qu'il faut? », me dit mon ami Lenny au téléphone. Bien sûr, je connais. Je ne lui dis pas, mais il a justement toujours été ce genre de personne pour moi.

À l'époque à Toronto, nous étions les deux seules maisons avec des rampes d'accès faites-main du quartier. Avec le triomphe de la gentrification dans les quartiers ouest de Toronto, nous vivions au milieu de gens pauvres et de maisons aux porches à moitié déglingués. Des années avant le mouvement pour la justice handie qu'on connaît aujourd'hui, sa maison était un lieu où les gens pauvres, les personnes multiraciales, queer et handicapées, pouvaient venir traîner, se soutenir, faire de plans et rire ensemble. Pendant des années, il tenait des « dîners du vendredi soir » où n'importe qui pouvait venir manger. Il me disait toujours à quel point il était important pour lui de centrer le travail sur les estropié-es les moins populaires : ceux qui tiraient la gueule, qui étaient en colère, les « difficiles », les tellement cinglé-es que même les autres Fols s'éloignaient en disant que c'était « vraiment trop ». Parce que le validisme nous tue en nous isolant les unes des autres, il voulait que les gens qui ont le moins de communauté puissent se sentir quelque part à la maison.

Quelques semaines avant cet appel, je donnais un atelier sur les « réseaux de soin (*care webs*) » dans un centre communautaire local tenu par des personnes queer et trans racisées : comment créer des réseaux d'entraide en tant que personnes handicapées, comment bien recevoir et comment bien offrir du soin. La première moitié de l'atelier s'était bien passée ; j'avais beaucoup parlé du travail de soin non-payé que de nombreuses personnes réalisent, de la difficulté qu'il y a à demander du soin quand on est une personne racisée malade et handicapée en raison de toutes les fois où l'on est forcé de faire ce travail gratuitement, et où l'on est puni-es pour en avoir besoin. Toutes ces manières qui ne cessent de nous rappeler que les bonnes filles, et mêmes les enfants queer, sont celles qui restent pour aider. Toutes ces peurs d'être un fardeau.

Mais les choses se sont corsées quand j'ai commencé à demander : « Ok, maintenant, pensez à un besoin que vous avez, et prenez un temps pour réfléchir à ce qu'il faudrait pour que ce besoin soit bien satisfait ! » Les gens ont répété plusieurs fois : « Pardon, est-ce que tu

pourrais réexpliquer la question ? » La température dans la salle est descendue de dix degrés. En bonne facilitatrice, j'ai dit : « Hé, je commence à remarquer une tension, est-ce que quelqu'un veut en parler ? » Et c'était bien le cas. Iels m'en voulaient parce qu'ils avaient l'impression que je leur racontais des contes de fée à propos d'une chose qui ne leur arriverait jamais : recevoir de l'attention. Certain-es d'entre elleux dirent qu'ils n'y croyaient pas : les personnes ne recevraient jamais l'attention appropriée. Quand je leur ai demandé de penser à une chose dont iels avaient besoin et sous quelles conditions ce besoin pourrait recevoir le soin adéquat, une personne a répondu, dégoûtée, « Je comprends pas pourquoi je devrais m'embêter à lister ce dont j'ai besoin – y a pas moyen que je reçoive quoi que ce soit sans qu'on abuse de moi. »

Face à ce cercle de gens tristes, traumatisés et en colère, j'ai ressenti beaucoup de choses. Je me sentais salement triste. Je me sentais stupide. Du genre, comment avais-je pu ne pas me rappeler, en préparant l'atelier, que tant de personnes handicapées et malades n'avaient jamais reçu de soin sans être traitées comme de la merde ? Et une partie de moi aussi était incrédule, frustrée et énervée. À l'intérieur, je me disais : Allez, personne ne t'a jamais donné de cigarette quand tu faisais la queue au bureau des bons alimentaires, personne ne t'a jamais apporté de plats à emporter quand tu étais malade ? *Si moi j'ai déjà donné à plus pauvre que moi, vous aussi, non, arrêtez l'embrouille !*

Mais je comprends. Au cours des quinze dernières années, depuis que l'expression « justice handie » [*disability justice*] a été inventée par un petit groupe de personnes handicapées intersectionnelles et radicales, nous avons fait tellement de choses : nous nous sommes retrouvés et nous avons changé le monde. Nous avons fait en sorte qu'il y ait un mouvement des personnes handicapées qui ne soit ni blanc, ni masculin, ni cis. Un mouvement handi où l'on a enfin pu commencer à parler non seulement des meurtres policiers de personnes handicapées noires et racisées, mais aussi des olympiades de la désirabilité validiste qui s'imposent à la communauté queer trans racisée. Nous avons créé des communautés handies et des manières profondes de prospérer. Alors évidemment, je peux l'imaginer ! J'ai eu tellement d'exemples de réseaux de soins handis, imparfaits et beaux.

En tant que personnes handicapées, nous sommes à la fois hyper visibles et invisibles. Simultanément dévisagés et invisibilisés, notre travail et nos vies sont effacées. Je pense qu'une partie de notre plus grand pouvoir réside dans ce qu'un ami appelle « l'obscurité révolutionnaire ». Nous nous organisons d'une manière inconnue des personnes valides, pour passer sous leur radar. On ne rejoint pas le mouvement pour la justice handie en payant une cotisation à une organisation nationale de justice handie. La justice handie existe partout où deux personnes handicapées se rencontrent à une table de cuisine, sur des bouillottes dans leur lit, discutant de nos amours. N'importe qui peut faire partie de la justice handie s'il s'organise à partir de ses propres outils, de son propre corps et de son esprit, et de sa propre perception des besoins de sa communauté.

Les fondations commencent à comprendre que la « justice handie » est le nouveau truc sexy à financer. Même si l'argent pourrait bien nous être utile, on sait ce que ça fait habituellement aux mouvements. Nous savons que le complexe industriel de la charité a une longue et riche histoire d'investir dans des mouvements puis de les déstabiliser et de les déradicaliser.

Dressant les groupes les uns contre les autres, donnant souvent de l'argent aux plus blancs et à ceux qui ont la peau la moins foncée, à ceux qui ont le plus de diplômes et payent leurs impôts. L'argent est tellement compliqué, et pas compliqué du tout, mais tentant. Nous nous creusons la tête en essayant de comprendre comment et quel type prendre. Je ne pense pas qu'il y ait une seule bonne réponse, ni que l'argent soit même le plus risqué pour nous.

Je crois fermement, comme j'y croyais dans mes années de jeunesse à étudier les techniques de guérilla radicale, que notre pouvoir est plus fort lorsque nous employons une diversité de tactiques selon nos propres conditions – des tactiques qui nous renforcent, qui frappent là où l'ennemi est faible ou faillible. Nous faisons de notre mieux lorsque nous nous battons pour gagner selon nos propres conditions de personnes handies. Pas de compromis. Créez quelque chose de handi et de merveilleux.

Quand j'ai peur de tout perdre, je me rappelle qu'avant même de disposer d'un nom pour nous dire, nous arrivions déjà à nous trouver les un-es les autres. Dans la maison de Lenny, sur les porches de nos maisons avec leurs rampes d'accès bricolées. Et dans les maisons de retraite, dans les prisons, dans les hôpitaux psy, et oui, dans les camps. Je sais que aussi terribles que puissent être les circonstances, nous continuerons à nous trouver les un-es les autres. Nous l'avons toujours fait. Nous nous retrouverons, que nous soyons exalté-es comme le dernier parfum à la mode ou ciblé-es pour être éliminé-es, ou les deux.

Propagations indociles

Je parle depuis le début de l'indocilité des rêves handis, alors voici quelques rêves handis pour les temps qui viennent: À mesure que grandissent nos réseaux, les personnes qui les composent, les collectifs et les groupes culturels dans lesquels ils s'organisent, pouvons-nous imaginer des formes de communication entre nous? Pouvons-nous développer des principes pour nos actions et nos solidarités là où le complexe industriel caritatif et les systèmes de pouvoir essayent de nous mettre en compétition? Pouvons-nous nous préparer à affronter les luttes de pouvoir et les dégâts qui, inévitablement, en résultent?

Les personnes handies radicales – en particulier les personnes handies noires, autochtones, racisées, queer et trans – vont continuer à écrire, à créer, à faire de l'art. Quelles structures voulons-nous créer pour construire les un-es avec les autres?

Les réseaux sociaux nous ont donné un outil important pour nous connecter les un-es aux autres et en finir avec l'isolation des dernières décennies, mais Facebook, Instagram et la plupart des réseaux sociaux étouffent et censurent secrètement nos paroles au point d'empêcher un certain nombre d'entre nous de publier leurs idées, ou de voir leurs idées relayées. Et si nous créions nos propres réseaux sociaux de communication?

La vieille garde des luttes pour les droits handis est en colère contre les militant-es pour la justice handie parce que nous avons réussi à convaincre davantage de genxtes à se dire handicapées, parce que nous ne sommes pas racistes et parce que nous ne concentrons pas seulement sur le travail de réforme. Nous nous dédions à la construction de maisons, à la construction d'un million de petits groupes plus bizarres les uns que les autres et d'actions

et de projets et de hashtag sur Instagram et de médias et d'histoires et de partages de rampe d'accès et de boîtes à outil prêtes à l'emploi pour des bibliothèques et de projets d'habitats partagés et de pratiques de sexe collectives. Alors que se passerait-il si nous prenions la direction de *Centres pour la vie en autonomie* ou de programmes en *Études Handies*? Et si nous faisons quelque chose de complètement nouveau? Et si nous créons des *Centres pour la vie en interdépendance* plutôt qu'en autonomie?

D'ici vingt-cinq ans, les personnes noires, indigènes et racisées constitueront la majorité des personnes vivant aux États-Unis, et l'une des grandes victoires du mouvement pour la justice handie est d'avoir fait en sorte que de moins en moins de jeunes personnes racisées aient peur du handicap – de plus en plus d'entre elleux s'en revendiquent, ou l'intègrent à leurs activismes. Que faire de ce potentiel?

Poussées à quitter les villes côtières par les forces croisées de l'hypergentrification et de la montée des eaux, quelles nouvelles maisons et communautés handies pourrions-nous construire dans ces banlieues et ces terrains vagues de l'exode? Quels foyers crip construirions-nous sur les îles que deviendront la Floride dans les zones industrielles désaffectées, dans les réserves autochtones? Que se passerait-il si nous cripions le Green New Deal? Que se passerait-il si les infrastructures vertes, qu'on nous promet, adoptaient dès leur point de départ les principes de justice handie?

Et si nous pouvions créer un système d'entraide et de soin à l'échelle de la société fondé sur les principes de justice handie? Je pense à quelque chose comme la société des *Dépossédés* de Ursula K. Le Guin où une lune anarcho-syndicaliste est dotée de logements, de travail et d'entrepôts remplis des biens nécessaires pour toustes. Et si tout le monde avait accès à ce genre de soin? Et si le droit au soin et à l'accès se trouvait inscrit dans toutes les constitutions? Et si des Réformes du Soins étaient implantées biorégionalement, en lien avec les autochtones qui vivent dans chaque ville, chaque localité?

Dans son appel à financer sa maison, Stacey Milbern avait écrit «les rêves de justice handie m'ont portée jusqu'ici, et je continuerai à m'appuyer sur eux.» Je sais que nous avons déjà persévéré et survécu face à l'adversité. Et je sais cela aussi:

Nous avons ce que nous avons toujours eu, et davantage encore.

Nous savons vivre nos deuils, prier

persister

trouver la résistance dans les plus petits espaces

nous retrouver les unes autres et créer des foyers

nous allonger au milieu de la rue et, animées par le deuil

et par la rage, bloquer la circulation

déployer des trésors d'imagination crip

faire des trucs que tout le monde pense impossibles

inventer des gestes indociles et inattendus, qui passent

sous les radars et nous permettent de continuer.

*Traduit de l'anglais (Canada)
par Emma Bigé & Harriet de Gouge*

je complique

Esther Salmona

l'enfance reçoit des coups l'enfance ne se voit pas l'enfance est angoissée l'enfance se limite l'enfance se mutile l'enfance a peur l'enfance cache l'enfance est écrasée l'enfance s'écrase l'enfance se broit l'enfance s'auto-détruit l'enfance se dévalorise par imitation l'enfance ne comprend pas l'enfance est en vigilance extrême l'enfance ne se projette pas l'enfance fait des cauchemars l'enfance fait toujours les mêmes cauchemars l'enfance a peur d'aller à l'école l'enfance a peur de l'appel le matin l'enfance souffre beaucoup quand elle entend son nom l'enfance n'a pas le sentiment d'exister ni vivre ni respirer l'enfance ne croit pas les mots l'enfance a peur des mots l'enfance se méfie du langage l'enfance sent que le langage n'est pas vrai l'enfance a peur de la parole l'enfance ne parle pas l'enfance se tait l'enfance ne peut pas parler l'enfance ne sait pas parler parler n'est pas possible pour l'enfance l'enfance ne comprend pas ce qu'il se passe l'enfance se trompe l'enfance a la parole manquante l'enfance a besoin de temps pour savoir quoi dire comment le dire ensuite l'enfance construit la parole la parole est une zone artificiellement créée dans le cerveau par l'enfance la parole de l'enfance construite durement dans la zone volontairement créée pour parler lire la parole avec les yeux du cerveau de l'enfance l'enfance rate son tour de parole l'enfance ne peut pas dire avec la parole orale l'enfance est moquée l'enfance fait dire d'elle: molle bête lente on jette des choses sur l'enfance dans la rue l'enfance se fait toucher l'enfance se fait embrasser l'enfance peut jouer les jeux qu'on attend d'elle l'enfance développe cette capacité l'enfance le paie l'enfance ne sait pas qu'elle le paie l'enfance ignore tout l'enfance s'anesthésie l'enfance apprend à se détester l'enfance apprend à se détester avec application avec méthode avec volonté avec mal au plexus ça marche l'enfance survit cela acquis l'enfance a mal au ventre au dos à la tête l'enfance se tord l'enfance laisse la place à l'adolescence l'adolescence est écrasée l'adolescence a sommeil l'adolescence prend du magnésium l'adolescence est sidérée l'adolescence ignore qu'elle est sidérée l'adolescence ne peut plus bouger l'adolescence considère que le poids est énorme l'adolescence ne vit pas l'adolescence oublie de respirer l'adolescence ne bouge pas l'adolescence ne respire plus l'adolescence ne pense pas vivre au-delà de vingt ans l'adolescence survit

quand j'écris de la main droite l'espace autour le monde même me paraît plus ordonné sensation diffuse de blocs mouvants liés par un agencement qui les précède fait de membranes fluides elles ne s'arrachent pas elles sont mobiles mais ne s'éloignent pas les unes des autres elles restent en communication adhèrent se frottent glissent huilées quand j'écris de la main droite c'est une autre organisation du monde que je pressens mais ne vois pas cela va loin quand j'écris de la main gauche il y a ce désordre familier j'ai choisi d'écrire de la main gauche

la main gauche sera donc la main d'écriture la main pour voir la main d'écriture est la bonne main la bonne main est la main droite la main gauche est donc la main droite changeantes constamment inassignées inassignables s'orienter parfaitement bien car tout tourne en fonction d'un axe fixe y retourner sans cesse

quelque chose sourd qui depuis n'a de cesse de gonfler la force de l'eau voyante voir est une présence voir est une pensée voir est un toucher tu imagines alors la délicatesse qu'il faut pour cela et la délicatesse la prévenance qu'elle aimerait tant sentir couler tout autour de nous toutes cette rivière creuse cette rivière creuse cette rivière évide c'est une éviance qui poind commence à poindre toute le désir là à partir de cette circulation souterraine maintenant consiste à soulever soulever ce poids ce poids immense les ressources commencent à se fabriquer en interne se fabriquer dans l'ignorance se fabriquer dans la solitude se fabriquer dans l'isolement et la petite conduction des peaux touchées ô intensités partir de ce vide de cet évidemment en faire une éviance circuler à partir de lui avancer à partir d'elle et ainsi remonter doucement au jour doucement vers le haut doucement sans le savoir doucement des souterrains passer à la roche-mère du sous-sol au sol à l'air pas beaucoup plus haut que le long de la surface en faire une élasticité une plasticité un lieu de rebond une topographie intérieure une orogénèse passer du paysage au son du son au signal du signal à l'écoute où tout repose sur le filet évide éviant et retour et rebond et écho écrire vient de ce profond passer du profond à la surface ce qui continue veut continuer avec ces filtres connus et doubler c'est amener d'autres filtres les fondre en faire une fonte et avec cela écrire encore continuer à excéder le langage à quitter la langue à la caresser à la faire suinter la faire suer la faire sécréter à la tordre à la compliquer lentement

ILFORD

3300-12

17 17A

Des corps handicapés comme corps publics

Enka Blanchard

Jemma attend sur le quai l'arrivée du train de son fils quand un passant attrape son fauteuil roulant et, malgré ses protestations, l'embarque dans un autre train en lui disant que tout ira bien. Le passant repart, fier d'avoir fait son devoir civique, alors que Jemma se retrouvera seule, en larmes, dans une autre ville.

Amy, malvoyante, partage son expérience quotidienne d'être attrapée par des passants voulant l'aider, qui la traînent ou la poussent au milieu de la rue, la mettant en danger, parfois jusqu'à la blesser physiquement. Quand elle raconte ces histoires, on lui rétorque systématiquement qu'il ne faut pas s'énerver ou leur en vouloir, car ils agissent avec bienveillance.

Ces deux anecdotes sont tirées du projet « Private places, public spaces » [lieux privés, espaces publics] de Hannah Mason-Bish et Amy Kavanagh, qui cherche à illustrer « la manière dont les femmes et les personnes non-binaires [perçues comme] handicapées font l'expérience de touchers non-consensuels¹ ». Dans de nombreux témoignages de cette collection, la violence est amplifiée par la fierté et l'assurance des personnes responsables. Non seulement le corps handicapé est manipulé par des inconnus, mais cette action semble aller de soi.

Cet article examine la manière dont le corps handicapé est perçu comme un corps public, en deux sens au moins. ^{1°} En un premier sens, j'examine comment, dès qu'il se trouve dans l'espace public, le corps handicapé devient public à son tour : comment il ne bénéficie pas de l'anonymat du citoyen de la ville, ni même du minimum d'autonomie corporelle

¹ <https://privateplacespublicspacesblog.wordpress.com> ; Pourquoi utiliser ici l'expression « perçue comme handicapée » ? Parce qu'il n'est pas ici question d'une « situation de handicap », c'est-à-dire d'une inadéquation entre des réalités corporelles, un environnement matériel et des normes sociales. Au contraire, c'est le public qui impose à une personne une identité de « personne handicapée » ainsi que toutes ses connotations.

garantissant de ne pas être touché et manipulé par des inconnus ; comment il fait l'objet d'une gestion biopolitique constante qui contrôle non seulement ses déplacements mais même sa simple présence. 2° En un second sens, je considère comment le corps handicapé est à la fois plus visiblement dépendant des politiques publiques et plus directement opprimé et aliéné par ces dernières. Cette dépendance offre à la société un pouvoir d'autant plus grand, faisant du « problème du handicap² » une question de société. Tout débat sur ce thème est donc récupéré par le public, sans considération d'expertise ni de proximité avec le sujet, jusqu'à enlever la possibilité aux concernés de débattre sereinement de leurs conditions matérielles et sociales.

Cet article entend ainsi montrer que sous régime validiste, les corps handicapés sont publics deux fois : individuellement, comme corps manipulables par la logistique des transports ou par la première personne qui passe ; collectivement, comme problèmes biopolitiques objets du management social.

Une anomalie à contrôler

Commençons donc par le premier aspect, et par un constat : le corps handicapé reste une anomalie dans l'espace public. Cet état de fait n'est pas fortuit et ne peut pas être simplement attribué à des problèmes d'accessibilité matérielle (même si ces problèmes sont loin d'être négligeables). En effet, le handicap dans l'époque contemporaine reste un critère majeur de contrôle social et spatial. Au-delà des populations enfermées dans des instituts spécialisés (ou dans les conditions d'exploitation sordides des ESAT³), même les personnes « libres » de leurs déplacements ne le sont pas toujours. La France n'a heureusement pas connu les *ugly laws* états-uniennes avec des peines de prison prononcées jusqu'en 1974 pour le « délit d'être visiblement handicapé sur la voie publique ». Il n'en reste pas moins que le corps handicapé, comme anomalie, doit être maîtrisé, sous couvert de protection ou de règles de sécurité incendie. Par exemple, la « nécessité » de garantir une faible population d'usagères handicapées (en cas d'évacuation) est un des arguments majeurs opposés à l'usage des transports publics en autonomie (et, par exemple, sans avoir à prévenir la RATP 24 h avant un trajet prévu en RER). Dans le but officiel de préserver la sécurité des usagères vulnérables, un contrôle s'établit donc dans l'espace public : les dispositifs d'accessibilité sont mis sous clé afin d'en prévenir l'usage sauvage en autonomie⁴. Créer une dépendance obligatoire aux services d'assistance permet non seulement de faire baisser la demande mais aussi de la rendre plus discrète : entrées secondaires, porte dérobées, loges à part dans les lieux de spectacles, ce qui a également pour conséquence d'invisibiliser les corps hors normes.

2 Le « problème du handicap » est souvent inconsciemment traité comme un problème transitoire, entre des sociétés passées où les personnes concernées mourraient jeunes et des sociétés futures où la technologie permet une guérison universelle. Pour une analyse plus approfondie de la question, voir « 404 Not Found: Quantitative Methods in Disability Studies » (Blanchard, Blanchard et Shew, disponible sur koliaza.com et à paraître dans le *Sage Handbook on Data and Society*, 2024).

3 Pour les résultats d'une longue enquête critique sur les Établissements ou Services d'Aide par le Travail, racontés par leurs « employés » (qui n'ont pas ce statut), voir Petit T., *Handicap à Vendre*, Les Arènes, 2023.

4 Les règles les concernant sont souvent contradictoires, changées régulièrement, et mal maîtrisées par les agents d'assistance, ce qui dissuade les plaintes et pousse à obéir (ou à se voir refuser l'accès au lieu/service public).

Les aspects matériels et les règles institutionnelles sont les éléments les plus visibles du contrôle spatial des corps handicapés. Cela ne forme cependant que la première partie du contrôle, la deuxième venant directement des autres usagers de l'espace public. Les nombreux obstacles font que les corps handicapés y sont rares, ce qui renforce leur statut d'anomalie. Par conséquent, la simple présence d'une personne visiblement handicapée dans un lieu public est parfois perçue comme une situation d'urgence et de détresse. Cette détresse imaginée fournit une « bonne » raison non seulement d'aider la personne mais aussi d'ignorer ses protestations. Pour l'aidant potentiel, convaincu de la bienveillance évidente de sa démarche, les personnes qui refusent l'aide ne peuvent être motivées que par la gêne (« non, non, ne vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas de vous aider »), plutôt que par une absence de besoin ou une peur d'être mal aidée par une personne inexperte.

Au lieu d'être interprété comme une revendication légitime de son autonomie, le refus d'aide risque donc d'être perçu comme une remise en question de la bienveillance ou de la capacité d'aider du passant. Dans les mots de Lisa, autre contributrice du projet « Private places, public spaces » : « Une femme a essayé de retirer ma main de la barre du métro et de m'entraîner vers un siège, sans m'adresser la parole ni essayer d'obtenir mon consentement. Quand je lui ai dit que ce n'était pas correct de m'attraper comme ça, elle s'est fâchée et s'est mise à engueuler tout le wagon. » Cette habitude de fournir une aide non sollicitée force la victime à choisir entre défendre son autonomie ou risquer des violences. Elle renforce surtout l'aliénation dans l'espace public et en fait un espace encore plus hostile où simplement exister n'est pas légitime, où avoir un corps divergent est automatiquement considéré comme un état de détresse.

Tu es assise dans ton fauteuil roulant en face d'un bâtiment à essayer de passer un coup de fil. C'est peine perdue. Certaines personnes te poussent ou s'appuient sur ton fauteuil (il est bien connu que les handicapés n'ont pas d'espace personnel⁵). D'autres t'interrompent pour te demander si tu as besoin d'aide (pour entrer ou juste comme ça). Peut-être qu'on te demande poliment, respectueusement⁶ : cela n'empêche rien ; ta simple présence justifie qu'on interrompe ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de faire peut être interrompu sans conséquence. Avec l'excuse d'une bienveillance évidente, l'interruption peut prendre les formes les plus intrusives. Le corps handicapé étant une anomalie rompant les normes sociales, tous les sujets de conversation sont permis, surtout les plus intimes. S'ensuivent les questions invasives comme l'omniprésent « vous avez quoi ? », parfois décliné dans sa variante « oh vous avez la même maladie que ma cousine » (y compris quand le seul indice est la présence d'un fauteuil ou d'une prothèse).

5 Voir Enka Blanchard, « Spatialités et temporalités du handicap I : des corps discrets dans un monde discret », EspacesTemps.net, 2020.

6 Dans un atelier de recherche sur le handicap auquel participait l'auteurice en 2019, les douze intervenants étaient arrivés au consensus qu'il était préférable de ne pas fournir ou proposer d'aide non sollicitée à une personne handicapée en public. Une exception était faite pour les cas de détresse évidente (comme une personne venant de se blesser), ce qui n'incluait justement pas les cas où la personne semble en difficulté (pour ouvrir une porte par exemple).

Majeure Justice handie pour des futurs dévalidés

Comme dit par la rappeuse américaine crip Kalyn Rose Heffernan du groupe Wheelchair Sports Camp « À genoux ils me questionnent à l’infini, veulent connaître mon espérance de vie ». Loubli des normes sociales et l’absence de filtre qui l’accompagne prennent parfois des proportions surprenantes, notamment dans un contexte où le corps handicapé est déssexualisé (on n’imagine pas qu’il peut avoir une sexualité) voire dégenré (on n’arrive pas à lui attribuer un genre). Pour un exemple tiré de l’expérience personnelle de l’autrice, qui faisait une sortie romantique chez un grand chocolatier parisien, la première phrase prononcée par la vendeuse après « bonjour » fut « vous faites comment ? », portant explicitement sur la vie sexuelle du couple.

Ces interruptions fréquentes⁷ qui exposent ce qui relève de la sphère privée rendent l’espace public moins accueillant, sans nécessairement créer une hostilité directe. Un autre comportement crée cependant cette hostilité : la « vérification » du statut d’handicapé. Les personnes handicapées sont considérées comme ayant des privilèges et des droits supplémentaires – plus ou moins mérités – pour leur permettre de (sur)vivre. Ces privilèges ont un coût pour la société, menant à la peur très commune que des personnes abusent de ces systèmes en se faisant passer pour handicapées. Devant une inaction perçue des pouvoirs publics, de nombreuses personnes se font un devoir personnel d’empêcher ces abus, ce qui se traduit par le harcèlement public des personnes ne correspondant pas aux images les plus communes du handicap. Seront ainsi attaquées les jeunes utilisant cannes ou fauteuil (car on ne peut pas être déjà handicapé à cet âge sans être visiblement difforme). Quelqu’un qui alterne entre utilisation de fauteuil et de béquilles (à cause de problèmes d’équilibre par exemple) sera accusé d’exagérer son handicap. Un jeune sur un scooter électrique PMR [pour « personnes à mobilité réduite »] sera soupçonné de l’avoir volé pour s’amuser. Même avoir une carte officielle ne protège pas : il n’est pas rare d’être accusé d’en avoir une fausse. La focalisation ici sur les handicaps physiques est volontaire : même ceux dont les handicaps sont visibles et tangibles sont ciblés par ce harcèlement – et les conditions ne sont pas meilleures pour les personnes dont le handicap est invisible. Le mythe du « faux handicapé » donne ainsi une occasion rêvée de faire preuve d’une colère juste et d’une violence légitime, de pouvoir se défouler en public tout en faisant une bonne action. La chasse aux faux handicapés sert ainsi d’excuse pour des violences, au profit des valides⁸.

Biopolitiques validistes et eugénisme

Le discours sur le handicap n’est que rarement produit par les personnes concernées. C’est notamment le cas en France où les *associations gestionnaires* qui s’occupent des handicapés jouent un rôle majeur dans la circulation des représentations concernant le handicap⁹. Ces

⁷ Elles sont quotidiennes pour certaines personnes, mais la réclusion de nombreuses personnes handicapées leur « évite » ce problème.

⁸ Cf. par exemple Gouge, H. (de), « À qui profite la chasse aux “faux handicapés” ? », post de blog, 21 juin 2023 ; www.harrietdegouge.fr

⁹ Ces associations ne sont pas toujours des gestionnaires désintéressées : tout en annonçant lutter pour les droits des handicapés, APF France Handicap gère aujourd’hui un des plus grands réseaux d’ESATs. Pour une histoire de ces institutions et des luttes qui les accompagnent, voir par exemple Bas, J. « Des paralysés étudiants aux handicapés méchants », *Genèses*, vol. 107, 2017.

associations, comme beaucoup d'ONGs, privilégient souvent des discours liés à la pitié, censément plus efficaces pour recueillir des dons, avec pour conséquence délétère de ne présenter les personnes handicapées que comme « objets » (de la générosité) et rarement comme « sujets » (de droits)¹⁰. De plus, certaines méthodes visant à normaliser le handicap peuvent avoir l'effet inverse, en particulier les « simulations de handicap », souvent organisées par des valides et dans lesquelles les participants utilisent une canne blanche ou un fauteuil roulant pendant un quart d'heure pour « voir ce que ça fait »¹¹. Ces représentations bienveillantes mais mal avisées sont surtout malvenues parce qu'elles prennent une place importante dans le discours alors que peu sont familiers du sujet malgré son impact¹².

Elles sont cependant loin d'être les plus nocives. L'État, investi non seulement du droit de « faire mourir ou laisser vivre » mais encore du devoir de « faire vivre » sa population (politiques de santé et d'hygiène, contrôle de la natalité...) emploie souvent l'image du handicap comme un spectre, notamment comme punition pour les comportements à risque. On peut par exemple penser à une campagne publicitaire où des tables de brasserie étaient illustrées de manière à donner l'impression que la personne assise à table est en fauteuil, en prévenant que c'était son destin si elle buvait au volant. Cette menace n'est pas anodine : il est fréquent d'entendre que le handicap est un sort pire que la mort¹³. La menace de handicap fonctionne ainsi comme un épouvantail, notamment dans des considérations eugénistes : attention à l'alcool et la cigarette qui mènent à des enfants défectueux. Et s'il n'est plus acceptable d'eugéniser les personnes déjà nées, on peut contrôler leurs corps, les stériliser de force ou au moins décourager l'handiparentalité¹⁴.

Anti-validisme, anti-sexisme et présences crip

La situation du corps handicapé a souvent été comparée à celle des corps subissant le sexisme, avec beaucoup de mécanismes communs tournant autour du déni de l'autonomie corporelle et de l'infantilisation. Ainsi pour de nombreuses personnes handicapées/sexisées, la meilleure manière d'éviter le harcèlement de rue (tout en restant dans la rue) est d'être accompagnées (par un homme/par un valide). Il y a cependant des différences majeures entre les luttes sociales correspondantes, notamment autour d'une question

¹⁰ Une des rares chercheuses ayant analysé en France le statut du handicap avec un œil critique est justement Charlotte Puiseux, ancienne égérie du Téléthon, dont l'expérience personnelle est relatée dans l'ouvrage *De chair et de fer* (La Découverte, 2022).

¹¹ Voir principalement Nario-Redmond, M. R.; Gospodinov, D. & Cobb, A. « Crip for a day: The unintended negative consequences of disability simulations », *Rehabilitation psychology*, *American Psychological Association*, 2017, 62, 324-333.

¹² Selon une étude de 2014 de H. S. Aiden et A. McCarthy, 43 % du public britannique admettait ne pas personnellement connaître de personne handicapée (alors même que celles-ci représentent autour de 20 % de la population).

¹³ Selon un sondage étasunien de Kelton Research en 2008, une faible majorité de participants annonçait préférer mourir à perdre la capacité de vivre indépendamment. La proportion est à prendre avec un grain de sel (à cause de multiples facteurs méthodologiques), mais cela reste révélateur de la prévalence de l'idée.

¹⁴ Les politiques de stérilisation forcée ont une longue histoire en Amérique du Nord où l'eugénisme anti-handicap servait aussi d'excuse pour stériliser les populations natives à grande échelle, ce qui restait pratiqué au Canada au moins jusqu'en 2018.

fondamentale. La plupart des mouvements qui cherchent à lutter pour l'égalité d'un groupe opprimé le font en remettant en question la catégorisation arbitraire et en annonçant l'égalité des différentes catégories.

Or ce discours d'égalité radicale, qui est devenu plus fréquent dans les luttes contre le sexisme, le racisme ou la queerphobie, reste rare sur les questions de handicap, où il reste perçu comme un marqueur de déficience voire d'infériorité ontologique, justifiant tantôt l'assistance (consentie ou pas), tantôt l'éradication. Il y a à peine vingt ans, Harriet McBryde Johnson, militante nord-américaine, relatait ainsi son débat avec le philosophe utilitariste Peter Singer: « Il insiste sur le fait qu'il ne veut pas me tuer. Il pense simplement que, toutes choses étant égales par ailleurs, il aurait été mieux que mes parents aient eu le choix de tuer le bébé que j'étais, et que d'autres parents aient le choix de tuer des bébés similaires, afin d'éviter la souffrance liée aux existences comme la mienne tout en satisfaisant la préférence des parents pour un autre type d'enfant¹⁵. » Présenter le corps handicapé comme inférieur justifie ainsi un état perpétuel de dette: tout corps handicapé est redevable du coût qu'il impose au reste de la société¹⁶. L'équilibre entre intérêt social et liberté individuelle est trouvé en accordant un minimum vital mais en exigeant une déférence particulière et un contrôle accru sur ces corps qui « coûtent si cher¹⁷ ».

Comment, étant donné cet antagonisme généralisé à l'égard des corps handicapés, survivre à l'espace public? Comme pour d'autres identités discriminées, la question du *passing* se pose, parfois quotidiennement, qui prend la forme tantôt d'une adoption des clichés du handicap, tantôt au contraire d'un effacement de ses signes extérieurs. La première accentue le pathos, la dépendance, le besoin d'aide, suivant la représentation hégémonique diffusée par les associations caritatives. Une personne utilisant un fauteuil roulant hésitera donc à faire le moindre effort physique en public (comme se lever pour attraper un objet en hauteur) pour ne pas briser cette image (ce qui l'exposerait aux violences mentionnées plus haut). Dans la deuxième version, il faut au contraire être un exemple qui arrive à « dépasser » son handicap (par la pratique sportive notamment), jusqu'à ne plus se revendiquer handicapé. Il devient alors impossible de demander la moindre aide ou le moindre aménagement (sans quoi on risque de détruire cette image et d'être durablement traité avec la pitié et l'infantilisation du premier modèle).

À ce choix binaire entre héroïsme et pathétisme s'oppose enfin une riposte crip qui confronte le public au statut d'anomalie du corps handicapé. Cette riposte a parfois un pan humoristique, de la canne blanche de cinq mètres de long de l'artiste Carmen Papalia,

¹⁵ McBryde Johnson, H., « Unspeakable Conversations », *The New York Times*, 16 février 2003.

¹⁶ La peur de ce coût, principalement sur les systèmes de santé, est un motif de refus d'immigration dans beaucoup de pays (notamment le Canada qui avait jusqu'à récemment des règles particulièrement drastiques sur ce point).

¹⁷ Ce minimum concerne à la fois les investissements publics et les allocations individuelles (qui sont souvent en dessous d'un revenu permettant de survivre indépendamment). Ces considérations budgétaires affectent aussi les choix de santé public: pendant la crise du COVID-19, les patients handicapés étaient considérés comme ayant la priorité minimale en cas de manque d'équipement (quasi-indépendamment de leur âge ou de leur état de santé), même si ces politiques ont été très rarement appliquées en France. cf. sur ce point www.espacestems.net/en/articles/la-covid-auprisme-des-minorites-vulnerables

aux prothèses de pied sur lesquelles sont collés des yeux en plastique, laissant le spectateur se rendre compte qu'il les fixe du regard (notamment utilisées par Ashley Shew). Elle peut aussi être plus revendicative, plus punk, fière de sa différence et souvent de sa sexualité: Connie Panzarino manifestant avec une pancarte déclarant «les gouines avec une trachéo[tomie] broutent des chattes sans pause pour respirer», ou Bob Flanagan (longtemps doyen des personnes vivant avec une mucoviscidose, mort en 1996) qui focalisait ses performances artistiques sur des actes de masochisme extrême.

Plus généralement, les ripostes *crip* proposent de reprendre et d'inverser les outils et marqueurs de dépendance et d'infériorité. Plutôt qu'un traitement de repigmentation, le tatouage de Tiffany Posteraro revendiquant son anormalité: «It's called Vitiligo» [ça s'appelle du vitiligo] au sein d'une zone dépigmentée mise en valeur. Plutôt qu'une population Sourde apprenant à oraliser pour le confort du public, une conférence entière en langue des signes (les non-locuteurs n'ayant qu'à amener leurs interprètes). Plutôt qu'un fauteuil que tout le monde peut attraper sans consentement, des clous plantés dans les poignées qui dissuadent toute approche, tel un blouson punk. Bref: plutôt que de subir le malaise que projette une société handiphobe sur les corps handicapés, faire insister leur présence publique jusqu'à retourner le malaise, acte de défiance et de libération.

DELTA 3200

PROFESSION

9 9A

Mais comment diable gérer ces ingérables ? Pour une pensée politique de l'affect

Léna Dormeau

Affects de la domination et souffrance hors-normes

Dans le cadre de ce dossier, dont l'un des objectifs est de réaffirmer les mouvements de justice handie qui luttent contre le système d'oppression validiste, j'aimerais proposer un décentrement théorique dans la formulation et l'analyse de ce que la clinique a désigné comme « troubles psychiques/psychiatriques ».

Je m'intéresse aux normes émotionnelles qui structurent nos sociétés, avec pour ambition principale de sortir du prisme médical/psychologique, immanquablement dépolitisé et aliénant, et replacer la question du rejet et de la souffrance dans une pensée politique de l'affect. Le philosophe canadien Brian Massumi rappelle avec justesse que l'affect (comme l'affection, en leur sens spinoziste) « ne désigne pas un sentiment personnel » mais « une capacité d'affecter et d'être affecté¹ ». En ce sens, et en tant que psychiatrisée (personne étant ou ayant été l'objet du pouvoir psychiatrique), le point de départ de mes réflexions procède du constat, violent, que les affects convoqués par les corps dominants (peur, dégoût, rejet) pour justifier notre élimination sont en revanche jugés intolérables et immédiatement pathologisés lorsqu'ils émanent de *nous*². De mon point de vue, nos affects traduisent en réalité des formes de souffrances extrêmes, produites en grandes parties par et dans des processus multiséculaires d'altérisation radicale. Mon questionnement, qui a pour objet de replacer l'origine de cette souffrance dans la violence politique que constitue le rejet de la vie collective, fait ressortir l'injustice

¹ Brian Massumi, « Préface » à Gilles Deleuze et Félix Guattari, *A thousand plateaus. Capitalism and schizophrenia*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1987.

² Je m'auto-désigne indistinctement comme folle, psychiatrisée ou survivante de la psychiatrie. En revanche, je revendique un activisme politique antipsychiatrie, et me permets d'inscrire dans ce *nous* mes camarades militant-es. Je tiens d'ailleurs à remercier particulièrement Camille et Dandelion (@MadFreaksPride & @lyingrain sur X) pour nos précieux échanges qui ont largement contribué à nourrir ce texte.

épistémique³ première: la *normalité* n'est que le monopole de la description du réel et sa catégorisation. C'est pourquoi je propose d'appeler « matrice de la normalité » cette superstructure, soutenue par un ensemble de normes produites et reproduites en son sein, et sécrétant une normalité archétypale envisagée comme allant de soi. Cette désignation me permet en premier lieu de rompre avec les discours naturalisants qui posent la normalité comme une évidence indiscutable, et donc immuable (discours essentialisants qui ont permis de légitimer une hiérarchisation – notamment raciale et saniste – des êtres humains). De plus, elle contribue à envisager davantage l'« hors-normalité » (que je distingue de l'anormalité) comme la description factuelle d'une éviction (se retrouver *en dehors de*), et non plus comme un jugement de valeur individuel ou la seule indication d'une transgression (être *différent de*).

Du point de vue des affects, je désigne par « souffrance hors-normes » tout état de détresse affective intraduisible, car impossible à intégrer dans la matrice de la normalité. En niant l'exercice de la domination qui a donné lieu à cette douleur, la langue hégémonique ne s'est pas pourvue de termes audibles permettant d'en exprimer (et expier) l'acidité. Aussi, il me semble que l'incitation – lorsqu'elle n'est pas une injonction – oxymorique à *dire l'indicible*, ne se heurte pas tant à des expériences qui excéderaient le langage, qu'à l'incapacité des infrastructures de la normalité d'accueillir la brutalité affective qu'est l'effondrement, dans son expression la plus déstabilisante. L'exercice de la mise en mots requiert celui, bien plus difficile, d'une écoute entraînant des modifications significatives des conditions politiques et matérielles ayant causé la souffrance. C'est pourquoi il est impératif que cette écoute ait pour objectif la mise en lumière d'une conflictualité intrinsèque, tout en la réinscrivant systématiquement au sein du rapport de force historique dont elle est issue⁴.

Consentir à la coercition : enjeux épistémologiques et luttes militantes

Si mon attention se porte prioritairement sur l'institution psychiatrique, c'est parce qu'elle est une technologie du pouvoir (visant à renforcer et garantir les intérêts de la classe dominante) qui repose sur un paradigme de la coercition et du consentement particulièrement ambigu. Avec mon amie philosophe Coline Fournout, nous avons déjà interrogé les mécanismes de préemption des affects, au prisme du contournement au consentement permis par différentes lois de santé publique⁵. Comme nous l'avions souligné, l'enjeu pour nous était

3 La notion d'injustice épistémique désigne le fait d'être affecté-e (pour un individu ou un groupe d'individus) dans ses capacités à être producteur·rice de savoir, en raison d'un empêchement, d'une *injustice* dans l'accès à la connaissance et sa transmission.

4 Ces analyses reprennent et déplacent à l'intérieur de la société saniste les importantes réflexions de la théoricienne post-coloniale Gayatri Spivak dans *Les subalternes peuvent-elles parler ?* À cette question, Spivak répond par la négative que toute parole subalterne, tant qu'elle est formulée dans la langue de l'Empire et aussi oppositionnelle soit-elle, sera tributaire de la matrice discursive qu'elle confirme par le fait même d'intervenir en son sein. On remarque cependant, bien que rarement, que Spivak ménage la possibilité de *percées gestuelles*, qui, par les actes, rompent avec cet interdit discursif. L'écoute dont je parle ici pourrait être une telle percée gestuelle.

5 Léna Dormeau et Coline Fournout, « Subjectivité sanitaire: Enquête sur le soin et le consentement », *Le cahier d'enquêtes*, n°2, « Soigner la technologie? », octobre 2021.

d'analyser « le détour rhétorique par le concept de consentement pour faire état d'un processus de contrainte », comme « glissement d'un registre permettant l'expression du conflit (consentir, refuser) à un registre incapacitaire ». Ce qui nous avait particulièrement frappées, c'est la façon dont il est possible de faire dire autre chose à un acte ou une déclaration de non-consentement. Il est question ici encore de requalification écrasante du réel adossée à des moyens de coercition, où la formulation d'un refus (de se conformer aux normes dominantes notamment) peut être re-scriptée comme incompetence « reposant sur une vulnérabilité dans la capacité à juger, vouloir et décider ». Ce que nous en avons déduit, c'est qu'une pression latente mais directrice s'exerce en faveur d'un consentement filigranaire, indistinct et jamais nommé : le consentement au bien-être et à la fructification de son capital santé. Comme le disait déjà la philosophe Simone de Beauvoir à propos du contrôle exercé sur le corps des femmes : « il est toujours facile de déclarer heureuse la situation qu'on veut imposer [à autrui]⁶. » En d'autres termes, puisqu'il paraît *normal* de chercher à entretenir une corporeité aussi viable que possible, il est posé comme légitime – et donc légal – de contraindre tout individu ne semblant plus en mesure d'y parvenir par lui-même. Dans ce cas de figure, l'opposition claire à un projet de soin normatif n'est pas prise au sérieux et est renvoyé, via l'exercice de la contrainte, dans un registre pathologique. Cette injonction paradoxale, qui enjoint à affirmer une position (capacité à accepter ou refuser un soin) tout en menaçant de la réprimer, contribue au façonnement de subjectivités minorisées et dissociées (psychologiquement et politiquement), que nous avons qualifiées de *subjectivités sanitaires*.

Ce processus de minorisation a pour effet de constituer en groupe dominé les corps hors-normes faisant valoir leur droit à l'autodétermination, en les dépossédant de leur autonomie à partir d'une grille de lecture saniste. Dans le sillage des différents concepts formulés par l'activiste survivante de la psychiatrie Judi Chamberlin (*mentalism/sanism*), la philosophe féministe Miranda Fricker (injustice épistémique), ou encore la sociologue Heidi Rimke (psychocentrisme), je considère le sanisme (ou psychophobie) comme une composante de l'injustice épistémique, où les pathologies sont pensées comme étant inscrites dans le corps/l'esprit de l'individu, et non comme le produit des structures sociales et des rapports de dominations qui les constituent⁷. En suivant cette idée, la médicalisation des états affectifs hors-normaux présuppose donc que ces derniers relèvent *nécessairement* d'une dysfonction à un niveau intrapsychique, justifiant ainsi leur prise en charge par la psychiatrie. Or, les affects ici en jeu, parce qu'ils sont la résultante d'un agencement coercitif complexe fait de répétitions traumatogènes, se doivent d'être analysés et traités dans le champ politique. Les théories médicales sur l'affect (comme la psychopathologie) se sont injustement substituées à tout un courant de pensée politique, porté principalement par des activistes survivant-es de la psychiatrie. La rupture nette qui s'est opérée entre ces deux domaines, a permis au pouvoir psychiatrique de s'accaparer le monopole de la thématization de la souffrance et des voies possibles de réparation, monopole aujourd'hui encore trop

⁶ Beauvoir (de), S. *Le deuxième sexe*, (1948), Paris, Gallimard, 1997, tome 1, p. 28.

⁷ À ce sujet, voir l'excellent billet de Stéphanie Le Blanc et Elizabeth Anne Kinsella : www.zinzinzine.net/vers-une-justice-epistemique-examen-du-sanisme-dans-la-production-de-savoir.html

rarement contesté et majoritairement perçu comme légitime. Par conséquent, tout ce plan de la souffrance et des émotions, en étant capté par le médical et le psychologique, amoindrit voire annihile complètement les revendications des psychiatisé-es.

Forte de ce constat, et au prisme de la justice épistémique et de l'émancipation subalterne, je considère que contester la préemption de l'affectif par le domaine psy*⁸ est un enjeu majeur pour la pensée politique et les luttes militantes handies, mais aussi plus généralement dans les luttes anticapitalistes. Car ce réductionnisme disciplinaire, bien plus qu'un débat uniquement théorique, a pour principal effet d'empêcher les individus de conscientiser leur rapport au monde social. Ce découpage nous invite à nous cliver, à dissocier notre rapport à nous-même et au monde comme procédant de champs séparés, ne pouvant faire l'objet d'une méthodologie d'analyse similaire. Il nous serait impossible d'appréhender notre propre souffrance sans une ratification préalable des instances l'ayant en partie créée. Avant même d'avoir le droit de ressentir, il nous faut donc apprendre à plier devant la matrice, consentir à notre assujettissement, et expier le crime de notre monstruosité. Et c'est ici sans nul doute un nouvel effondrement, où l'allégeance à la normativité dominante est une fois de plus un choix inextricable d'assimilation ou d'extermination. C'est, dans un éternel recommencement de l'insoutenable, une façon systématique de mépriser puis anéantir tout ce qui met en déroute, au premier plan de quoi se trouve l'ingouvernabilité émotionnelle de celles et ceux que l'on psychiatrise. Et toujours cette même toile de fond comme un sifflement lancinant entre les murs de chaque institution : mais comment diable gérer ces ingérables ?

Étouffer la menace

J'ai passé les deux-tiers de ma vie aux mains de l'institution psychiatrique. Consentante ou non, les modalités ne se sont jamais posées à moi de cette façon là. De l'injonction à devoir me gérer (sans quoi *on* me gérait), j'ai conservé l'empreinte de la frontière, devenue *frontiérisation*⁹ qui, si elle m'était déjà constitutive, m'a obligée à établir mes propres contours et définir un mode de régulation de ce qui en moi – et *de* moi – déborde. Pour ce faire, il m'a été dispensé une (ré)éducation, que la désignation d'« alliance thérapeutique » a permis d'affaiblir et faire passer comme levier principal d'une agentivité à retrouver. Dans ce paradigme, se positionner sur le chemin de l'autonomie, tracer la voie de son rétablissement, c'est en premier lieu comprendre – et surtout admettre – que la plus grande menace pour soi-même émane de soi-même. Que nous ne sommes pas toujours maître-sse-s de nos réactions mais qu'il est possible de le devenir, et que la peur de l'explosion émotionnelle incontrôlable qui ravage tout sur son passage peut être canalisée. Il faut simplement apprendre à endiguer cette

⁸ La troncature et le signe diacritique * (astérisque) permettent d'englober tous les champs psychiatriques/chologiques/chanalytiques/chothérapeutiques

⁹ J'emprunte au philosophe Achille Mbembe cette expression, entendue initialement comme processus de transformation continue d'espaces délimités en lieux infranchissables pour certains individus, à l'initiative des grandes puissances mondiales. Je signifie ici par cet emploi que la sur-médication contrainte et/ou l'auto-régulation demandée impose la redéfinition d'un périmètre de vie circonscrit, et nécessitant l'infranchissabilité des limites du *soi* par un cloisonnement radical entre soi et l'Autre. Voir Achille Mbembe, *Brutalisme*, Paris, La découverte, 2020.

menace-en-soi avec une stratégie efficace de gestion des débordements éventuels, le conditionnel latent se figurant toujours comme le meilleur répertoire d'action possible. Décryptant le caractère *menaçogène* du cadre de vie imposé par l'administration Bush après le 11 septembre et l'état de tension permanente qui en émane, Brian Massumi indique que « [...] la menace n'est pas objective. Elle est potentielle. La menace potentielle appelle une politique potentielle (*potential politics*)¹⁰ ». Et cette politique de la potentialité me semble intéressante à rapprocher ici des préceptes de la dite remédiation de soi par soi. Ainsi, l'idée que la menace potentielle est inscrite en nous-même fait émerger une nouvelle forme dépolitisée de la figure de l'ennemi intérieur, sous des traits exclusivement psychologiques et émotionnels. L'ennemi intérieur ce sont nos affects antérieurs incontinus, nos points de tension irrésolus et nos ambivalences constitutives. C'est l'être en nous qui hurle encore la domination subie et les injustices commises sur nos corps. C'est la menace subalterne à étouffer, au risque sinon de voir se fissurer l'ordre social dominant.

Alors j'ai en tête ces mots de Mel Baggs, artiste-activiste nord-américain-e autiste et non-binaire: « Pour survivre (dans un tel endroit), il faut que quelque chose se brise à l'intérieur de vous. C'est impossible à expliquer entièrement à quelqu'un-e qui n'a pas été dans cette situation. Quelque chose en vous doit mourir. [...] Tant que l'on ne comprend pas ces dommages – ce qu'ils sont, ce qu'ils signifient, d'où ils viennent – on ne se débarrassera jamais des institutions. On doit le comprendre à un niveau très intime ou bien on le reproduira sans se rendre compte de ce que l'on fait¹¹ ».

Ce texte est un extrait remanié d'un essai en cours, dont la publication est envisagée pour 2024.

¹⁰ Brian Massumi, *Ontopouvoir: Guerre, pouvoirs, perception*, Les Presses du réel, Dijon, 2021.

¹¹ Mel Baggs, décédée en avril 2020 (*rest in pride*), a produit de nombreux textes et courts-métrages diffusés prioritairement sur internet et interrogeant principalement la question du langage à partir de l'expérience de la neurodiversité. Ses productions constituent des ressources précieuses sur le sujet du handicap, son appréhension et son institutionnalisation, et je remercie infiniment les camarades du Zinzin Zine pour la traduction du texte cité: Mel Baggs, « En quoi les institutions sont-elles néfastes? », (2012), * ZINZIN ZINE *, 25 octobre 2018.

L'invisibilisation des artistes handicapé.e.s

No Anger

Virginia Woolf affirme que, pour écrire, les femmes ont besoin d'un espace à elles. Alors, oui, bien sûr que pour créer, on a besoin d'une chambre à soi ; mais, pour moi comme pour d'autres, encore faut-il que cette pièce ne soit pas tout en haut d'un escalier, ni en bas de quelques marches. Encore faut-il pouvoir y accéder. Ou même, encore faut-il se sentir seulement légitime à franchir le seuil d'un tel endroit. Et parfois, ce n'est pas une mince affaire que de vaincre les mille petites voix au-dehors de soi qui nous en interdisent l'accès. Et c'est encore plus difficile de persuader les mille petits fantômes qui, nourris de ces voix extérieures, hantent l'espace poreux de notre intimité et nous chuchotent que nous ne sommes peut-être pas censés habiter cette chambre.

Je suis unx artiste. Du moins, on le dit de plus en plus à propos de moi. No Anger, artiste. No Anger, danseurx. No Anger, écrivainx. C'est ainsi que l'on me définit ; et je souhaite que l'on me définisse ainsi. Et pourtant, moi-même je n'y crois pas. Je bute encore sur ce rocher d'incrédulité qui se met toujours en travers de ma pensée, lorsque j'essaye de me considérer comme telle. D'habitude, je fais comme si je ne voyais pas cette incrédulité caillouteuse, je la contourne et je passe mon chemin. Ce rocher est là et il me semble avoir toujours vécu avec cette incrédulité à propos de moi-même. Mais il serait peut-être temps de me pencher sur elle, de m'en saisir pour la regarder de plus près. Ce soir, devant vous, j'aimerais l'examiner, scruter ses moindres craquelures et ses plus petits sillons.

À la surface de mon incrédulité, je vois d'abord ces mots : « Ici, c'est un endroit où on travaille avec le corps ». Ils ont été prononcés, à l'issue de la première séance d'un atelier de danse, afin de mettre en doute le bienfondé de ma participation. En entendant ces mots, tout en moi a crié : « N'ai-je donc pas un corps, moi aussi ? Ne suis-je donc pas un corps, moi aussi ? » Mais au-dehors, sur le parquet ciré de la salle de danse où, pendant une heure, mon corps s'était exprimé parmi d'autres, mon silence a prévalu. Je n'ai pas crié à l'existence de mon corps, parce qu'au milieu de mes cris et de ma révolte intérieurs, subsistait tout de même un doute : et si ma danse n'était pas une danse ? Et si mon corps n'était pas un

corps ? Et pourtant, indubitablement, mon corps existe en sa matière, en son volume, en ses douleurs, en ses plaisirs. Alors, pourquoi ne l'a-t-on pas vu ce soir-là, sur le parquet de cette salle, parmi la danse des autres ? Pourquoi a-t-on mis en doute l'évidence de sa présence ?

À la surface de mon incrédulité, il y a aussi ce souvenir, le souvenir d'avoir, pendant longtemps, été fière de savoir écrire des nouvelles qui narraient l'expérience d'hommes cisgenres. À seize ans, j'ai écrit une nouvelle sur Robespierre ; à vingt ans, j'ai écrit une nouvelle sur un danseur. Ce sont les deux seules nouvelles qui avaient, à mes yeux, une quelconque valeur littéraire. Le reste de mes textes adolescents – ceux où je parlais de mon expérience handicapée et de mon désir lesbien naissant – n'avaient aucune valeur littéraire. Au mieux, ils n'étaient que des témoignages, et non de réelles pièces de littérature. Cette mésestime s'enracinait dans la croyance, inculquée par d'autres, qu'écrire de la littérature consistait à se déguiser en un personnage, en un corps, que tout le monde pouvait incarner. Il me semblait que l'activité littéraire devait produire une œuvre de fiction ; et que la fiction se créait toujours à partir d'un décentrement de soi vers une expérience qui touchait à l'universel. Si je voulais estimer un de mes textes, mon visage ne devait y apparaître que fardé d'un masque qui, prétendant seoir à la plupart, me faisait déprécier la valeur littéraire de mon propre corps. Je ne me rendais pas encore compte que l'universel, tel qu'il est supposé par le plus grand nombre, avait un corps déjà bien défini, et que j'étais en quête d'une littérature qui dissimulait mon corps et évinçait mon expérience de son champ. Je ne m'apercevais pas encore que l'universel, auquel j'aspirais, ne me comptait pas en son sein.

Marqué du sceau du particulier, les récits à partir de mon corps ne pouvaient porter que l'empreinte du témoignage, mais jamais fonder une fiction. Mon corps est circonscrit dans des narrations singulières, là où le corps de l'artiste crée des narrations qui dépassent toutes les expériences particulières pour les unir dans des sensations communes. Le corps de l'artiste a le visage et la posture de l'universel. Mais toujours, j'imagine le corps de l'universel sous les mêmes traits : c'est la barbe de Victor Hugo, c'est Vélasquez qui se tient debout en train de peindre le portrait des Ménines, c'est la silhouette gracieuse de Merce Cunningham ou de Pina Bausch. Je sens comme un hiatus entre mon corps et ces représentations du corps de l'artiste. Mon corps n'épousera jamais ces formes. Alors, est-il condamné à ne pouvoir faire de l'art ? C'est ce que je n'espère pas ; et pourtant, c'est ce que tout, dans le monde, dans ce monde validiste, me chuchote à l'oreille.

Certes, dans mon adolescence, j'ai vu le biopic de Frida Kahlo, et je m'attachais vite à cette figure, parce que le film montrait une femme forte, une femme artiste qui couchait avec Joséphine Baker – et à l'époque, la jeune lesbienne en moi était à l'affût de ce genre d'images. Mais chose étrange : alors même que le film montre l'accident, les mois de rééducation, les douleurs physiques, ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que Frida Kahlo était une artiste handicapée. C'est en discutant avec ma très chère amie, Elena Chamorro, qui travaille sur la figure de Frida Kahlo, que je me suis rendu compte à quel point, dans l'imaginaire collectif, on avait redessiné le corps de Frida sous les traits d'un corps valide. À travers Frida Kahlo qui est vue avant tout comme artiste, et non comme corps handicapé – et encore moins comme artiste ayant un corps handicapé –, j'ai pu constater que la culture des valides nous spoliait, nous personnes handicapées, de nos représentations, de nos figures tutélaires, et donc de nos multiples potentialités.

À l'inverse, dans mon enfance, j'ai souvent vu à la télé des corps handicapés qui faisaient de l'art. Mais ils n'étaient jamais nommés comme artistes. La plupart du temps, c'était « un homme sans bras dessine avec ses pieds » ou « une femme paralysée peint avec la bouche ». Presque jamais le mot « art » ne se prononçait à propos de ces corps. N'étaient montrés que des corps, des corps singuliers, mais non leur art. Un peu comme s'il y avait une incompatibilité ontologique entre les corps handicapés et la production artistique, un peu comme si les premiers étaient trop saillants, aux yeux des spectateurs et spectatrices, et dissimulaient la seconde. C'est la saillance de l'essentialisation, trompe-l'œil qui réduit les corps à un seul aspect fantasmé et reconstruit leur destin et leur production artistique, selon un seul prisme prédéfini, souvent médical. On parle de danse-thérapie, d'art-thérapie. Là non plus, le corps handicapé n'est pas raconté comme un corps en son entier, capable de faire de l'art, mais comme un corps malade ou blessé qui peut être soigné par l'art.

Je ne remets pas en question les vertus thérapeutiques des arts. Ce qui m'interroge ici, c'est cette lecture médicale ou sensationnaliste du corps de l'artiste handicapé, cette saillance essentialisante et fantasmée de son handicap par rapport à son art. Enracinée dans l'œil des journalistes, des médias, des publics, cette essentialisation a contaminé mon propre regard sur mon corps et ses potentialités. Pendant longtemps, je refusais de correspondre à ces monstrations voyeuristes, car je pensais que c'était la seule représentation possible de corps handicapé qui faisait de l'art ; et je ne voulais absolument pas y correspondre. Toutes ces images me disaient qu'un corps handicapé qui créait, c'était ça, seulement ça. Je refusais alors de n'être qu'un corps handicapé. Je ne m'autorisais pas à danser, ni à dessiner, car je ne voulais pas être un handicapé qui danse ou qui dessine avec ses pieds. Parce qu'on tronquait mon corps dans l'imaginaire collectif, je le tronquais moi-même d'une partie de ses possibilités.

À la surface de mon incrédulité, il y a ce malentendu entre les imaginaires et mon corps. Inventée par des regards et des perceptions qui méconnaissaient mon corps, j'ai failli m'oublier, happée dans des images qui me dissimulaient à moi-même et me dépossédaient de mon corps. Mais peu à peu, j'ai compris que l'imaginaire avait deux versants : l'un, figé et normatif, l'autre malléable et créatif. Si je ne pouvais habiter le premier, je pouvais à l'inverse m'emparer du second. J'ai compris que je pouvais réinventer mon corps, inventer mon corps d'artiste.

C'est grâce à deux artistes lesbiennes (valides) que je l'ai compris. Claude Cahun et Monique Wittig. Chacune à leur manière, elles m'ont fait comprendre qu'un corps pouvait construire sa propre légitimité à se regarder et à s'inventer dans l'art. Ce sont leurs corps, non binaire ou lesbien, que j'ai vus partir des schèmes de pensée et de représentation hétérosexuels pour construire leur propre narration. Ce sont leurs corps qui m'ont raconté une expérience qui décuplait les possibilités dans l'exploration et la création, là où les narrations de corps, proposé par le modèle cishétérosexuel, enferment les corps et appauvrissent leurs horizons. C'est le corps photographiquement réinventé de Claude Cahun, c'est le corps littérairement retravaillé de Monique Wittig, qui m'ont appris la fierté d'appartenir à un groupe minorisé et fait prendre conscience que cette expérience minorisée, loin de réduire les horizons et les imaginaires des individus concernés, les démultiplie au contraire.

Ces deux artistes ont insufflé la fierté en mon corps handicapé. Du fait du modèle médical du handicap, très présent en France, qui consiste à pathologiser les expériences handicapées, j'ai été habitué à me considérer comme un corps entravé, qui devait être soigné et donc, toujours tendre vers un « mieux », c'est-à-dire prendre le corps valide comme référence implicite. Ici, le corps valide est promesse de possibles décuplés. Mais, à l'instar du lesbianisme, pourquoi le handicap ne serait-il pas aussi source de divers possibles ? Je vis mon corps handicapé d'une tout autre manière que les corps valides, j'expérimente d'autres représentations de mon corps et je crée d'une autre façon.

Par-delà toutes les représentations qui entourent mon corps et ensèrent sa danse et son écriture dans de images médicales ou sensationnalistes, par-delà les arts produits par la culture valide, j'ai appris à être fierx de mon corps et qu'il pouvait être création artistique, et non pas seulement narration figée dans un imaginaire hégémonique. J'ai compris que je pouvais être acteurx dans la monstration de mon corps, et non plus la subir. J'ai appris que je n'étais pas seulement « une handicapée qui dansait », mais que je pouvais être aussi unx danseurx handicapéx, unx artiste handicapéx. Mais comment faire quand, dans le vaste monde, les mots « art » et « artiste » ne souffrent aucune particularité ? Il m'importe d'être unx artiste handicapéx, mais à l'instar des artistes femmes qui voient souvent leurs travaux dévalorisés car marqués du sceau de leur féminité, j'hésite souvent à apparaître ainsi. Ce serait prêter le flanc à l'essentialisation qui réduirait la danse de mon corps à mon handicap et l'écriture de mon expérience à une souffrance tragique et fantasmée. En moi, subsiste encore la crainte de l'illégitimité et la peur du malentendu, la peur d'une vision tronquée qui me louperait du regard. Cependant, je ne veux pas m'effacer moi-même de ma création car, dans la visibilité de mon corps, j'aimerais croire que d'autres forgeront leur légitimité à écrire ou à danser, à créer des images qui siéront mieux à leurs corps. Je souhaite que d'autres se sentent moins esseulés dans un monde validiste qui les sépare et les efface, comme je me suis sentix moins esseuléx lorsque j'ai vu les danses de David Toole et de Raimund Hoghe. J'ai encore mieux compris les potentialités de mon corps devant les performances du collectif *Sins Invalid*. Je me suis sentix encore plus légitime à danser lorsque j'ai rencontré les danseuses Magali Saby et Claire Cunningham.

Grâce à ces artistes handicapés, j'ai façonné, dans le rocher de mon incrédulité, la statue de ma légitimité. Je me suis sentie peu à peu autorisée à franchir le seuil de ma chambre à moi et à l'habiter. Car, pour moi, questionner l'invisibilisation des corps handicapés ne consiste pas seulement à compter le nombre de personnages handicapés dans les séries ou les films. C'est aussi mettre en question la construction d'imaginaires qui poussent une animatrice à ne pas voir mon corps ou un régisseur à répondre : « de toute façon, il n'y en aura pas », quand on lui demande si le local d'un atelier de danse est accessible aux personnes handicapées.

Au monde validiste, mon corps invisibilisé demande ce qu'est un corps, un corps qui peut être montré. À l'imaginaire validiste, mon corps handicapé demande pourquoi le corps universel de l'artiste n'a qu'un seul visage. Je ne reçois pour toute réponse qu'un silence assourdissant. Mais dans ce silence, je crée mes propres réponses. Alors, à ces deux questions : « Mon corps peut-il être sujet d'art ? » et « Mon corps peut-il faire de l'art ? », je me sens maintenant légitime de répondre oui.

F(r)ictions d'accès

Indisponibilité, indisposabilité, indisposition

Lucas Aloyse Fritz

Frictions crip, dimension crip

Les thématiques crip liées aux sciences et technologies – telles que les études crip des médias (Mills et Stern 2017), des plateformes (Shew 2023) et des technosciences (Hamraie et Fritsch 2019) – dépassent le seul domaine du handicap. Ces approches résonnent en effet avec un « air du temps », une lente « invalidation » des récits par lesquels le sujet humain occidental organise son corps et ses organes. Comme le rappellent les théoriciennes crip Aimi Hamraie et Kelly Fritsch ces assemblages de récits et de technologies « *façonnent l'expression, l'activation ou l'élimination du handicap, de la déficience, de la folie, de la surdit, de la neurodiversit, des conditions chroniques et de la maladie* » (Fritsch et Hamaraie 2019, p. 3). La distinction entre handicap et non-handicap n'est ainsi ni donne de fait dans une essence organique (modle mdical du handicap) ni seulement construite socialement par une dcision de la socit (modle social du handicap) : elle est construite de manire sociotechnique, par un assemblage de rcits et de technologies. Il semble, aujourd'hui, que plus en plus d'humains a priori valides perdent leur statut de validit, ou tout du moins n'aient plus la capacit physique de rpondre aux demandes exprimes par cet environnement sociotechnique.

Les luttes crip conues comme « *positions radicales non assimilationnistes invoquant le handicap comme partie entire et dsirable du monde* » (Hamraie et Fritsch 2019, p. 2) peuvent ainsi autant renvoyer  l'accueil des individus diffrents d'un nous (les crip dans leur identit politique et mdicosociale) venus d'un ailleurs (espaces protgs, institutions mdico-sociales etc) qu' l'accueil d'une diffrence qui monte en nous, dans le hic et nunc de ce que Fritsch et Hamraie nomment des « *frictions* » entre les corps et les dispositifs sociotechniques censs nous encapaciter : « *les crip technosciences reconnaissent les contextes non-innocents au sein desquels la connaissance et l'accs mergent [...]  la suite de Haraway, nous proposons le projet crip technosciences mettant en tension les impratifs ingalitaires de l'innovation technoscientifique avec les capacits transformatives effectives de ces technologies permettant de faonner la matire et le sens par leur usage.* » (p. 22)

Ici loin de nous l'idée de lisser les différences entre personnes handies et non handies et de prononcer l'avènement d'une communauté « universelle ». Les personnes identifiées comme handies sont exposées à des violences et cyberviolences, et des discriminations difficilement comparables (validismes) – violences elle-mêmes amplifiées par de nombreux facteurs intersectionnels. Le handicap aussi n'est pas une simple abstraction qu'un changement de contexte sociotechnique suffirait à dissiper : c'est un vécu corporel et psychique, fruit d'une articulation complexe du biologique et du social, résultat mixte de besoins individuels et de politiques d'accessibilités (Bailey 2019, Puiseux 2022). C'est dans le but de préserver ces spécificités des frictions handies, et notamment celles liées à l'accessibilité, que nous avons privilégié un dialogue entre les luttes crip et la notion de dispositif. De cette manière nous pouvons plus précisément identifier cette dimension crip qui monte même chez les humains dont le corps est, a priori, « disponible », prêt à l'emploi, et pour qui le monde semble être, à première vue, « accessible ».

Frictions crip : corps fonctionnels, corps indisponibles, corps non-conformes

La première friction que nous rencontrons est liée à la multiplication d'expériences *d'indisponibilité*, alors même que tout autour de nous tend à devenir dispositif (ou à être présenté sous cette facette). Les technologies censées nous encapaciter tendent à devenir indisponibles.

Tout d'abord il semblerait que l'accélération et l'automatisation des échanges dans un système néo-libéral rendent obsolètes le cerveau humain et ses capacités de traitement de l'information (Rosa 2012). *Brain-fog*, dissociations soudaines, et autres voiles cognitifs peuvent être la conséquence de contagion (Covid long par exemple). Mais la sensation ne pas pouvoir disposer correctement des choses, des autres et de soi-même, de devenir maladroit, oublieux, empoté ou amnésique – mémoire et mouvement inaccessibles – s'accroît à mesure que les assemblages cybernétiques et maintenant algorithmiques construisent l'image d'un sujet-utilisateur idéal, performant, multi-tâche, produisant des effets de surchauffe (Chabot 2013), d'épuisement (Salomon 2012). Le sujet fonctionnel (qui peut fonctionner et faire fonctionner) est un bien de plus en plus inatteignable, ce qui produit en retour une extension des écarts à la norme neurocognitive (Chapman 2022).

Mais cette indisponibilité n'est pas qu'un effet de loupe. Nous avons de plus en plus besoin d'assemblages sociotechniques pour assurer nos fonctions biologiques (dormir, communiquer, se déplacer) et pour le développement de nos capacités (Nussbaum 2010). De plus en plus de ces capacités sont déterminées par les normes industrielles de développement de ces technologies : celles-ci construisent des normes de validité en lien avec l'image de l'utilisateur idéal (Mills et Stern 2017). Certes les réveils, trottinettes, billets dématérialisés, applications immobilières, sites de rencontre, réseaux sociaux sont exposés aux ratés et ratages, lags, bugs et ralentissements, controverses, piratages etc. Mais ils sont surtout destinés à un corps prototypique valide, à un corps théorique mesurable et chiffrable : cet écart entre le modèle utilisateur des industries des médias et des technologies et les réalités sociales et organiques des utilisateurs engendre des effets de dis-médiation (Mills et Stern 2017). La standardisation des

équipements technologiques engendre moins une multiplication des ratages qu'elle ne révèle la nature profonde du couplage corps-environnement technique: un couplage de travers (*dys-*) provoquant bugs, lags, abandons, et autres troubles non-conformes.

Pour les luttes crip, cet « usager non-conforme », dont le corps témoigne de troubles et utilise les technologies de façon trouble, est une figure centrale de la lutte contre le néo-libéralisme: « *Il ne s'agit pas d'une tentative d'intégration (comme dans l'approche libérale des droits des personnes handicapées), mais plutôt de l'utilisation de la technologie comme moyen de friction contre un environnement inaccessible* » (Hamraie et Fritsch 2019, p. 11). Corps inaccessible et usager non-conforme sont ainsi les deux pôles d'une reconfiguration des dynamiques de pouvoir dans un contexte d'accélération des échanges: celle-ci modifie nos capacités et déplace la ligne entre le valide et l'invalidé.

Frictions crip : mondes performants, mondes jetables (disposable), mondes défauts

Consécutivement, nous avons la sensation, peut-être extrême mais de plus en plus fréquente, d'être *disposable* (au sens anglais de « jetable »): d'être un objet dont on peut se débarrasser au moindre dysfonctionnement. Cette sensation n'est pas la conséquence d'échecs localisés et individualisés, mais bien d'un faire-monde, d'un système de sens et d'habitus faisant que « *les technologies, les architectures et les infrastructures sont souvent conçues et mises en œuvre sans que le handicap soit considéré comme une différence qui compte (en tant qu'elle se matérialise « that matters »)* » (Hamraie et Fritsch 2019, p. 2). En effet, la miniaturisation des dispositifs et leur implémentation dans les rituels de la vie ordinaire intègrent les logiques de calcul et de performance à tous les aspects de la vie neurocognitive de cette différence qui compte / se matérialise: les termes de capitalisme de plateforme (Srniczek 2011), capitalisme émotionnel (Illouz 2018), capitalisme cognitif (Berardi 2014), capitalisme attentionnel (Citton 2014) ou encore capitalisme de surveillance (Zuboff 2019) traduisent différents aspects de ce capitalisme neurocognitif, de cette exploitation des capacités de mémorisation, d'imagination, d'anticipation, de création du corps et leur marchandisation. Dans ce contexte, de nombreux dispositifs disciplinaires, industries de la performance et de l'augmentation, visent à appuyer à nouveau la ligne entre valide et invalide, à réinstaller une frontière entre ces deux mondes (McRuer 2018).

Dans ce contexte, les sensations de bêtise, d'amnésie, de dyscommunications et de troubles, consécutive à l'évaluation des capacités linguistiques et cognitives de chacun dans et par des technologies liées au langage (réseaux sociaux numériques notamment), peuvent être perçues non comme des ratés du corps, mais comme des actes de résistance à ce faire-monde capitaliste, comme une manière de tenir en échec l'industrie de l'augmentation. Ce sont des « *pratiques qui poussent les technosciences au-delà de l'approche militaro-industrielle et les font basculer dans le règne de la résistance et du refaire-monde.* » (Hamraie et Fritsch 2019, p. 5). Ces ratés sont une brèche par laquelle un monde se démantèle (*world-dismantling*) et par laquelle un autre monde se reconstruit à la force du corps, des bras, du cerveau: réinventer des manières d'aller dans la rue, de prendre les transports, de parler, de regarder l'autre, de le toucher.

Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement de « représentations » : il s'agit bien là d'une activité manuelle visant, littéralement, à faire et défaire le monde. Nous pensons aux gestes du *stimming* des militants de la neurodiversité : ces gestes de la main visant à réguler des sensorialités atypiques, ressentis hyper- ou hypo-sensoriels. Ces mouvements sont certes des critiques des normes gestuelles dans l'espace public mais ce sont aussi des grammaires gestuelles, des manières de refaire-mouvement et de refaire-monde (Bascom 2011, Yergeau 2021) : des manières de faire-lien et d'incarner un corps dont les mouvements échappent à la catégorisation binaire entre sain et pathologique, non-handicapé et handicapé. Par cette manifestation, le corps est rappelé à sa dimension de régulation sensorielle : une dimension occultée par la recherche de performance de ce capitalisme neurocognitif.

Frictions crip : liens accessibles, liens indisposés, liens solidaires

Or malgré le fait que nous soyons de plus en plus indisponibles, il semblerait que nous soyons de plus en plus seul-e-s dans nos indisponibilités. L'indisponibilité des corps engendrerait des troubles de la communication qui engendreraient de fait des troubles de l'interaction sociale, et réciproquement.

Nous avons de plus en plus la sensation d'être in-disposé-e : sensation d'égarement et de solitude, d'être posé-e nulle part, loin de tous et de toutes, d'être seul-e confronté-e à une condamnation que notre propre corps s'inflige à lui-même. Le *doomscroll* des réseaux sociaux qui nous tire sur un fil d'actualité infinie, la dissociation interfacée et le *Zoom fatigue* lié à l'usage intensif du distanciel, ou encore la sensation de désespoir et d'impuissance face aux crises sanitaires et écologiques, ne sont pas uniquement difficiles pour nous, ils nous indisposent vis-à-vis des autres : elles font des autres corps, de leur récit (réseaux sociaux), de leur visage (Zoom), de leur corps (Covid), la source de notre fatigue cognitive et sensorielle.

Cette illusion de solitude face à l'indisponibilité de son propre corps est en grande partie renforcée par la réponse en termes d'accessibilité. L'approche universelle de l'accessibilité via le design d'accessibilité, comme l'approche individuelle via les aménagements sur mesure, visent à intégrer le handicap au « faire-monde » néolibéral et en partie validiste (Mills et Stern 2017). Mais la culture de l'accessibilité n'a pas seulement un effet indirect sur la structure globale des systèmes de pouvoir, elle a aussi un effet direct sur la culture handie elle-même : « *En soutenant les futurs accessibles, nous refusons de traiter l'accès comme une question de conformité technique ou de réhabilitation, comme une simple solution technologique ou une liste de contrôle. Au contraire, nous définissons l'accès comme étant collectif, désordonné, expérimental, frictionnel et génératif. Les futurs accessibles exigent notre interdépendance* » (Hamraie et Fritsch 2019, p. 21).

Cette citation ne veut pas dire bien sûr qu'il ne faut pas développer des technologies accessibles et qu'il faudrait poétiser l'exclusion sociale des personnes handies. Il s'agit de voir que l'accessibilité, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, ne permet pas à la plupart des personnes handies de participer à la socialisation et qu'elle contribue en partie à l'appauvrissement des savoir-faire de l'accès « *collectif et désordonné* ».

Le collectif auquel Fritsch et Hamraie font référence est bien plus qu'une communauté d'intérêts ou de cœur. C'est une façon spécifique de faire-lien, d'être en compagnonnage (Haraway 2019). On pourrait soutenir en appui à l'approche de Timothy Morton que les crip développent une forme de solidarité (2019) : une manière de vivre avec des liens qui n'apportent pas de bénéfice direct dans le référentiel validiste, qui ne vise pas à augmenter notre puissance d'agir ou de communiquer, mais qui développe une grammaire propre. L'interdépendance crip n'est ainsi pas à attendre comme un appui mutuel pour permettre à chacun de devenir des citoyens performants d'une société capitaliste, mais comme une façon de « vivre avec le trouble », d'accepter les liens multispécifiques et imprévisibles que les corps nouent avec les autres corps, humains et non-humains.

En suivant Rémi Yergeau, nous pouvons dire que notre indisposition, à l'instar d'un toc ou d'un fractal, « *s'amplifie et se recroqueville à la fois, elle navigue de façon récursive à travers le corps, se liant et se connectant à d'autres tocs, formant des réseaux, des groupes, des coalitions "d'énoncés sensoriels" complexes* » (Yergeau et al. 2021). Nous ne sommes donc pas seul-e-s, nous sommes d'ores et déjà connectés dans cet inconfort et dans cet égarement avec celles et ceux qui ont rencontré cet égarement bien avant nous, qui l'ont vécu, théorisé et incorporé, et nous tissons avec elles et eux bien plus qu'un simple réseau social ou qu'un graphe relationnel fermé et délimité : nous tissons des fractales, en écho.

Glisser dans la f(r)iction

Le néolibéralisme et le capitalisme neurocognitif troublent et redéfinissent le partage entre valides et invalides : la multiplication des expériences d'indisponibilité du corps ouvre à de nombreuses possibilités de liaisons politiques entre groupes sociaux, comme à l'émergence (et la politisation ?) de nouvelles formes d'invalidités. Néanmoins, celles-ci sont contrecarées de façon ambiguë par l'industrie de la performance et par celle de l'accessibilité, qui contribuent à restaurer la disponibilité, et à limiter les expériences d'indisposition et de disponibilités, pourtant créatives.

Il s'agit alors moins de trouver une nouvelle façon de parler des handicaps que de remarquer que ces indisponibilités – ces fatigues, ces absences, ces extinctions – racontent d'ores et déjà leurs propres histoires, débute un semblant de gestes : une histoire du rapport entre les corps et leur environnement technique, une histoire d'accessibilités manquées, de f(r)ictions d'accès. Ces f(r)ictions d'accès viennent troubler la fiction centrale du capitalisme neurocognitif : la fiction de l'individu à jamais valide et disponible, cognitivement efficace et autonome. Mais comme le dit de façon malicieuse la poétesse crip Liv Mamonne dans ses « Recommandations au poète valide assistant à un workshop sur la poétique du handicap » (2022) : « *tu n'es qu'à un glissement dans la douche, qu'une visite chez le médecin, qu'un virage raté d'être moi.* ». Aussi de plus en plus d'individus ne sont plus qu'à une innovation technologique, qu'à un degré Celsius de la température des océans, qu'à une petite mesure politique, de tomber dans cette f(r)iction d'accès, et d'accompagner le récit crip de leur corps et de leurs histoires, de faire chuter, main dans la main, les faux-semblants du validisme.

Bibliographie

- Bascom, J.** (2011) *Loud hands: autistic people, speaking*. The Autistic Press.
- Bailey, C.** (2019) *On the impossible: Disability Studies, Queer Theory, and the Surviving Crip*. Disability Studies Quarterly, vol. 39, n° 4.
- Berardi, F.** (2014) *Precarious Rhapsody: Semicapitalism and the pathologies of post-alpha generation*. Minor Compositions.
- Bonnet, E. et Monin, A. et Landivar, D.** (2021) *Héritage et fermeture: une écologie du démantèlement*. Divergences.
- Hamraie, A., & Fritsch, K.** (2019). Crip Technoscience Manifesto. *Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.28968/cftt.v5i1.29607>
- Haraway, D. J.** (2020). *Vivre avec le trouble* (V. García, Trad.; Vol. 11). Les Éditions des Mondes à faire.
- Illouz, E.** (2019) *Les marchandises émotionnelles: l'authenticité au temps du capitalisme*. Premier parallèle.
- McRuer, Robert.** (2018) *Crip Times: Disability, Globalization and Resistance*. NYU Press.
- Mammone, L.** (2022) *Recommandations au poète valide assistant à un workshop sur la poésie du handicap*. Trad. Novi Jacquet, <https://crashroom.ooo/2021/02/22/recommandations-au-poete-valide-assistant-a-un-workshop-sur-la-poetique-du-handicap>
- Mills, M. et Stern, J.** (2017) *Afterwork II: Dismediation – three proposals, six tactics*. In dir Ellcessor, Elizabeth, and Bill Kirkpatrick, eds. *Disability media studies*. NYU Press, 2017, p. 365-379.
- Srniciek, N.** (2018) *Le capitalisme de plate-formes*. Lux éditeur.
- Puiseux, C.** (2022). *De chair et de fer: Vivre et lutter dans une société validiste* (Vol. 11). La Découverte.
- Rosa, H.** (2012) *Aliénation et accélération: vers une théorie critique de la modernité tardive*. La Découverte.
- Salomon, A.** (2001) *The Noonday Demon: An atlas of depression*. Simon & Schuster.
- Shew, A.** (2023) *Against Techno-Ableism*. WWNorton.
- Yergeau, et al.** (2020). GET THE FRAC IN! Or, The Fractal Many-festo: A (Trans)(Crip)t1, *Peitho*, 22(4). <https://cfshrc.org/article/get-the-frac-in-or-the-fractal-many-festo-a-transcript>
- Walker, N.** (2021) *Neuroqueer Heresies: Notes on the Neurodiversity Paradigm, Autistic Empowerment, and Postnormal Possibilities*. Autonomous Press.
- Zuboff, S.** (2019). *L'âge du capitalisme de surveillance: Le combat pour un avenir humain face aux nouvelles frontières du pouvoir* (B. Formentelli & A.-S. Homassel, Trad.; vol. 11). Éditions Zulma.

De la lutte pour les droits civils à la Justice pour Toutes les Personnes Handicapées

Hailey Hudson

NdT: Ici, le terme Disability Justice, littéralement « Justice pour le handicap » ou « Justice handie » est traduit par l'expression « Justice pour toutes les personnes handicapées ». C'est en effet la façon dont on le retrouve le plus souvent traduit dans d'autres langues ainsi qu'au Canada. Si dans un contexte français, « justice » peut faire directement référence au système judiciaire, il faut le voir ici comme la tentative de s'autonomiser des institutions¹. Le texte de Hailey est une version didactique des textes de Patty Berne, qui est une des personnes à l'origine du mouvement. S'il constitue une bonne introduction sur le sujet, certains points importants sont abordés de façons plus succinctes.

La Lutte pour les Droits des Personnes Handicapées a établi des droits civils pour celles-ci, leur ouvrant des opportunités de participer plus pleinement à la société.

Ce mouvement s'est accéléré dans les années 1960 et a conduit à l'adoption de l'*Americans with Disabilities Act* (ADA) en 1990. Le Royaume-Uni adoptera une législation similaire : la *Disability Discrimination Act* (DDA) en 1995. De nombreux autres pays à travers le monde ont emboîté le pas avec une législation similaire tout au long des années 1990.

Mais la Lutte pour le Droits des Personnes Handicapées n'a pas réussi à examiner comment des aspects tels que les intersections de la race, du sexe, de la classe et de la sexualité jouent un rôle dans l'oppression des personnes handicapées. C'est là que la Justice pour Toutes les Personnes Handicapées entre en jeu.

¹ Pour une discussion des rapports entre *Disability Justice* et *Transformative Justice*, voir le paragraphe « Justice handie » de l'article « Dévalider », p. 56 du présent numéro.

Qu'est-ce que la Justice pour Toutes les Personnes Handicapées ?

La Justice pour Toutes les Personnes Handicapées est une expression qui a été inventé en 2005 par un collectif de femmes queer racisées handicapées, dont Patty Berne, Mia Mingus et feu Stacey Milbern. La lutte anti-validiste s'appuie sur le mouvement des droits des personnes handicapées, en adoptant une approche plus globale pour aider à garantir le droit de celles-ci en reconnaissant l'intersectionnalité des personnes handicapées qui appartiennent à d'autres communautés marginalisées.

Son cadre implique que nous devons inclure les expériences de personnes handicapées multiplement marginalisées, telles que :

- Les personnes racisées
- Les personnes migrantes
- Les personnes LGBTQIA+
- Les personnes sans abri
- Les personnes incarcérées
- Les gens qui se sont fait voler leurs terres ancestrales

La Justice pour Toutes les Personnes Handicapées examine toutes ces questions, reconnaissant comment divers systèmes d'oppression interagissent et se renforcent mutuellement. En raison de cette orientation plus large, ce mouvement est le moyen le plus complet de créer un changement durable pour les personnes handicapées et marginalisées de diverses façons.

La lutte anti-validiste a 10 grands principes pour examiner l'inclusion des personnes qui sont marginalisées à plusieurs endroits :

1. Intersectionnalité

L'intersectionnalité est un terme fondé par la juriste Kimberlé Crenshaw en 1989 pour expliquer comment les femmes noires existent aux intersections du racisme et du sexisme. De même, le cadre de la lutte anti-validiste applique ce concept en expliquant que les personnes handicapées ont chacune une expérience et des antécédents différents en matière de race, de classe, de sexualité, d'âge, de statut d'immigration et d'autres problèmes. Reconnaître l'intersectionnalité signifie reconnaître que des idéologies odieuses telles que le validisme, le racisme, le sexisme, la xénophobie, l'homophobie et la transphobie fonctionnent souvent ensemble et se renforcent mutuellement.

2. Leadership² des personnes les plus touchées

La Justice pour Toutes les Personnes Handicapées tient à centrer le leadership sur les personnes les plus touchées par le validisme plutôt que sur les universitaires et les chercheu-

² NdT: « la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. »

reuses, ou sur d'autres personnes handicapées mais qui bénéficient toujours d'autres types d'oppression. La Lutte pour le Droits des Personnes Handicapées a été critiquée pour donner la priorité aux voix des personnes blanches, qui ont souvent continué à renforcer le racisme et l'oppression que subissent les personnes racisées. Par conséquent, il est impératif de veiller à ce que le leadership, le pouvoir et les opportunités soient donnés aux personnes les plus négativement touchées par tout le spectre du validisme afin de lutter plus efficacement contre ces problèmes.

3. Politique anticapitaliste

Ce principe dit essentiellement que notre valeur en tant que personne ne dépend pas de ce que nous pouvons produire. L'anti-validisme combat les exigences de productivité auquel s'attend une culture capitaliste, ainsi que la pauvreté systémique dans laquelle les personnes handicapées sont contraintes si elles ne peuvent pas travailler. Toutes les personnes méritent que leurs besoins soient satisfaits, quelle que soit leur capacité à produire.

4. Solidarité inter-mouvements

La Justice pour Toutes les Personnes Handicapées se combine avec d'autres mouvements en quête de libération – telle que la justice raciale, la justice environnementale, la lutte contre les violences policières, etc. Parce que chaque groupe démographique comprend des personnes handicapées, les personnes handicapées ne seront pas libérées sans le succès de chacun de ces mouvements. Cet effort aide les personnes handicapées à devenir plus unies et compréhensives dans notre activisme.

5. Reconnaître l'entière

Ce mouvement soutient que les personnes handicapées sont des personnes à part entière. Elles ne le sont pas moins à cause de leur handicap. Les personnes handicapées ont une vie intérieure riche et des expériences précieuses.

6. Durabilité

Un autre principe vital du mouvement de Justice pour Toutes les Personnes Handicapées est la durabilité. Les militantEs et les défenseuseuses handicapéEs doivent être en phase avec leur corps pour suivre leur rythme à long terme et continuer à travailler régulièrement pour la justice au fil du temps sans s'épuiser. De plus, la durabilité du mouvement dépend de la communauté et ne peut être engagée par des individus seuls.

7. Engagement de Solidarité Inter-Handicap

La Justice pour Toutes les Personnes Handicapées met l'accent sur toutes les personnes handicapées, y compris celles qui sont souvent laissées pour compte. Toute personne qui fait l'expérience du validisme est incluse, qu'elle soit atteinte d'une maladie chronique, neurodivergente, sourde, aveugle, mentalement, intellectuellement, cognitivement handicapée, physiquement handicapée ou ayant tout autre handicap.

8. Interdépendance

L'interdépendance nous permet de travailler côte à côte, créant une communauté plus forte alors que nous travaillons à libérer tous les individus opprimés. Au lieu de promouvoir uniquement l'indépendance, qui était au centre du mouvement pour les droits des personnes handicapées et pour la vie autonome, l'interdépendance reconnaît qu'aucun d'entre nous ne peut prospérer sans soutien. Ce principe s'articule autour de la construction d'un sentiment de communauté parmi les personnes handicapées et de l'organisation pour parvenir à la libération.

9. Accès collectif

Le principe d'accès collectif explique que la Justice pour Toutes les Personnes Handicapées crée des méthodes pour faire les choses en dehors de normes valides neurotypiques. Dans le mouvement de justice pour personnes handicapées, les besoins d'accès sont accueillis, respectés et reconnus.

10. Libération collective

La libération collective implique que les personnes handicapées progressent ensemble en tant que personnes aux « capacités mixtes, multiraciales, multigenres, de classe mixte, à travers le spectre sexuel, avec une vision qui ne laisse personne derrière ». Ce principe reconnaît le travail de plusieurs décennies de ceux qui se sont déjà battus pour la libération tout en reconnaissant également ce qui reste à faire. La libération collective signifie envisager un monde qui peut être créé lorsque des personnes handicapées d'origines et d'expériences de vécus divers se réunissent pour mettre en œuvre un changement.

Aller de l'avant avec une Justice pour Toutes les Personnes Handicapées

Lorsque nous nous concentrons sur les principes de la Justice pour Toutes les Personnes Handicapées, nous donnons la priorité aux liens entre le validisme et d'autres systèmes d'oppression. La Justice pour Toutes les Personnes Handicapées reconnaît que le handicap n'est pas monolithique – le validisme est différent pour les personnes ayant divers handicaps ainsi que pour les personnes de races, de classes et de sexes différents. Ainsi, la Justice pour Toutes les Personnes Handicapées est le moyen le plus convaincant et le plus efficace pour assurer la libération des personnes handicapées et marginalisées.

Référence

Patty Berne, *Disability Justice – a working draft*, *The History of the Independent Living Movement What is Disability Justice?*

Patty Berne (adapted from), « Disability Justice – A Working Draft » *Intersections of Disability Justice and Transformative Justice*.

*Traduit de l'anglais
par Harriet de Gouge*

Dix principes de Justice Handie

Sins Invalid

1. INTERSECTIONNALITÉ

« *Nous ne vivons pas une vie à problème unique* » Audre Lorde. Le validisme, couplé à la suprématie blanche, soutenu par le capitalisme, souligné par l'hétéropatriarcat, a rendu une grande majorité du monde « invalide ».

2. LEADERSHIP DES PERSONNES LES PLUS TOUCHÉES

« *Nos luttes sont menées par celleux qui connaissent le mieux ces systèmes.* »
Aurora Levins Morales

3. POLITIQUE ANTICAPITALISTE

Dans une économie qui considère le territoire et les humain-es comme des éléments de profit, nous sommes anticapitalistes par la nature de nos corps et de nos esprits dissidents.

4. SOLIDARITÉ INTER-MOUVEMENTS

En modifiant la manière dont les mouvements de justice sociale considèrent le handicap et contextualisent le validisme, la justice handie se prête à des politiques d'alliances.

5. RECONNAÎTRE L'ENTIÈRETÉ

Les humain-es ont une valeur inhérente en dehors des relations marchandes et de l'extractivisme capitaliste. Chaque personne est riche de son histoire et de ses expériences de vie.

6. DURABILITÉ

Nous prenons le temps, individuellement et collectivement, pour nous soutenir sur le long terme. Nos expériences concrètes nous guident vers la justice et la libération permanente.

7. ENGAGEMENT DE SOLIDARITÉ INTER-HANDICAP

Nous honorons les idées et la participation de l'ensemble des membres de notre communauté, nous savons que l'isolement mine la libération collective.

8. INTERDÉPENDANCE

Nous répondons aux besoins des un-es et des autres à mesure que nous progressons vers la libération, nous savons que les solutions proposées par l'État se traduisent inévitablement en un accroissement du contrôle sur nos vies.

9. ACCÈS COLLECTIF

En tant qu'handi-es racisé-es, noir-es, queer, nous apportons une souplesse et une nuance créative qui va au-delà de la norme du corps/esprit valide et nous formons une communauté les un-es avec les autres.

10. LIBÉRATION COLLECTIVE

Aucun corps, aucun esprit ne peut être laissé de côté – Ce n'est qu'en agissant ensemble que nous pourrons accomplir la révolution que nous exigeons.

*Traduit de l'anglais (États-Unis) par Handi-es Tordu-es
copyright © 2015 Sins Invalid*

Le droit de mutiler

« Mains en l'air, ne tirez pas ! »

Jasbir K. Puar

La formule « le droit de mutiler » a vu le jour à l'été 2014¹ : ce même été où la police états-unienne a abattu Michael Brown à Ferguson (Missouri) et où, au cours de l'Opération Bordure Protectrice, Israël a entamé un siège de 51 jours sur la bande de Gaza. Les organisations qui manifestaient contre ces événements apparemment séparés commençaient alors à dessiner les premières lignes de connexion entre l'occupation israélienne de la Palestine et la militarisation de la police à Ferguson – de l'entraînement de la police états-unienne par l'État israélien, aux conseils prodigués par des tweets palestiniens quant aux stratégies pour se protéger de l'exposition aux gaz lacrymogènes. Les descriptions des mesures de confinement appliquées aux civil-es à Ferguson faisaient échos à celles de l'occupation coloniale de la Palestine. Rapidement, l'expression « de Ferguson à Gaza » commença à être employée au service de diverses mobilisations. Les discussions qui se tenaient sous cette rubrique corrôliaient la production de l'espace colonial, la vulnérabilité et la dégradation des corps noirs et bruns², les demandes de justice et de solidarités transnationales, et l'enchevêtrement des mécanismes coloniaux entre les États-Unis et Israël. Les comparaisons, les liens et les résonances affectives entre Ferguson et Gaza n'étaient pas parfaitement alignées, et elles n'ont pas toujours conduit à des alliances immédiates. Mais les efforts étaient conviviaux dans leurs résistances mutuelles au contrôle violent exercé sur les populations sous la forme d'agressions corporelles ciblées, et ils reflétaient des désirs d'agencements réciproques, intersectionnels et co-constitués de solidarité.

¹ NdT: Cet article reprend et traduit une partie de l'avant-propos de *The Right to Maim. Debility, Capacity, Disability*, Duke University Press, 2017.

² NdT: En anglais, Puar nomme *black and brown bodies* les « corps noirs et bruns » qui font l'objet de politiques racialisantes, tant aux États-Unis que dans l'occupation de la Palestine par Israël. En anglais, *brown* est un adjectif qui sert à désigner tout un ensemble de personnes non-blanches, autochtones ou liées aux diasporas d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Un aspect frappant du tissu conjonctif qui liait Ferguson à Gaza impliquait les pratiques sécuritaires qui exploitaient la relation entre le handicap et la mort. La brutalité policière qui, aux États-Unis, prend pour cible les hommes et les femmes noires montre une tendance à « viser pour tuer », ce qu'on pourrait appeler des « hyper-meurtres », observés dans les cas nombreux des tirs répétés de balles sur un corps désarmé, subjugué et cependant considéré comme menaçant. La question se posait : pourquoi y avait-il, apparemment, si peu de tentatives de minimiser ces meurtres ? L'État sécuritaire nord-américain déployait un droit souverain tout en affirmant sa propre vulnérabilité ; la police ne faisait « que son travail », un travail dangereux, mortel. Le calcul du risque était, est toujours, la rationalisation fondatrice de l'impunité du « droit de tuer » exercé par les forces de police états-uniennes.

La puissance militaire israélienne – l'une des plus importantes au monde – est elle aussi fondée sur l'affirmation d'une précarité et d'une vulnérabilité ontologique inchangée résultant de l'histoire, de la géopolitique et de la géographie. Aux côtés du « droit de tuer », je commençais cependant à remarquer une logique complémentaire, qui se manifestait dans les calculs tactiques du gouvernement colonial israélien – la création de dommages physiques et le maintien des populations palestiniennes dans un état perpétuel d'affaiblissement³ permettant d'exercer le contrôle sur elles. Les Forces de Défense Israélienne (FDI) avaient déployé avec une remarquable régularité depuis plusieurs décennies une logique qui consistait à tirer tout en épargnant la vie, à tirer pour mutiler plutôt que pour tuer. Il s'agissait d'une logique ostensiblement humanitaire, qui consiste donc à abandonner de nombreux civils « handicapé-es à vie » sur un territoire occupé avec des hôpitaux détruits, des réserves médicales rationnées et des ressources limitées. Or cette logique avait refait apparition pendant l'Opération Bordure Protectrice ; le nombre de victimes civiles y faisait l'objet d'un rapport quotidien et justifié selon la logique du dommage collatéral, cependant que le nombre des blessé-es faisaient rarement l'objet de commentaires et n'était jamais inclus dans les réflexions sur le lourd tribut quotidien représenté par le siège.

Tirer pour mutiler afin de ne pas tuer peut paraître offrir une forme de répit par rapport à la tendance à tirer pour tuer. Pourquoi, en effet, tant de personnes noires désarmées victimes de la brutalité policière étaient-elles criblées de balles ? Mais les oscillations entre le droit de tuer et le droit de mutiler n'ont rien d'hasardeux ou d'arbitraire. La pratique censément humanitaire d'épargner la mort en tirant pour mutiler revêt des enjeux biopolitiques, pas au travers du droit à la vie, ni même au travers du « laisser vivre », mais plutôt au travers d'une logique du « ne pas laisser mourir ». Le droit souverain de tuer, tout comme son éminence grise, le droit de mutiler, font partie d'une pratique délibérée d'affaiblissement d'une population donnée ; ce sont des éléments clés dans la logique biopolitique racialisante de la sécurité. Tous deux sont mobilisés afin de rendre le pouvoir visible à même le corps.

³ NdT : Dans *The Right to Maim*, Puar forge les concepts de *debilitation* et de *debility* pour décrire les politiques de mutilation/dévalidation de masse qui ciblent certaines populations, et qui les maintiennent en-deçà du seuil de la reconnaissance sociale comme « handicapées ». Nous traduisons ces mots tantôt par « affaiblissement » et « faiblesse » (qui présentent l'avantage d'avoir un usage ordinaire, « en-deçà du seuil de reconnaissance »), tantôt par « débilitation » et « débilité » (qui présentent l'avantage d'être identifiables comme interventions conceptuelles spécifiques).

Orienté-e vers la mort ou orienté-e vers la débilitation – l'une comme l'autre de ces orientations sont des formes de racialisation des individus et des populations dont les cadres de pensée libéraux fondés sur les droits (handicapés), lorsqu'ils se contentent de demander l'accès au logement ou à la circulation, l'acceptation, la fierté ou l'empuissancement, sont incapables de rendre compte, et qu'ils sont encore moins capables de remettre en cause.

Avance rapide. Nous sommes à l'été 2016. Le 10 juillet 2016, c'est le quatrième jour de manifestations organisées par Black Lives Matter [les vies Noires comptent] à New York ainsi que dans d'autres villes des États-Unis. Depuis une semaine, les meurtres policiers de Philando Castile à St. Paul dans le Minnesota et d'Alton Sterling à Baton Rouge en Louisiane ont galvanisé les manifestations partout dans le pays. Les meurtres par balle de cinq officiers de police à l'occasion d'un rassemblement de Black Lives Matter à Dallas n'ont fait qu'amplifier les lignes de la bataille qui opposent les civil-es à la police. La fusillade du 12 juin dans une boîte de nuit queer à Orlando vient tout juste de raviver le discours homonationaliste qui positionne les homophobes musulman-es en ennemi principal des queers libéraux (quelle que soit leur couleur de peau) avec pour conséquence une présence policière accrue lors des marches des fiertés LGBTQ. Des attaques à la bombe, commanditées par l'Organisation État Islamique le mois précédent, ont touché Nice, Istanbul et Dhaka. Des manifestant-es ont commencé à se rassembler à Standing Rock pour s'opposer à la construction du gazoduc du Dakota Access Pipeline. Bien d'autres tirs sur des corps noirs étaient encore à venir.

En ce jour précis, à New York, la manifestation principale de Black Lives Matter a lieu sur Times Square. Non loin de là, la Deuxième Marche Annuelle des Fiertés Handies, présentée et vendue comme un festival et comme une célébration, défile sur Broadway, de Union Square à Madison Square Park. D'envergure internationale, la marche inclut des soldats vétérans ainsi que certain-es des acteurices social-es impliqué-es dans le développement de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées. Je suis à Manhattan, à équidistance de l'action qui se produit d'un côté et de l'événement qui se produit de l'autre. La relation entre les deux me remplit de confusion. Je me rappelle comment, le 24 juin, Black Lives Matter s'est retiré de la marche des fiertés de San Francisco en raison de la présence accrue de la police suite au massacre d'Orlando. Le 3 juillet, Black Lives Matter, qui avait été convié par la marche des fiertés de Toronto en tant qu'invitée d'honneur, avait interrompu le défilé pour exiger, parmi une série de mesures, que la police soit bannie. J'étais alors frappée par la discorde grandissante entre d'un côté un discours d'empuissancement handi de plus en plus visible dans les plateformes de luttes pour les droits humains, dans les productions culturelles et dans les discours publics, et de l'autre un désinvestissement, de la part de Black Lives Matter, à l'égard des récits de la fierté, au profit d'actions et de messages bien différents, tels que « Mains en l'air, ne tirez pas ! » et « Je ne peux pas respirer ! » Et me voilà, au milieu de ces deux mobilisations, perplexe, songeant que la solution de cette tension ne peut se donner ni sous la forme du « ou l'un ou l'autre », ni sous celle du « et l'un et l'autre ». L'empuissancement et la fierté handies font partie du discours sur les droits, au moment même où les expressions de la mutilation, de la débilitation et de la dévalidation restent centrales dans les économies et dans les vocabulaires de la violence et de l'exploitation.

Par quelles sortes de fissures politiques le spectacle de l'empuissancement handi se retrouve-t-il à quelques rues d'une manifestation contre l'invalidation ciblée de toute une population racialisée ? Comment la fierté handie se retrouve-t-elle séparée de la lutte contre la production du handicap qui se trouve au cœur des pratiques sécuritaires étatiques ? La section new-yorkaise des People Power Assemblies [assemblées du pouvoir au peuple] (PPA), qui fait partie du Movement for Black Lives [mouvement pour les vies Noires] (M4BL), organise une présence annuelle aux défilés des fiertés handies. Les participant·e·s portent des bannières Black Disabled Lives Matter [les vies handies Noires comptent], des pancartes qui disent « Arrêter la guerre contre l'Amérique Noire » et « Soutenez le Mouvement Black Lives Matter » et des affiches qui disent que plus de 50 % des tirs policiers sur des corps noirs impliquent des personnes avec des handicaps. Plutôt qu'une célébration des fiertés, il s'agit là d'une action directe, qui appelle l'attention sur le fait que les personnes handicapées sont prises pour cibles, et sur le fait qu'on cible des personnes pour les handicaper. Les termes sont bien différents de ceux de l'empuissancement et de la rhétorique de la fierté. Comme un membre de PPA, Colin Ashley, le signale : « Soient les passants comprennent immédiatement de quoi il retourne et nous soutiennent, soit iels sont totalement perplexes sur ce qui a pu motiver notre présence dans le défilé. Pour nous, c'est important d'être là, pour interrompre le message normatif⁴. » Pour sa part, Black Lives Matter a été clair depuis le début sur le fait que les personnes handicapées sont des survivantes d'injustice et font partie des personnes que le slogan vise à rassembler. Alicia Garcia écrit : « Black Lives Matter affirme que comptent les vies des personnes Noires queer et trans, des personnes Noires handies, des personnes Noires sans papier, des personnes Noires avec des casiers judiciaires, des femmes Noires et de toutes les vies Noires. Le mouvement se centre sur celles qui ont été marginalisées à l'intérieur des mouvements de libération Noire – c'est notre tactique pour (re)construire le mouvement de libération Noire. » Cela n'a pas empêché le Movement for Black Lives de recevoir d'importants retours, en particulier de la part du Harriet Tubman Collective, « un collectif de militant·e·s, de travailleuseuses communautaires, de rêveuseuses et d'amanz Noir-es Sourdxs et Handies qui luttent pour l'inclusion radicale et pour la libération collective », sur l'absence de reconnaissance ou de discussion de l'impact du handicap dans les communautés noires dans la « plateforme en six points » présentée par Black Lives Matter en août 2016⁵. L'intervention du Harriet Tubman Collective ne se contente pas de souligner les cadres validistes dans lesquelles la résistance se pense ; elle pose aussi la

4 Cf. la formidable déclaration du Harriet Tubman Collective dénonçant le programme en six points du Mouvement pour les Vies Noires pour n'avoir pas nommé spécifiquement le handicap, le validisme ou l'audisme : « Les récits handi/Sourdxs doivent devenir centraux. Ces récits représentent 60 à 80 % des personnes tuées par la police, y compris celles que le Mouvement met en avant tout en effaçant, et en déshonorant, cette part de leur humanité : Tanisha Anderson, Sandra Bland, Miriam Carey, Michelle Cusseaux, Ezell Ford, Shereese Francis, Eric Garner, Milton Hall, Korryn Gaines, Freddie Gray, Quintonio LeGrier, Kyam Livingston, Symone Marshall, Laquan McDonald, Natasha McKenna, Stephon Watts, Darnell Wicker, Mario Woods. Nous ne serons pas les martyrs d'un mouvement qui nous refuse l'humanité. » (Harriet Tubman Collective, « The Vision for Black Lives Is Incomplete without Disability Solidarity », *For Harriet*, September 2016). [...]

5 Pour des analyses importantes sur les relations entre douleur et race, cf. Wailoo, Keith, *Pain: A Political History*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014.

question de la manière dont, en ces temps de révoltes et de dissidences, les manifestations, les réunions et les actions directes pourraient être plus accessibles aux personnes qui vivent avec des formes variées de débilite, de capacite et de handicap.

Aujourd'hui, les liens de solidarite entre Black Lives Matter et le mouvement pour la liberation de la Palestine sont rhizomatiques et foisonnants⁶. Au moment où j'écris, les militanz pro-palestinien-nes et contre la guerre s'apprentent à rejoindre le PPA. Ielles portent des revendications à la fois contre le ciblage des Palestinien-nes handicapé-es par les Forces de Défense Israéliennes, et contre la pratique du « tirer pour affaiblir », un ciblage qui appartient à la biopolitique non seulement du handicap, mais encore de la débilite et de la faiblesse. Dans mon vocabulaire, « débiliter, affaiblir » n'est pas la même chose que « handicaper » : c'est un terme qui désigne l'épuisement graduel d'une population, plutôt que l'événement ponctuel d'une production du handicap. Alors que « handicaper » crée et s'articule à un récit de l'avant et de l'après pour des personnes qui finiront, à terme, par être considérées comme handicapées, « débiliter, affaiblir » comprend tous les corps qui sont maintenus dans un état perpétuel d'affaiblissement précisément par le fait que la traduction sociale, culturelle et politique en handicap est exclue. C'est au cœur de cette tension, tension entre tirer sur des handicapé-es et tirer pour débiliter, tension entre l'être et le devenir, que se produit l'alliance que je veux renommer dans ce projet. De premier abord, on trouve la présomption d'une identification légitime au handicap, une identification qui se manifeste au travers de l'État, du marché et de la reconnaissance institutionnelle, mais aussi de la position subjective : je me reconnais et me désigne moi-même comme handicapée. Mais l'histoire ne peut s'arrêter ici, parce que ce qui compte comme handicap est toujours déjà surdéterminé, d'un côté, par la « fragilité blanche » et, de l'autre, par la racialisation de corps dont on s'attend à ce qu'ils soient capables de supporter douleur, souffrance, et blessure. En tant que tel, l'affaiblissement se comprend comme risque biopolitique. Pour extrapoler la formule de Claudia Rankine, « ma position : à la mort⁷ ». Et pour l'étendre : « ma position : à l'affaiblissement ».

La biopolitique de l'affaiblissement n'est pas conçue pour promouvoir une meilleure démocratisation du handicap, qui ne ferait jamais que promouvoir le vieux cliché rebattu qui nous dit que, si nous vivons assez longtemps, nous finirons toustes par être handicapées. De fait, selon l'endroit où nous vivons, les ressources dont nous disposons, les

6 Cf. la liste des demandes formulées par le Movement for Black Lives (M4BL) dans « A Vision for Black Lives: Policy Demands for Black Power, Freedom, and Justice ». Le M4BL appelle à la suppression des dépenses militaires états-uniennes en faveur d'Israël, affirmant que « les États-Unis justifient et font progresser la guerre mondiale contre le terrorisme par leur alliance avec Israël et sont complices du génocide perpétré contre le peuple palestinien... Israël est un État d'apartheid qui applique plus de 50 lois organisant la discrimination à l'encontre du peuple palestinien ». [...] Voir également la « Déclaration de solidarité Noire avec la Palestine » [dont une première version date de 2015, réactualisée depuis sur le site blackforpalestine.com] ainsi que « Une lettre de Gaza à l'Amérique Noire » (Mondoweiss, October 3, 2016), dans laquelle Mohammed Alhammami écrit : « Lorsque je vois cette indignation contre BDS [Boycott, désinvestissement et sanctions] et Kaepernick [quaterback de football américain qui s'est agenouillé en protestation contre les violences policières], une question surgit dans ma conscience : s'ils ne veulent pas que nous protestions de manière non violente, s'ils ne veulent pas que notre combat soit fondé sur le droit international et les droits humains fondamentaux, alors que veulent-ils que nous fassions ? S'ils dénoncent la violence, puis condamnent nos protestations non violentes, comment veulent-ils que nous résistions ? »

7 Rankine, Claudia, *Don't Let Me Be Lonely: An American Lyric*, Saint Paul, MN, Graywolf Press, 2004, p. 7.

traumas que nous avons traversés, la couleur de notre peau, notre accès à l'eau, à l'air et à de la nourriture décente, la sorte de services de santé auxquels nous avons accès, la sorte de travail que nous faisons... nous ne deviendrons pas toustes handies. Certain-es d'entre nous ne vivrons tout simplement pas de vies suffisamment longues, encastrées qu'elles seront dans une distribution des risques déjà factorisée dans les calculs de l'affaiblissement. Position : à la mort. D'autres, à risques parce que revêtu-es des apparences du danger, feront peut-être face au handicap de manières qui s'articulent avec les effets affaiblissant de la biopolitique.

[...] *The Right to Maim* [dont cet article est extrait] ne cherche pas à répondre à la question de savoir où trouver notre mouvement pour la fierté handie. Bien plutôt, c'est un livre qui cherche à changer la conversation, à remettre en cause la présupposition selon laquelle la distinction entre les personnes qui sont handicapées et les personnes qui ne le sont pas devrait être un motif de fierté. J'explore la manière dont cette binarité efface la production biopolitique de la précarité et l'(in)vivabilité qui traverse ces identités. Ce projet n'est pas seulement de contribuer à la construction d'un mouvement intersectionnel, même si, je le répète, il s'agit là d'un enjeu crucial. Ce que je veux dire c'est que Black Lives Matter et la lutte pour mettre fin à l'occupation israélienne de la Palestine ne sont pas seulement des mouvements « alliés » des mouvements pour les droits handicapés ; ils ne sont pas seulement des questions distinctement liées à celles posées par la justice handicapée. Bien plutôt, je pense ces pratiques militantes puissantes *en tant que* mouvement pour la justice handicapée, en tant que mouvement qui lutte pour en finir avec les conditions de précarisation qui débilitent des populations entières. Dans la conjoncture politique actuelle, Black Lives Matter, le mouvement de solidarité pour la Palestine, les luttes contre le Dakota Access Pipeline qui visent à protéger des sols sacrés et l'accès à l'eau sont autant de mouvements qui sont à la proue de la lutte pour des conditions de vie vivables pour toustes. Ces mouvements ne représentent peut-être pas les aspects les plus attrayants de la fierté handie. Mais ce sont des mouvements ancrés, de fait, dans des expériences vécues d'affaiblissement, qui, implicitement, contestent le droit de mutiler et imaginent des futurs multiples où les capacités et les faiblesses corporelles sont accueillies plutôt qu'employées comme armes.

*Traduit de l'anglais (États-Unis)
par Emma Bigé & Harriet de Gouge*

Hollow

Mia Mingus

West venait tout juste de terminer sa rotation quand elle entendit le son de l'alarme. Elle traversa le hall en marchant avec sa canne, elle pouvait voir le clignotement des lumières oranges signalant une nouvelle Arrivée dans le sas. Cela faisait presque cinquante ans que West avait commencé à travailler au Sas mais chaque fois qu'elle entendait l'alarme, son cœur se mettait toujours à battre plus vite. Ses pas s'accéléchèrent et elle entra précipitamment dans la salle d'accueil. Décomptant les secondes, elle posa sa canne contre l'armoire derrière elle et attendit que la petite lumière à côté de l'ouverture du sas d'arrivée passe du rouge au vert.

Après quelques minutes, la lumière changea de couleur et West attrapa fermement la poignée de la large porte qu'elle tourna d'un geste rapide, avant de la relâcher et de la faire glisser vers le haut. À l'intérieur, elle pouvait voir la grande nacelle ovale juste de l'autre côté de la porte. Doucement, elle déverrouilla le dessous du sas avant de le tirer et de le faire glisser à nouveau pour que la nacelle lui arrive à hauteur de hanches. Après l'avoir sécurisée, elle récupéra une clef sur le mur et l'inséra dans le trou sur le dessus de la nacelle. Puis elle reposa la clef à son emplacement alors qu'un cercle de lumière se formait autour du trou de la serrure. Quelques instants plus tard, le haut de la nacelle s'ouvrit, révélant son contenu.

West tendit le bras pour attraper un épais cocon de couvertures blanches dont ne dépassait que le minuscule visage d'un bébé endormi. West sourit au nourrisson, dégageant doucement les couvertures pour lui caresser les joues. West poussa un soupir de soulagement. Celui-ci avait survécu au voyage depuis la Terre. Iel était encore vivanz et respirait paisiblement. Elle læ serra fort contre elle, lui offrant un léger bercement.

Une nouvelle Arrivée. La porte s'ouvrit derrière elle et West se tourna pour voir Seva l'accueillir avec un sourire.

« Une nouvelle ?, demanda Seva.

– Tout juste arrivée. » West ouvrit ses bras pour que Seva puisse voir le bébé. Seva se pencha doucement sur le visage endormi et soupira.

« Tiens, offrit West. Prends donc la petite créature. Je vais nettoyer ici. Je m'apprêtais à partir de toute façon. » Elle passa le bébé à Seva et lui ouvrit la porte. En se retournant pour commencer le nettoyage, elle entendit Seva chanter doucement pour le nourrisson tout en descendant le hall, sa petite voix résonnant jusqu'à la porte qui se fermait derrière elle. West se sourit à elle-même. Seva avait un tel point faible dans son cœur pour les nouvelles Arrivées.

West commença à regrouper les couvertures supplémentaires qui étaient tombées sur le sol. Se penchant sur sa canne, elle les tira avant de remarquer une enveloppe qui dépassait d'entre les draps. Elle se raidit, la respiration coincée dans sa poitrine. Posant les couvertures, elle ramassa l'enveloppe, une inquiétude sur son visage. Iels n'avaient jamais, de tout leur temps sur place, reçu de communication dans aucune des nacelles.

Elle examina l'enveloppe avec attention, la retournant dans ses mains. Elle venait de la Terre. Elle était adressée au Général. Après avoir jeté un regard à la porte fermée, West ouvrit rapidement l'enveloppe, en sortit une lettre qu'elle lut, puis relut.

« Non ce n'est pas possible », soupira-t-elle. Ses pensées fusaient. Elle glissa la lettre dans sa poche et finit rapidement de nettoyer.

Ona passa ses mains sous l'eau tiède du robinet, s'efforçant d'en nettoyer la saleté. Ses bras et ses mains étaient endolories d'avoir travaillé au jardin toute la journée, et elle savait que les choses n'allaient qu'empirer au cours de la nuit. Al Dwhin ramenait encore la récolte du jour, des seaux de légumes pour la semaine. Prolt n'était pas loin derrière lui, traînant un petit chariot rempli d'outils derrière sa chaise. Al Dwhin grogna tout en se penchant pour détacher le chariot de sa grande main.

« Tu as besoin de quelque chose pour la douleur ? », demanda Ona, tout en s'essuyant les mains sur une serviette à côté d'elle.

« Non, ça ira. Je prendrai un bain plus tard. Je te jure, mes muscles ne sont plus ce qu'ils étaient. » Al Dwhin étira son grand corps et se frotta le bas du dos avec sa grande main, tout en se grattant le front de son petit bras.

Ona trempa un tissu dans de l'eau chaude et l'apporta à Prolt, l'aidant à nettoyer la terre de ses mains et de ses bras. Ona chercha les endroits où la terre s'était mélangée à sa salive pour durcir et former une croûte. Quand il est fini, elle pencha son regard sur lui avant de lui demander : « Genou et hanche ? »

Il acquiesça et sourit : « Genoux et hanches ». Ona se pencha et ajusta son genoux en le remontant et en le poussant sur la gauche.

« Mieux ?, demanda-t-elle.

– Mieux, beaucoup mieux, répondit-il, soulagé.

– Tu sais, tu aurais pu me le dire plus tôt, quand on était au jardin et j'aurais pu le faire là-bas, lui rappela-t-elle pour la millionième fois.

– Ouais, mais j’avais pas envie de te faire te lever avec ta nouvelle méthode. En plus, t’aurais mis de la terre sur mon genou avec tes mains pleines de boue.» Prolt la regarda avec un regard aiguisé et un demi-sourire. Il se mit à rire, rattrapant un peu de sa salive avec son poignet. Ona lui sourit, secouant la tête, sachant qu’il avait probablement mal depuis la dernière heure, mais qu’il n’avait rien dit.

« Ha ha, dit-elle, en donnant un léger coup de coude dans son épaule. Il rigola.

– Alors, ça a mieux marché aujourd’hui ?, demanda Al Dwhin depuis l’évier où il était en train de finir. Moins de douleur ?

– Un peu, répondit Ona. Je n’ai plus mal aux jambes, mais c’est trop dur de me relever avec mes bras toute la journée. Peut-être que je pourrais demander à Wild de me construire une sorte de petit banc ou quelque chose dans le genre. Quelque chose de proche de ce qu’elle a fait pour Rex.

– Hmm hmm, demandons-lui ce soir au dîner, je pense qu’elle pourrait t’en faire un d’ici à demain après-midi.» Al Dwhin releva ses sourcils, d’un air entendu en regardant Ona et Prolt. « Si elle est de bonne humeur. »

Ona rigola doucement et secoua la tête. « À ce rythme là, je peux toujours attendre. »

D’une main experte, Prolt recula son fauteuil en direction du wagon en métal rempli de nourriture et de quelques fleurs. Al Dwhin attacha les paniers et les cageots remplis pour qu’ils ne bennent pas au cours du voyage retour pendant qu’Ona connectait le wagon à l’attelage au dos du fauteuil de Prolt. Une fois cela terminé, elle se transféra doucement dans le petit espace qu’elle s’était ménagée dans le wagon. Elle se pencha et tint le panier de fleurs sur ses genoux pendant que Prolt sortait du hangar, avec Al Dwhin qui marchait au devant pour ouvrir la large porte de la biosphère.

Rex était assise immobile, ses yeux fixés sur la lettre après l’avoir lu. West la regardait, attendant patiemment. Rex avait l’impression que la terre s’était effondrée sous ses pieds.

« Est-ce que tu as montré ça à quelqu’un-e d’autre ? » Les mains calleuses de Rex refermèrent délicatement le morceau de papier le long de ses plis pour le poser entre elles sur la table.

« Non, je suis directement venue ici, Seva était avec moi, mais elle n’a rien vu. Elle est toujours au centre de réception. Est-ce que tu crois que c’est vrai ? Est ce que tu crois qu’iels arrivent ?

– C’est vrai. C’était avec une Arrivée. Ça ne peut être rien d’autre. » Rex passa ses mains dans ses cheveux et pris un instant pour réfléchir. « Ça dit que l’information a été envoyée par le système, je me demande depuis quand.

– Il n’y a aucun moyen de savoir. Holdan a détruit le système peu de temps après que le dernier d’entre elleux est mort. Il n’est pas possible de le réparer ou de le récupérer. Il s’en est assuré.

– Bon sang, Holdan, soupira Rex. Est-ce qu’on peut demander à l’un-e des Arrivée-es de travailler dessus et de le réparer ? Peut-être qu’iels pourraient aussi découvrir si d’autres messages ont été envoyés. »

West s'arrêta. « Je peux leur demander, mais qu'est-ce qu'on va leur dire ? Est-ce qu'ils ne vont pas poser des questions ? On ne peut pas leur dire la vérité.

– Je ne sais pas. On peut leur dire tout ce qu'on a besoin de leur dire. On a juste besoin que ce soit fait. C'est la seule façon d'en savoir plus sur cette lettre. S'il y a des messages dans le système, nous avons besoin de savoir ce qu'ils disent. »

West opina de la tête et marqua une pause. « Mais pourquoi est-ce qu'ils viendraient ici ? Pourquoi maintenant après tout ce temps ? Qu'est-ce qu'ils pourraient bien nous vouloir. »

Rex baissa les yeux, secoua la tête et se mit à parler doucement, presque comme si elle se parlait à elle-même. « Je ne sais pas. Vraiment je ne sais pas. Une fois qu'on a commencé à recevoir les Arrivées, j'étais sûre que c'était la fin. Mais peut-être que ça n'était que le début. »

West était silencieuse. Quand elle se mit à parler, ses mots étaient presque un murmure.

« Iels pensent que nous sommes mort-es, ou pire. Ce message était clairement destiné au Général. Iels n'ont aucune idée que nous sommes en vie et que le reste d'entre elleux ont disparu. Quand iels vont découvrir ce qu'il s'est passé, dit-elle en se penchant en avant, iels vont nous tuer. »

– On ne peut pas penser à ça maintenant. On ne sait pas s'ils vont venir, mais nous devons nous y préparer et notre seul espoir est d'essayer de retrouver les messages qu'ils ont envoyés à travers le système. Il doit y avoir un moyen. »

West releva la tête, essayant de se sortir du tourbillon de pensées qui s'agitaient dans son esprit. Après une profonde expiration, elle dit : « Ok, je peux demander demain. »

« Bien. Et pour le moment, on ne dit rien à personne. »

West acquiesça. En s'appuyant sur sa canne, West se leva de sa chaise et s'éloigna en boitant. À la porte, elle s'arrêta et tourna sa tête en direction de Rex.

« Quand nous déciderons de le dire aux autres, il faut que ce soit toi qui le dises à Wild. » West marqua une pause, puis s'en alla.

Poussant un long soupir dans la semi-obscurité, Rex, maintenant seule, murmura dans un souffle : « Je sais. »

« Au début, c'était censé être une punition, commença doucement Rex. C'était la meilleure solution à laquelle les Parfait-es étaient arrivés-es : envoyer les estropié-es ailleurs. Iels ne supportaient pas de nous regarder, mais iels ne pouvaient pas continuer à nous tuer. Les ImParfait-es, on nous appelait, les IP, dit-elle sans terminer sa phrase, fixant le feu, sans bouger, respirant doucement. Je ne sais pas, ça devait être quelque chose dans leur âme. Appelez ça culpabilité, instinct, morale. En tous cas, iels ne pouvaient plus. Croyez-moi, iels ont essayé. Iels nous ont presque toustes tuées. Mais quelque chose clochait. Je crois que ce sont les enfants qui ont finalement brisé quelque chose. Iels ne pouvaient pas tuer les leurs, mais iels ne pouvaient pas les garder ni les élever non plus. Et donc iels en sont arrivés-es à ça, dit-elle en faisant un geste de son bras. Iels nous envoyé-es ici pour mourir.

– C'était pas les gosses, c'était Jay Lu, interjeta brusquement Wild depuis sa chaise. Sans lui, on serait toustes mort-es, comme ça devrait être le cas. C'est son père qui a tout arrêté.

Ces gars-là auraient continué de nous tirer dessus, et de nous injecter, et de nous traîner jusqu'aux Champs pour que les oiseaux en finissent avec nous si son gamin s'était pas pointé. J'attendais mon tour et il a fallu que ce satané bébé s'éjecte de sa mère comme une foutue alarme.

– Wild, dit Al Dwhin, la voix pleine de désapprobation et les sourcils froncés.

– Quoi?, lança Wild à Al Dwhin avec un regard de défiance. J'étais prête. On était toustes prêtes. On était toustes prêtes et d'attaque, bon dieu. S'il n'avait pas été là, ça se serait terminé comme prévu, et on n'aurait jamais fini ici, dans ce bordel, sur le point de tout perdre, tout ce pour quoi on a travaillé si dur. On sait toustes que c'est à cause de Jay Lu et de son papa haut-placé. »

Wild fit une pause en secouant sa tête et en fronçant les sourcils. « Jean n'aurait pas dû être là... » elle s'interrompt, se recroquevillant sur elle-même. Un ange passa.

Ona se retourna vers Rex.

Rex fixait le feu des yeux. Cela faisait longtemps qu'elle, et personne d'autre en fait, n'avait entendu Wild parler de Jean. C'était comme être projetée dans le passé. Tout d'un coup, comme si c'était hier, Rex pouvait voir Jean enlacer Wild, le sourire aux lèvres, les yeux plongés dans les yeux l'une de l'autre. Elle pouvait voir Jean passionnément penchée sur la table du dîner jusque tard dans la nuit à imaginer des stratégies, à faire des plans, armée de marqueurs et de crayons. Elle pouvait encore entendre Jean crier refusant de quitter le reste des I. P., résistant avec défiance aux soldats qui l'entouraient, le regard de Wild fixé sur elle, la suppliant de partir. L'air était rempli de fumée et de cris, tandis que des milliers de soldats entassaient les I. P. dans des camions pour les transporter dans des camps où iels seraient brûlé-es, torturé-es, tué-es. Personne n'en savait rien à l'époque, mais tout le monde savait bien qu'iels ne reviendraient pas.

Jean était parmi la centaine de ParfaitEs qui n'avaient pas fui. Il y avait des milliers de ParfaitEs qui, cette nuit-là, s'étaient enfuiEs quand les camions étaient arrivés, mais pas Jean. Elle était restée et avait été emportée dans les camps avec Wild et les autres. Tabassée et violée comme tout le monde, elle endura les camps pendant les trois semaines où iels y furent parquéEs. Elle fut fusillée et emportée dans les Champs quelques minutes avant que l'ordre ne soit donné de cesser les exécutions.

Wild était prête à mourir ce jour-là, elle aussi, mais cela n'arriva pas. Elle leur cria de la tuer, elle aussi, tout le jour durant et jusqu'aux nuits qui s'écoulèrent dans l'angoisse de l'attente de ce qui allait leur arriver. Jusqu'au dernier instant où on la transborda dans la fusée en direction de Hollow, Wild essaya de mourir.

Les ordres avaient été rapides et fermes. Ils venaient directement du chef du Nouveau Régime. Toustes les personnes internéEs dans les camps devaient être expédiéEs sur Hollow. Deux-cent soldats devaient les accompagner. Personne ne savait pourquoi.

Rex n'avait entendu parler de Hollow que comme d'une expérimentation, une nouvelle planète qu'ils essayaient de rendre habitable. Il y avait des discussions au sein du régime pour savoir s'ils allaient envoyer les criminels pour les isoler et les y laisser mourir, mais tout le monde savait que le régime avait bien trop besoin du travail gratuit dans les prisons pour déporter ses criminelLES.

À cette époque, aucun I. P. ne savait ce qui allait se passer. Allaient-iels être déchargé-es et tué-es là-bas ? Allaient-iels être torturé-es ? Servir de cobayes ? Ou simplement être abandonné-es à la famine et à la mort ?

Ces six-là, dans la pièce, avaient organisé le mouvement ensemble pendant des années. Iels avaient été à la tête des I. P avant d'être emporté-es dans les camps. Et leurs liens étaient restés forts à mesure que de nombreuses autres I. P sur Hollow se tournaient vers eux pour leurs conseils. Iels s'étaient tous rencontrés dans la lutte pour libérer les I. P d'institutions violentes, pour les amener à rejoindre les mouvements de masses en cours. Iels avaient développé des stratégies et des plans pour leur communautés, offert des abris et des soutiens à plus d'I. P qu'iels n'auraient pu compter, qui avait été abandonné-es et chassé-es par les Parfait-es. Nombreuses avaient été les pertes dans leur groupe, des coups durs au moral, mais iels savaient qu'il fallait continuer. Iels le devaient bien à leurs camarades disparu-es, iels se le devaient bien les un-es aux autres : continuer d'avancer vers le monde qu'iels croyaient possible.

La voix de Ona stoppa les pensées de Rex. « Qui est Jay Lu ? », demanda-t-elle.

West l'interrompit bruyamment. « Bon, il est temps d'aller au lit, il se fait tard et on a une grosse journée demain. Allez, allez », les pressa-t-elle, donnant un petit coup de coude à l'épaule d'Ona. Ona souffla et se leva doucement, balançant son poids d'un côté et de l'autre jusqu'à trouver l'équilibre sur ses pieds.

« Vous aussi », ordonna West aux nouvelles Arrivées qui avaient écouté discrètement.

Les Arrivées dirent bonne nuit à la cantonade et partirent. West les suivit jusqu'à la porte et la ferma derrière eux, pivotant rapidement sur sa canne.

« Qu'est ce que vous êtes en train de faire ?, demanda-t-elle. À tout leur dire ? Leur raconter maintenant, ça ne fera que rendre le départ plus difficile.

– Qu'est ce que tu veux dire ? Iels ont demandé, iels ont le droit de savoir. Iels ont besoin de savoir, répondit Prolt.

– C'est vrai, répartit Al Dwhin. Après tout, c'est iels qui sont venu-es à nous. Iels sont assez grand-es pour tout entendre. C'est de là qu'iels viennent. Et puis, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Si ça se trouve, on ne sera plus là pour très longtemps. »

West se montra ferme. « La lettre disait qu'on avait 6 mois. Ça nous laisse beaucoup de temps pour... »

Rex l'interrompit : « On ne sait pas si c'est vrai. Les Parfait-es peuvent changer d'avis à tout moment et faire ce qu'iels veulent, comme c'est déjà arrivé. Et on ne serait pas capables de les arrêter. Merde, on ne sait même pas où on est. On n'a plus le temps. Il faut bouger vite, et ça inclut de préparer les Arrivées. On a besoin d'elles. On n'est plus aussi jeunes qu'on l'était et on ne pourra pas tout faire à nous seul-es. »

West s'adoucit et, la mine défaite, regarda Rex puis Al Dwhin, puis Prolt. « Mais iels sont si jeunes, je... je n'ai pas envie qu'il leur arrive du mal, » dit-elle en s'affalant sur une chaise proche, laissant sa canne tomber au sol.

« Iels ne savent pas comment c'était. Alors comment leur dire ? Et même si nous leur disons, comment leur faire comprendre ? Comment est-ce que tu enseignes une histoire

de haine au nom de l'amour? Comment est-ce qu'on les prévient de la sorte de monstres à laquelle iels vont devoir faire face? Comment est-ce qu'on leur parle des camps? Est-ce qu'on leur dit tout? Comment Jean criait dans la cellule d'à côté? Comment Ashlin a supplié pour sa vie alors que les oiseaux dévoraient sa chair? La manière dont on nous jetait, comment on nous empilait, mort-es, les un-es sur les autres dans les Champs. Comme si on était des ordures, des déchets humains. Parfois, j'entends encore le cri de ces foutus corbeaux, ça me hante.» West laissa tomber sa tête, son visage enfoui dans les ténèbres.

La pièce était lourde de son silence, enlisée dans les souvenirs d'un autre monde.

Al Dwhin fut le premier à traverser doucement le cercle pour venir s'agenouiller auprès de West. Il laissa son grand corps tomber sur le sol. «Je sais», dit-il d'une voix douce et d'un air entendu, rempli du poids de leur passé. Il bougea doucement son petit bras en dessous du sien et elle le caressa tout en s'effondrant sur lui.

«On doit leur dire, dit Prolt tout en baissant la voix et pendant que ses roues s'approchaient d'elle. On doit tout leur dire, même si c'est difficile. C'est la seule façon dont on peut sauver Southing, si cette lettre est vraie.

– Mais, où irons-nous? On n'a encore rien trouvé. Et l'idée de devoir tout devoir recommencer...» West laissa sa phrase en suspens.

Wild éleva sa voix rauque. «Il faut qu'on aille au bord du ciel rouge pour chercher Oldan, Nuroh, Elda et les autres I. P. C'est notre seul espoir. Si on arrive à les trouver, on pourra peut-être revenir et se battre.

– Partir? Tu peux pas être sérieuse.» Prolt posa un regard incrédule sur Wild. «Southing, c'est notre maison. Nous avons construit ce qu'elle est aujourd'hui. Nous l'avons transformée et nous y avons mis notre cœur, dans cette cité. On ne peut pas juste l'abandonner. On doit rester et se battre pour elle. Et qu'est-ce qu'on fait des autres I. P.? On leur dit qu'ielles doivent partir ielles aussi?» Prolt renifla, secouant sa tête avant de continuer. «Et puis, Holdan est parti il y a des années. Je pensais qu'on en avait fini avec lui. Même s'il est vivant, il ne mérite qu'on le retrouve. Et si l'équipe de Nuroh et d'Elda l'avait trouvé, lui ou n'importe laquel-le des I. P. qui l'aurait suivi, iel serait revenu-e pour nous en informer. On ne sait même pas ce qu'il y a au-delà du ciel rouge. Il n'y a peut-être même plus de végétation. Comment va-t-on survivre sans les biosphères? Tu vas conduire toute une cité d'estropié-es à travers une planète inconnue? Y'a pas moyen. Je ne vais pas abandonner ma maison à ses bâtards.»

Wild s'était rapproché du cercle et se tenait ferme. «On peut envoyer une équipe en éclaireuse. On n'a pas besoin de toutes partir. Certain-es d'entre nous peuvent rester ici et monter la garde de Southing. Les Arrivées sont plus fort-es et plus jeunes, bien plus mobiles que la plupart d'entre nous. Iels peuvent partir en reconnaissance et revenir. On a déjà eu à faire aux soldats, on peut encore les affronter.

– Se séparer?, dit West en secouant la tête. C'est la mort assurée. On ne peut pas se séparer. La seule manière pour nous de survivre, c'est de rester ensemble. Les Arrivées sont trop jeunes pour sortir seul-es sans eau ni nourriture.

– Bien sûr qu'on leur donnerait de la nourriture et de l'eau pour voyager. Ielles seraient préparées, se défendit âprement Wild.

– Nuroh, Elda, et toutes les autres sont parties il y a cinq ans. Qu'est ce qui nous garantit que les Arrivées seront capables de revenir en quelques mois ?, répliqua Prolt.

– Et nous ? Qu'est ce que tu veux dire, nous ? On n'a encore rien décidé. » West se tourna vers Rex, attendant sa réponse.

« Personne n'a encore décidé », répondit Rex, levant les mains, regardant directement Wild, qui était assise d'un air de défiance dans son fauteuil. « Mais je n'ai encore entendu aucune autre suggestion jusqu'ici. »

Tout le monde savait qu'elle avait raison. Personne ne savait quoi faire, et même si l'idée de Wild était extrême, c'était la seule option viable qu'ils avaient entendue. Ils se souvenaient toutes des massacres et des camps. Ils se souvenaient toutes de Hollow avant Southing. Personne ne voulait revivre ça, mais l'imminence palpable de ce futur était quelque chose que personne ne voulait admettre, encore moins regarder en face. Rex avait raison, personne ne savait combien de temps ils avaient, et si les soldats venaient avant qu'ils soient prêts, ce serait trop tard.

Southing était devenue leur maison, après toutes les horreurs qu'elles avaient traversées et dont personne n'avait osé espérer qu'elles finissent. Après que le premier lot de soldats avait été tué, ils s'étaient sentis enfin libérés du monde des Parfaits. Enfin capables de vivre à nouveau. Ils avaient transformé les stations dans lesquelles ils avaient été amenés en autant de lieux à habiter avec aisance et fierté. De quoi apaiser leurs souffrances et panser leurs blessures. Ils avaient construit de nouvelles adaptations pour leurs fauteuils, leurs ascenseurs, leurs cannes, leurs béquilles, leurs orthèses et leurs corps Imparfaites, sans penser un seul instant à ce qui avait été permis ou ce qui dépendait jusqu'alors des Parfaits. Ils avaient vécus leurs rêves et leurs idées les plus folles, créant poulies et toboggans, inventant de nouveaux instruments. Personne ne pouvait imaginer s'en aller.

Seva reposait doucement sur le canapé, emportée par le flot lent et régulier de sa tristesse. Son cœur était douloureux. Elle aimait Southing, et la pensée de partir était assez pour envisager de partir à la recherche de Holdan. Elle n'avait jamais eu de maison comme celle-ci, jamais vécu quelque part avec des gens qui l'aimaient. Elle pouvait encore se souvenir de son enfance passée dans des institutions après que ses parents l'y avaient abandonnée pour ne jamais revenir. Être baladée d'un endroit à un autre sans avoir son mot à dire, les passages à tabac, les punitions, les médicaments et les silences terrifiants. Elle avait toujours voulu tellement mieux pour les siennes – ils l'avaient toutes voulu – et maintenant, tout semblait sans espoir.

Elle était la benjamine de trois filles que ses parents Parfaits avaient eues, la seule Imparfaite de sa famille. Ses parents avaient essayé de l'élever pendant trois ans avant de finalement abandonner. Après ce qui lui avait semblé une vie entière à espérer leur visite, des jours assise à la fenêtre à attendre le moindre signe, à contrecœur, elle avait finalement abandonné. Ses parents ne reviendraient pas la chercher et elle ne les reverrait jamais.

Elle ne savait pas où sa famille était aujourd'hui et elle s'en moquait. Parfois, elle pensait à ses sœurs et se demandait ce que ses parents avaient bien pu leur dire quand elles

étaient revenues de l'école, et avaient découvert qu'elle n'était plus là. Et les jours d'après, et les semaines, et les années – qu'est ce que leurs parents avaient bien pu leur dire ?

La première nuit où elle rencontra Al Dwhin et Rex, iels venaient de l'aider à s'échapper de l'institution. Cette nuit là, iels lui avaient demandé si elle avait une famille dans laquelle elle voudrait retourner. Sans hésitation, elle avait répondu non. Elle demanda à ce qu'iels l'emmènent là où iels allaient, peu importe où. Elle voulait les aider à libérer les autres I. P. Ainsi avait-elle rejoint leur révolution sans jamais regarder en arrière.

Travailler au centre d'accueil avait nourri en elle la part qui était morte assise au bord de la fenêtre. Accueillir les nouvelleux I. P. à Southing était le genre de tendresse qu'elle n'avait jamais connue. Elle avait de l'empathie pour les nouvelles Arrivées qui voyageaient, tout bébés, depuis la Terre, venant de si loin, chargéEs de tant de questions. Elle savait ce que c'était que de vivre avec ce manque toujours au fond du cœur. Mais elle savait aussi que ce qu'ielles connaîtraient à Southing serait bien meilleur que ce qu'ielles auraient vécu sur Terre. Elle connaissait l'autre côté, et c'était impossible de le leur raconter.

ChèrEs IP,

Si vous lisez cette lettre, c'est que vous avez survécu vous aussi et nous vous attendons. D'une manière ou d'une autre, vous avez survécu au retour des soldats à Southing. Nous n'avons jamais voulu partir, mais nous n'avions pas le choix, nous ne pouvions pas rester; nous devons partir si nous voulions avoir une chance de revenir. Southing était notre maison et un jour elle le sera à nouveau.

Il n'y a plus de temps à perdre. Les soldats arrivent et j'ai peur que nous ne survivions pas à cette dernière bataille. Demain, nous partirons pour l'autre face de Hollow, au bord du ciel rouge, dans l'espoir de trouver d'autres I. P., dans l'espoir de survivre. C'est notre dernière tentative de sauver Southing et le monde que nous avons construit ici, un monde que les ParfaitEs veulent détruire.

Mon nom est Ona, et je vous écris depuis Southing. Je suis une Arrivée et j'ai vécu toute ma vie à Southing, du moment où, envoyée bébé depuis la Terre, j'ai atterri sur Hollow, jusqu'à demain où je partirai pour la première fois.

J'ai été élevée par les Premières Arrivées, qui m'ont adoptée, éduquée et tout appris. Iels sont les architectes de Southing et de ce qu'il en est devenu. Iels faisaient toutes parties de la grande révolution sur Terre avant d'être amenéEs sur Hollow comme une punition, un dernier recours.

Iels m'ont parlé de leur temps sur Terre et des jours glorieux de la révolution, quand iels pensaient avoir gagné et finalement pris le pouvoir avec le peuple, ParfaitEs et ImParfaitEs travaillant main dans la main pour la libération. Et le fauteuil de Wild qui roulait à côté des grandes enjambées de Jean, échappant aux soldats, prenant chaque virage, se faufilant dans chaque ruelle à l'unisson l'une avec l'autre, bougeant avec le vent et la pluie plutôt que contre elleux. Et le retour de bâton, quand la révolution avait été brisée. Quand le Nouveau Régime avait pris place en moins d'une semaine et envoyé de force les IPs dans des camps pour les y tuer un par un avant d'expulser les survivantEs ici.

Cette histoire, on ne vous la racontera jamais, mais je veux que vous sachiez comment les Premières Arrivées se sont établies à Hollow et ont fait de Southing un lieu qui a pu devenir notre maison. Libres, débarrassés des ParfaitEs et de la Terre. Je veux que vous connaissiez la magnificence, la grâce et la force des balancements et des glissades, des vrilles et des tours de Rex sur ses béquilles. Je veux que vous sentiez la tendresse du cœur de Seva, la détermination de West et la chaleur du sourire de Al Dwhin.

Notre histoire, voilà tout ce que nous avons et les ParfaitEs feront tout pour l'effacer. Southing n'était pas censée exister; et, elle doit survivre, n'être jamais oubliée. Nous reviendrons ici un jour.

Si les ParfaitEs viennent et que tout est perdu, souvenez-vous de ces noms: Rex, Wild, Seva, Jay Lu, Prolt, Al Dwhin, Nuroh et West.

Suivez le bord du ciel rouge et partez à notre recherche. Nous garderons un œil sur l'horizon pour vous.

*Nous nous retrouverons et construirons Southing à nouveau,
Ona*

*Traduit de l'anglais (Canada) par Emma Bigé & Harriet de Gouge
Originellement publié dans adrienne maree brown & Walidah Imarisha (dir.).
Octavia's Brood. Science Fiction Stories from Social Justice Movements,
Chico (CA), AK Press, 2015*

Féministe, queer, crip

Des futurs imaginés

Alison Kafer

« Je rêve d'espaces plus inclusifs. »

Kavitha Koshy

Je n'ai jamais consulté de voyant-e ou de médium ; je n'ai jamais demandé à une diseuse de bonne aventure de me dévoiler ce qu'elle voyait dans sa boule de cristal. Personne ne m'a cherché de présages dans des feuilles de thé ou dans les étoiles, et personne ne m'a jamais lu les lignes de la main. Pourtant, les gens prédisent mon avenir depuis des années. Nul besoin de ces mots que l'on trouve dans les biscuits de fortune, nul besoin de cartes de tarot : mon fauteuil roulant, les cicatrices sur ma peau brûlée et mes mains noueuses disent apparemment aux gens tout ce qu'ils/elles ont besoin de savoir. Mon avenir est écrit à même mon corps.

En 1995, six mois après l'incendie, mon médecin m'a dit que mon désir de faire des études supérieures était prématuré, pour ne pas dire insensé. D'après lui, je devais passer les trois ou quatre prochaines années chez moi, soignée par mes parents, et seulement après cela, il serait approprié de penser à reprendre l'école. Son ton était clair, il pensait que les études supérieures resteraient hors de ma portée ; cela ne faisait tout simplement pas partie de mon avenir. Ce à quoi mon avenir ressemblait, à en croire psychologues et thérapeutes, c'était à une très longue thérapie psy. Mes ami-es allaient probablement m'abandonner, tandis que l'alcoolisme et l'addiction aux drogues me guettaient, et je devais me préparer à un avenir de douleur et de solitude dû à mon handicap. Mes camarades de rééducation, la plupart d'entre eux/elles étaient des personnes plus âgées se remettant d'attaques ou de hanches cassées, voyaient le même horizon morne que celui qui apparaissait devant moi. Une personne m'arrêta dans le couloir pour me conseiller de me suicider, m'expliquant que la vie en fauteuil roulant n'était pas une vie qui méritait d'être vécue (son fils, précisa-t-elle avec désinvolture, lui avait demandé de « le laisser partir » si éventuellement il n'était pas capable de remarquer).

Mes perspectives d'avenir n'augmentèrent pas beaucoup après avoir quitté le centre de rééducation, du moins à en croire les inconnu-es que je rencontrais, et que je continue de rencontrer sur ma route. Une réaction commune de ces personnes, qui pensent savoir mieux que moi ce dont j'ai besoin, est de s'interroger sur ma capacité au discernement quand je refuse l'aide qu'ils/elles me proposent. Ils/elles sont apparemment doté-es d'une capacité de voir dans mon futur immédiat, un pouvoir de prédire mon incapacité à réaliser certaines tâches, ainsi que les accidents et les blessures supplémentaires qui en résulteraient. Ou, grâce à un pouvoir visionnaire, ils/elles imaginent pour moi un avenir à la fois morose et pathétique : puisqu'ils/elles me prédisent des chutes dramatiques de mon fauteuil roulant, leur vision suppose que mon avenir est fait de souffrance implacable, de solitude, et d'amertume ; une représentation qui leur donne le droit de me bénir, d'avoir pitié de moi, ou de refuser de me voir comme une égale. Bien que je mène une vie engagée et satisfaisante, ils/elles peuvent clairement voir l'avenir sinistre qui m'attend : sans espoir de guérison en vue, mon avenir ne peut être autrement que morne. Même la tour d'ivoire qu'est l'université ne m'a pas protégée de ces projections mornes sur mon futur : une fois, lors de mes études supérieures, alors que j'avais proposé un article sur une approche culturelle du handicap, ma professeure le rejeta jugeant le sujet inapproprié parce qu'insuffisamment académique. Tandis que je me préparais à quitter son bureau, elle me tapota sur la main et m'encouragea à « guérir » vite, suggérant que mon désir d'étudier le handicap ne résultait pas d'une curiosité intellectuelle mais d'un besoin thérapeutique déplacé et d'une envie de guérir. Elle pensait qu'au lieu de passer mon temps à chercher à faire des recherches sur le handicap, je devrais plutôt m'efforcer de le dépasser.

Cet avenir morne imaginé, ces suggestions qu'une meilleure vie nécessiterait de recourir à l'absence de handicap, je les ai dépassés. Mes ami-es, ma famille et mes collègues ont constamment fait apparaître d'autres futurs pour moi, refusant d'accepter les suggestions validistes selon lesquelles le handicap est un destin pire que la mort ou que le handicap empêche de vivre pleinement. Ceux/celles qui ont été les plus convaincant-es pour imaginer mon futur comme regorgeant d'opportunités, ce sont les autres personnes handicapées qui avaient elles-mêmes résisté aux interprétations négatives de leur futur. Elles me racontaient des histoires de vie pleinement vécues, et mon avenir, selon elles, n'impliquait pas la solitude et le pathos mais la possibilité de faire partie d'une communauté. Je pourrais écrire des livres, enseigner, voyager, aimer et être aimée ; je pourrais élever des enfants, faire partie de communautés et les organiser, ou faire de l'art ; je pourrais m'engager dans les luttes militantes pour défendre les droits des personnes handicapées ou m'engager dans d'autres mouvements pour la justice sociale.

Au premier coup d'œil, ces futurs imaginés n'ont rien en commun avec ceux évoqués précédemment et entrent même en contradiction avec eux ; les premiers imaginent le handicap comme un malheur pitoyable, une tragédie qui empêche en effet certain-es de vivre leur vie, tandis que les seconds refusent une telle inévitabilité, définissent le validisme, et non le handicap, comme l'obstacle à une bonne vie. Ce que partagent ces deux représentations du futur, cependant, c'est un lien fort au présent. La façon dont on comprend le handicap dans le présent détermine comment on imagine le handicap dans le futur ; certaines suppositions sur ce qu'est l'expérience du handicap créent certaines conceptions d'un futur meilleur.

Si le handicap est conceptualisé comme une terrible tragédie sans fin, chaque futur qui inclut le handicap ne peut être qu'un futur à éviter. En d'autres termes, un meilleur futur est un futur qui exclut le handicap et les corps handicapés; en effet, c'est la totale absence de handicap qui symbolise ce futur meilleur. La présence du handicap signale donc quelque chose d'autre: un futur qui porte trop les traces des maladies du présent pour être désirable. Dans cette grille de lecture, un futur incluant le handicap est un futur dont personne ne veut, et la figure de la personne handicapée, surtout celle des foetus ou des enfants handicapés, devient le symbole de ce futur indésirable. [...]

C'est ce supposé accord, cette croyance que nous désirons toutes les mêmes futurs, que j'étudie dans *Feminist, Queer, Crip* [dont cet article reprend des parties de l'introduction]. Je me suis particulièrement attachée à découvrir les façons dont le corps handicapé est utilisé dans ces visions du futur, où il est mobilisé à la fois comme une métaphore et comme une « présence ou une absence bien matérielle¹ ». J'explique que le handicap est rejeté de deux façons dans ces futurs. Premièrement, la valeur d'un futur incluant les personnes handicapées n'est pas reconnue, tandis que la valeur d'un futur libre de tout handicap est considérée comme allant de soi. Deuxièmement, la nature politique du handicap, à savoir sa position comme catégorie contestable et sujette à débat, n'est pas reconnue. Ce manque de reconnaissance de la nature politique du handicap rend possible l'exclusion des personnes handicapées du futur, et particulièrement d'une amélioration du futur; voir le handicap comme un fait monolithique du corps, comme se tenant au-delà du régime politique, et par conséquent au-delà du débat et du désaccord, rend impossible le fait d'imaginer le handicap et les futurs comportant des handicaps différemment. En mettant à l'épreuve la rhétorique de la naturalité et de l'inévitabilité qui sous-tend ces discours, je défends l'idée que les décisions sur le futur du handicap et des personnes handicapées sont des décisions politiques et devraient être reconnues et traitées comme telles. Plutôt que de supposer qu'un « bon » futur dépendrait naturellement et objectivement de l'éradication du handicap, nous devrions reconnaître cette perspective comme teintée par l'histoire du validisme et de l'oppression des personnes handicapées. En mettant donc au jour ces deux échecs de reconnaissance, et le fait de nier le handicap comme appartenant à « nos » futurs, j'imagine les futurs autrement, argumentant pour des politiques crip de l'accès et de l'engagement basées sur le travail de militant-es et théoricien-nes handicapé-es.

Ce qu'offre *Feminist, Queer, Crip*, ce sont des politiques crip du futur, une insistance à penser différemment ces futurs imaginés, tirés de ces présents vécus. À travers ce livre, je maintiens l'idée du politique comme grille de lecture pour penser la manière dont nous pouvons arriver à un « ailleurs », pour imaginer d'autres façons d'être qui peuvent être plus justes et plus soutenantes. En imaginant des futurs plus accessibles, j'affirme mon désir pour cet ailleurs, et peut-être aussi pour cette « autre » temporalité, dans laquelle le handicap est compris autrement: comme politique, comme valable, comme intégral.

¹ Monica J. Casper et Lisa Jean Moore, *Missing Bodies: The Politics of Visibility* (New York, NYU Press, 2009), p. 4.

Avant d'aller plus loin, il me faut toutefois reconnaître que je marche ici sur des œufs. « Un futur avec un handicap est un futur que personne ne veut » : tandis que je trouve absolument essentiel de démanteler la prétendue évidence de cette revendication, je ne peux pas dénier qu'il y a du vrai en elle. Et cela n'est pas seulement vrai abstraitement, c'est aussi vrai pour moi de manière personnelle et incarnée : c'est un sentiment que j'ai moi-même partagé. Pour autant de joies que j'ai trouvées dans les communautés de personnes handicapées, et pour autant que j'évalue positivement mon expérience en tant que personne handicapée, je ne suis pas intéressée à devenir plus handicapée que je ne le suis déjà. Je réalise que cette position est elle-même marquée par un manque d'imagination validiste, mais je ne peux pas nier qu'il m'arrive de la partager. Je ne suis opposée ni aux soins prénataux, ni aux initiatives de santé publique ayant pour but la prévention des maladies et des handicaps ; des futurs dans lesquels la majorité de la population n'a toujours pas accès aux besoins premiers ne sont pas des futurs que je souhaite². Mais il y a une différence entre, d'un côté, refuser d'apporter des soins de santé fondamentaux, fermer les yeux sur des conditions de travail difficiles, ou ignorer des préoccupations de santé publique (causant ainsi des maladies et des handicaps) et, de l'autre, reconnaître la maladie et le handicap comme une part de ce qui fait de nous des personnes humaines³. La cartographie de cette différence est définitivement au-delà de la portée de ce livre – et il n'est probablement ni possible, ni souhaitable de l'achever –, mais il me semble qu'en faire l'ébauche est exactement le travail dont nous avons besoin.

Définir le handicap : le modèle politique/relationnel

Le sens du handicap, comme le sens de la maladie, est présumé évident ; nous savons toutes le reconnaître quand nous le voyons. Mais les sens de la maladie et du handicap ne sont pas si figés ou monolithiques ; de multiples compréhensions du handicap existent. Comme d'autres universitaires étudiant le handicap, je suis critique du modèle médical du handicap, mais je suis également circonspecte face au rejet total de l'intervention thérapeutique. Dans les pages qui suivent, je propose un modèle politique/relationnel hybride du handicap, un modèle qui se construit sur les grilles de lectures du modèle social et minoritaire mais qui s'efforce de lire ces grilles au travers des critiques féministe et queer de l'identité. Ma préoccupation est d'imaginer différemment les futurs comportant des handicaps, et cette préoccupation donne son cadre à ma vue d'ensemble de chaque modèle : réfléchir aux différents futurs imaginés ou implicites dans chaque définition donne un biais utile pour examiner les suppositions et les implications de ces grilles de lecture.

2 [...] Nirmala Erevelles défend l'idée qu'une réponse critique venant des études handies à la question de la désirabilité du handicap pourrait consister, non à renier cette désirabilité quand elle apparaît, mais plutôt à explorer les conditions sociales et matérielles sous lesquelles un tel désir est possible. cf. Nirmala Erevelles, *Disability and Difference in Global Contexts: Enabling A Transformative Body Politic* (New York, Palgrave Macmillan, 2011), p. 29.

3 Pour une présentation du handicap comme biodiversité humaine, cf. Rosemarie Garland-Thomson, « Welcoming the Unbidden: The Case for preserving Human Biodiversity », in *What Democracy Looks Like: A New Critical Realism for a Post-Seattle World*, ed. Amy Schrager Lang and Cecelia Tichi (New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 2006). cf. également Kenny Fries, *The History of My Shoes and the Evolution of Darwin's Theory* (New York, Carroll & Graf, 2007).

Malgré l'essor des études sur le handicap aux États-Unis, et en dépit de décennies de militantisme pour les droits des personnes handicapées, le handicap continue d'être vu d'abord comme un problème personnel affligeant la personne de façon individuelle, un problème mieux résolu quand cette personne fait preuve de force de caractère et d'une volonté de guérir. Ce modèle individuel du handicap est incarné par ces exercices où on simule le handicap, et qui sont une des activités favorites des campus universitaires (y compris, les années passées, dans ma propre université), comme les journées « handivalides » (*disability awareness days*). Au cours de ces journées, il est demandé aux étudiant-es de passer quelques heures dans un fauteuil roulant ou de se bander les yeux pour qu'ils/elles puissent « comprendre » ce que veut dire être aveugle ou d'avoir une mobilité réduite [...]. Non seulement ce genre d'exercices se focalisent sur les défaillances et les difficultés présumées des corps handicapés (une incapacité à voir, une incapacité à marcher), ils présentent aussi le handicap comme s'il s'agissait d'un fait strictement corporel aisément accessible à la connaissance. Les dimensions temporelles ou contextuelles sont éludées, comme, par exemple, la manière dont les déficiences évoluent au cours du temps, ou encore la manière dont l'expérience du handicap est particulièrement affectée par la culture et l'environnement. Qu'est-ce que se bander les yeux pour « faire l'expérience de la cécité » peut nous apprendre du validisme, sinon nous suggérer que la seule chose qu'il y a à apprendre au sujet de la cécité, c'est qu'elle ressemble à ce que l'on ressent lorsque l'on se déplace dans le noir ? En d'autres termes, la compréhension de la cécité est ici intégralement résumée à l'expérience de se bander les yeux ; il n'y a simplement rien d'autre à discuter. Bien que ce genre d'exercices aient l'intention de réduire les peurs et les mauvaises représentations concernant les personnes handicapées, les voix et les expériences des personnes handicapées en sont absentes. Sont également absentes les discussions au sujet des droits des personnes handicapées et de la justice sociale ; le handicap est dépolitisé, présenté davantage du côté de la nature que de la culture. Comme le note Tobin Siebers, ces exercices portent sur les « imaginaires personnels » plutôt que les « imaginaires culturels », et encore s'agit-il d'imaginaires bien limités⁴.

Ce modèle individuel du handicap est très étroitement lié avec ce qui est communément désigné comme le modèle médical du handicap ; ces deux modèles formant la grille de lecture qui domine la façon de percevoir le handicap et les personnes handicapées. Le modèle médical du handicap analyse les corps et les esprits atypiques comme déviants, pathologiques, défectueux ; corps et esprits qui peuvent être mieux compris et analysés en termes médicaux. Dans cette grille de lecture, l'approche appropriée du handicap est de « traiter » la condition et la personne vivant avec cette condition, plutôt que de « traiter » les processus sociaux et les politiques qui limitent les vies des personnes handicapées⁵. » Bien que cette façon de construire le handicap soit désignée comme un

⁴ Tobin Siebers, *Disability Theory* (Ann Arbor, University of Michigan Press, 2008), p. 29. Pour une autre critique des exercices de simulation du handicap, cf. Art Blaser, « Awareness Days: some Alternatives to simulation exercises », *Ragged Edge Online*, September/October 2003, www.ragged-edgemagazine.com/0903/0903ft1.html

⁵ Simi Linton, *Claiming Disability: Knowledge and Identity* (New York, NYU Press, 1998), 11.

modèle « médical », il est important de noter que ses utilisations ne sont pas limitées aux médecins et autres pourvoyeurs de services médico-sociaux ; ce qui caractérise le modèle médical n'est pas la position de la personne (ou de l'institution) qui l'utilisent, mais plutôt un certain positionnement du handicap comme problème exclusivement médical, et particulièrement la conception d'une telle position comme étant à la fois un fait objectif de sens commun⁶.

[...] Dans la perspective alternative que j'appelle « modèle politique/relationnel », le handicap ne réside plus dans les esprits ou les corps des individus mais dans la construction des environnements et des réseaux sociaux qui excluent ou stigmatisent des formes particulières de corps, d'esprits, et de façons d'être. Par exemple, sur le modèle médical/individuel, les utilisatrices de fauteuils roulants souffrent d'incapacités qui réduisent leur mobilité. Ces incapacités sont adressées à la sphère médicale qui fait des interventions et des traitements ; quand cela échoue, les individus doivent prendre le meilleur parti de cette mauvaise situation, compter sur leurs ami-es et les membres de leur famille pour arranger les lieux qui leurs sont inaccessibles. Dans un modèle politique/relationnel du handicap, le problème du handicap est localisé dans l'inaccessibilité des bâtiments, les attitudes discriminantes, et les systèmes idéologiques qui attribuent la normalité et la déviance à des corps et des esprits particuliers. Le problème du handicap est résolu non à travers des interventions médicales ou une normalisation chirurgicale mais par un changement social et une transformation politique.

Cela ne veut pas dire que les interventions médicales n'ont pas de place dans mon modèle politique/relationnel. Dans ma proposition, le modèle politique/relationnel ne s'oppose, ni ne valorise les interventions médicales ; au lieu de prendre simplement de telles interventions pour acquises, il reconnaît que les représentations médicales, les diagnostics, et les traitements qui transforment les corps sont imprégnés d'idéologie partisane sur ce que constitue la normalité et la déviance. Ainsi, il reconnaît qu'il est possible de simultanément désirer être guéri-e d'une maladie chronique et de s'identifier comme alli-e des personnes handicapées⁷. Je veux créer un espace où il est possible pour chacun-e de reconnaître les changements de forme ou de fonction qui lui arrivent – voire d'en faire le deuil –, sans pour autant exclure la reconnaissance du fait que ces changements ne peuvent être séparés du contexte dans lesquels ils se produisent. [...]

⁶ Et il est à noter que toutes les professionnelles du milieu médical n'emploient pas nécessairement le modèle individuel/médical du handicap : iels sont souvent des alli-es et des militant-es, et il y a assurément des professionnel-les du milieu médical qui ont des handicaps. Comme le remarque Leslie J. Reagan, « la critique handie du modèle médical... est sans doute la mieux comprise quand elle est pensée comme une critique de la société en son entier, et non de la profession médicale seule, critique adressée à la priorité donnée à la médecine et aux solutions médicales et au délaissement des enjeux de reconstruction sociale. » Leslie J. Reagan, *Dangerous Pregnancies: Mothers, Disabilities, and Abortion in Modern America* (Berkeley, University of California Press, 2010), p. 65.

⁷ Pour un exemple célèbre de ce phénomène, cf. Susan Wendell, *The Rejected Body: Feminist Philosophical Reflections on Disability* (New York, Routledge, 1996).

Identifier le handicap : corps, identités, politiques

[...] La grille de lecture politique/relationnelle reconnaît qu'il existe une difficulté à déterminer qui est inclus-e ou pas dans le terme « handicapé-e », refusant tous principes se référant implicitement à un groupe de personnes en particulier ayant, par essence, certaines qualités similaires. Au contraire, le modèle politique/relationnel du handicap voit le handicap comme un lieu de questionnements plutôt que de définitions fermes. Peut-il englober toutes les sortes d'incapacités cognitives, psychiatriques, sensorielles, et physiques ? Est-ce que les personnes ayant des maladies chroniques se situent en dessous de la catégorie de handicapé-e ? Est-ce que quelqu'un-e qui a eu un cancer des années auparavant mais qui est maintenant en rémission est handicapé-e ? Qu'en est-il des gens ayant certaines formes de scléroses multiples qui vivent temporairement, à chaque récurrence de la maladie, différentes sortes d'incapacités, allant de la perte de la vision à des difficultés de mobilité, mais qui n'ont pas de limitations fonctionnelles lorsque les scléroses sont en période de rémission ? Qu'en est-il des gens ayant d'importantes séquelles de naissance ou d'autres différences visibles qui n'ont pas d'impact sur la capacité physique, mais qui provoquent souvent des traitements discriminatoires ?

[...] Un des arguments que j'utilise dans ce livre est qu'une partie du travail pour imaginer ce genre d'élargissement du mouvement des personnes handicapées nécessite de s'engager simultanément dans une lecture critique de ces identités, de ces espaces et de ces corps. Nous devons suivre les chemins par lesquels nous avons été forgé-es comme groupe, mais aussi les chemins par lesquels cette formation en tant que groupe a été jugée incomplète, a été contestée, a été refusée. Nous avons besoin de reconnaître que ces formations ont déjà toujours été influencées par des histoires de race, de genre, de sexualité, de classe et de nationalité. En échouant à prendre soin de ces relations, les études sur le handicap se sont assurées de rester, comme le dit Chris Bell, « des études blanches sur le handicap⁸ ». En d'autres termes, nous devons penser avec les apports et les effacements amenés par les mots « handicapé-e » et « handicap », et prendre en compte les façons dont de tels mots ont été utilisés et à quels effets.

Ce faisant, il se pourrait que nous ayons à imaginer un « nous » qui inclue les individus qui s'identifient comme, ou qui s'identifient avec les personnes handicapées mais qui « n'ont » pas eux-mêmes un handicap. Les universitaires travaillant sur les maladies chroniques ont commencé ce travail, argumentant de la nécessité d'inclure dans les communautés de personnes handicapées celles et ceux à qui il manque un diagnostic « approprié » de leurs symptômes (à comprendre comme « accepté médicalement », approuvé par les docteurs et les assureurs). Agir ainsi ne permet pas seulement de fournir à ces personnes le soutien social dont elles ont besoin (de l'accès aux services sociaux, à la

⁸ Chris Bell, « Introducing White Disability Studies: A Modest Proposal », in *The Disability Studies Reader*, 2nd ed. (New York, Routledge, 2006) : 275–82. Nirmala Erevelles and Andrea Minear offrent une lecture productive des théories intersectionnelles aux prises des études handies ; elles œuvrent dans les deux directions, interrogeant la blanchité des études handies et l'inattention au handicap dans les études critiques de la race, Nirmala Erevelles and Andrea Minear, « Unspeakable Offenses: Untangling Race and Disability in Discourses of Intersectionality », *Journal of Literary and Cultural Disability Studies*, vol. 4, no. 2 (2010) : 127-45. [...]

reconnaissance par les ami-es et la famille), cela permet aussi de présenter le handicap moins comme une catégorie diagnostique et davantage comme une affinité collective; s'éloigner du modèle médical/individuel du handicap signifie que l'identification au handicap ne peut pas seulement être liée à un diagnostic.

Une situation moins familière, et potentiellement plus compliquée, est celle des personnes qui n'ont, non seulement, pas de diagnostic mais aussi pas de « symptôme » d'incapacité et qui cependant s'identifient aux personnes handicapées. Comment comprendre la formation de ces groupes de personnes qui peuvent, comme le disent Carrie Sandahl et Robert McRuer, « revendiquer être crip tout en n'étant pas handicapé-es⁹ » ? Les Enfants Entendant de Parent-es Sourd-es (EEPS, ou CODA, *Children of Deaf Adults*) seraient un exemple frappant de ce genre d'identification; ces enfants se considèrent elleux-mêmes comme faisant partie de la communauté sourde, certain-es revendiquent même l'identité sourde, mais ils/elles ne sont pas elleux-mêmes sourd-es ou malentendant-es¹⁰. Mais est-ce que la revendication crip requiert ce genre de liens du sang ou d'attachement ? Qu'est-ce que cela peut signifier pour des partenaires amoureux/ses ou des ami-es de se revendiquer crip, ou de se comprendre elleux-mêmes comme « handicapé-es culturel-les » ? Qu'est-ce que cela signifie quand des théoricien-nes et les militant-es engagé-es à repenser le handicap ainsi que la validité physique et psychique font des revendications similaires ? La revendication crip peut-elle être une méthode pour imaginer des futurs multiples, positionnant le « crip » comme un espace désiré et désirable pour certaines personnes au regard de leur propre corporéité ou de leurs propres processus mentaux/psychologiques ? Comme le note McRuer, ces pratiques font courir le risque de l'appropriation, mais elles offrent aussi un refus vital de binarités simplistes comme handicapé-e/non-handicapé-e, et malade/en bonne santé¹¹. Se revendiquer crip peut être une façon de reconnaître que nous avons toustes des corps et des esprits avec des capacités changeantes, qui luttent avec les sens politiques et historiques de tels changements. Ainsi, pour revenir à la notion d'un « nous » comme étant davantage une promesse qu'un fait : penser avec ce que les revendications crip de personnes non-handicapées pourraient impliquer exigera de s'interroger sur qui au juste peut se permettre ou s'imaginer faire de telles revendications (et sur quels fondements).

Porter attention à ce genre de questions – les histoires et les effets des revendications de handicap, les variations dans la possibilité et la viabilité de l'identification handie – permet de distinguer ce genre de « revendications crip des non-handicapé-es » des déclarations bien intentionnées, mais profondément validistes, qui disent que « nous sommes tous handicapés ». De telles déclarations obscurcissent les

⁹ Carrie Sandahl, « Queering the Crip or Crippling the Queer: Intersections of Queer and Crip Identities in Solo Autobiographical Performance, » *GLQ* 9, nos. 1-2 (2003) : 27; Robert McRuer, *crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability* (New York, New York University Press, 2006), 36.

¹⁰ Robert Hoffmeister, « Border Crossings by Hearing Children of Deaf Parents: The Lost History of Codas, » in *Open Your Eyes: Deaf Studies Talking*, ed. H. Dirksen L. Bauman (Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008), 189-215; cf. également Lennard J. Davis, *My Sense of Silence: Memoirs of a Childhood with Deafness* (Champaign, university of illinois press, 2000) et Brenda Jo Brueggemann, *Deaf Subjects: Between Identities and Places* (New York, New York University Press, 2009).

¹¹ Robert McRuer, *crip Theory*, *op. cit.*, p. 36-37.

spécificités auxquelles je fais appel ici, mélangeant toutes les expériences de limitations physiques, mentales, ou sensorielles sans regarder les inégalités structurelles ou les systèmes d'exclusion et de discrimination. C'est pour cette raison que Linton met en garde contre « les effacements de la frontière entre personnes handicapées et non-handicapées », expliquant que « nommer la catégorie » de « personnes handicapées » reste nécessaire parce que cela permet effectivement de « porter attention à » la discrimination basée sur le handicap¹². Mais je suggère qu'explorer les possibilités des revendications des non-handicapé-es, aussi bien que de faire attention aux promesses et aux dangers de la flexibilité de la catégorie, peut précisément faciliter ce genre d'attention critique. Se revendiquer crip de façon critique c'est reconnaître les responsabilités éthiques, systémiques, et politiques qui sont derrière ces revendications; déconstruire la binarité entre handicapé-e et valide physique/psychique requiert davantage (et non moins) d'attention à la façon dont les corps/esprits différents sont traités d'une autre façon.

Prêter attention aux défis épistémologiques portés par les revendications de handicap introduit déjà une autre série de questions au sujet des revendications crip. Penser avec ce « nous » collectif, de cette création des communautés crip, signifie également rendre compte de celles et ceux qui, « ayant » des maladies ou des incapacités, pourraient être reconnu-es par les autres comme faisant partie de ce « nous handicapé-es » mais qui ne se reconnaissent pas eux/elles-mêmes comme tel-les. Ce groupe désignerait le groupe le plus large de personnes handicapées: il inclurait les personnes avec des déficiences auditives et celles dotées d'une faible vision, ou « de genoux déglingués », celles qui ont de l'asthme, ou du diabète et qui, pour toutes sortes de raisons, ne se revendiquent ni d'une identité crip ni comme handicapées. Même si beaucoup de personnes vivant avec des déficiences tombent dans ce camp, elles constituent pour moi le groupe le plus difficile à analyser dans ce livre; et même, je dirais qu'il s'agit du groupe le plus difficile à penser, aussi bien pour les études sur le handicap que pour le militantisme en faveur des droits des personnes handicapées. Étant donné ma (notre) focalisation sur les droits et la justice pour les personnes handicapées, sur le militantisme queercrip radical, sur la vision du handicap comme désirable, comment puis-je (comment pouvons-nous) échanger avec celles et ceux qui ne veulent pas faire partie de telles communautés ?

Une réponse à ces questions pourrait être de considérer que cela importe peu que de telles personnes se revendiquent crip ou pas: repenser nos visions culturelles du handicap, imaginer nos futurs dévalidés, sera bénéfique à toutes, quelles que soient nos identités. Comme le note Ladelle McWhorter, « les pratiques et les institutions qui séparent, par exemple, le “valide”, le “sain”, le “complet” d'un côté, du “déficient”, du “malade mental”, et du “défectueux” de l'autre, créent les conditions dans lesquelles nous vivons toutes; elles structurent la situation dans laquelle chacun-e d'entre nous se définit et créé sa propre façon de vivre¹³ ». Écrivain et enseignant avec les études sur le handicap,

¹² Simi Linton, *Claiming Disability*, op. cit.

¹³ Ladelle McWhorter, préface à *Foucault and the Government of Disability*, ed. Shelley Tremain (Ann Arbor, University of Michigan Press, 2005), p. XV.

Majeure Justice handie pour des futurs dévalidés

imaginant la grande diversité de corps et d'esprits de mes lecteur-ices et de mes étudiant-es, je trouve de l'espoir dans les prédictions de McWhorter, et dans son articulation d'un futur meilleur. De même que le militantisme féministe bénéficie à quantité de personnes qui ne veulent pas rien avoir à faire avec le féminisme, de même les études et le militantisme liés au handicap sont idéalement bénéfiques à des quantité de personnes qui ne s'y intéressent pas ou n'y sont pas investi-es [...]. En même temps, je suis certaine qu'il ne s'agit pas là de la seule réponse possible, ni en tous cas d'une réponse complète. Alors que je m'embarque dans ce voyage vers des futurs accessibles, je veux mettre en lumière la question de l'affiliation crip, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle entraîne, ce qu'elle exclut.

*Traduit de l'anglais (États-Unis)
par Charlotte Puiseux*

Intersections crip

Crip, de l'anglais *cripple* (éclopé-e, infirme, estropié-e), est un mot-stigmate retourné en affirmation par la part anti-assimilationniste des mouvements handis. Les *luttés crip*, refusant l'intégration à la société néolibérale, cherchent à saboter la normalité, notamment par des formes d'action directe : blocages, hacking de fauteuils roulants, entraide handie... Dans leur prolongement, les études crip – généralement situées à l'intersection des études queers et féministes, des études sur le handicap et des études critiques de la race – s'intéressent à la manière dont le concept de handicap sert paradoxalement à discipliner et à normaliser les corps. Prolongeant et souvent critiquant les études sur le handicap, elles s'appuient sur les lexiques moins récupérables des activistes Fols, Sourdxs, NeuroA, Torduxs, pour penser les résistances au validisme¹.

Crip est un mot qui parle de ce que le féminisme Noir a désigné comme *intersectionnalité* (Kimberlé Crenshaw) ou *imbrication* (Combahee River Collective) des systèmes d'oppression. Il nous rappelle que l'oppression des personnes handies s'appuie sur et s'articule au sexisme, au racisme, à l'hétérosexualité obligatoire, au cissexisme et au capitalisme extractiviste, qui participent tous d'une conception (re)productiviste normative de l'humain. Pour paraphraser les membres du Combahee River Collective, on peut dire que les intersections crip sont ainsi une invitation à affirmer que si les personnes handies étaient libres, « toutes les autres personnes seraient libres aussi, car notre liberté implique la destruction de tous les systèmes d'oppression². »

Dans cette section, des entrées courtes envisagent différentes imbrications des luttes pour la justice handie avec d'autres formes militantes, allant des artivismes (des arts contemporains à la SF) aux activistes féministes, queers, antiracistes et décoloniaux. Autant de manières de montrer le nécessaire élargissement de la lutte handie aux autres luttes et sa puissance coalitionnelle.

¹ Sur ces points, on peut notamment lire le texte classique de Chris Bell sur la blanchité dans les études sur le handicap (« Introducing White Disability Studies. A Modest Proposal », repris dans Lennard J. Davis (ed.), *The Disability Studies Reader*. Psychology Press, 2006), le livre fondateur de Robert McRuer sur les intersections entre études handies et études queers (*Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability*, paru chez NYU Press, également en 2006), ainsi qu'un article de synthèse de la philosophe Charlotte Puiseux (« Introduction à la théorie crip », paru sur son blog, charlottepuiseux.weebly.com, en 2017).

² Combahee River Collective, « Déclaration du Combahee River Collective », traduit de l'anglais (États-Unis) par Jules Falquet, *Les cahiers du Cedref*, #14, 2006.

Autislangue (trois poèmes)

*Jim Sinclair, Anaïs Ghedini,
Oisín & The Beggar*

Autislangue

Autislangue

C'est la langue que nous parlons,
nous qui pouvons parler sans sons.
C'est notre voix dans le silence
Où chaque mot a son poids, et aucune pensée ne se perd.
C'est la langue que nous parlons,
nous qui embrassons sans toucher,
C'est notre danse sans corps
Où chaque toucher a du sens, où aucun regard n'est perdu.
C'est la langue que nous parlons,
nous qui pouvons voir sans regarder.
C'est notre étoile derrière l'obscurité
où des arcs-en-ciel de velours chantent, où aucune larme ne tombe sans être vue.
C'est la langue que nous parlons,
nous qui pouvons flotter hors du temps.
C'est notre foyer au-delà de nulle part
où l'ombre des bruits de pas tombe,
où la mémoire résonne des échos du futur
et le confort reflue du passé,
où les sourires n'ont pas besoin de visages
et la chaleur émane de cavernes gelées.
C'est notre source, notre destination,
où chaque chanson est entendue, où aucune âme ne brille sans être perçue.

Jim Sinclair

*Our Voice: The Newsletter of Autism Network International, Issue 1,
September/October 1992; repris in Erin Manning, Toujours plus que un.
La danse de l'individuation, traduit de l'anglais (Canada)
par Emma Bigé & Mathilde Papin, Paris, Puf, 2024 [à paraître]*

L'orage gronde sous la peau

Lumière sur les doigts engourdis
Crâne délavé par les étincelles.
Une surcharge complotée au milieu d'une orgie informationnelle.
Une bourrasque se prépare dans un quiproquo d'émotions.

Craquement de la coquille,
la carapace se brise,
le masque glisse sur le cuir.

L'orage gronde sous la peau.
Enveloppe se fige dans des soubresauts.

Ielle survit en grattant.

Humain-e cherche ficelles pour réparer corps-environnement.
Souffle dans un été caniculaire.
Brindille dans une motte de terre.

Ielle survit d'avant en arrière.

Anaïs Ghedini

Confusion d'identité

Je ne sais pas ni qui je suis ni ce que je suis
Les gens du monde du dehors me déconcertent.
On dirait qu'ils savent mieux que moi ce que je suis.
Oui, on dirait qu'ils ne doutent de rien.

J'essaye de m'accrocher à quelque chose qui m'échappe, et je suis toujours à court.
Je n'ai pas le sens de moi. Mais je ne peux pas dés-être.

Je ne supporte pas les gens du monde du dehors.
Ils sont si lourds. Ils parlent tellement. Ils sont tellement pleins de « trucs ».

Je suis vide, rien d'autre qu'un trou.
J'ai bien essayé de remplir ce trou avec du sens, mais je ne suis toujours pas là.
Nulle part je ne peux me trouver
mais je n'arrive jamais à tout à fait me perdre.
Cette ambiguïté, voilà tout ce que je sais de l'Identité.

Il faudrait que j'aie (ou) que je sois quelqu'un.
Je ne veux être personne.
Je veux être l'herbe. Le sable.

Le vent qui souffle sur le bord de mer,
une pierre de rivière,
un oiseau qui chante à l'aube,
une étoile qui meurt, une planète gelée, une feuille d'érable,
un vieil éléphant,
des champignons qui poussent aux racines d'un grand arbre,
les sommets enneigés d'une montagne,
la nuit sombre d'une forêt tropicale,
un de ces silences qui transforme le son en musique, un battement de ton cœur,
l'odeur joyeuse d'un pain fraîchement sorti du four,
un chat noir qui ronronne au coin du feu,
une petite goutte au milieu d'une cascade, une libellule, une poignée de myrtilles.

Un vrai-mot, peut-être.

Oisín & The Beggar

Disability Arts – Arts handicapés

Définitions d'histoires en mouvement(s)

Sarah Heusaff

Comment les vies handicapées apparaissent-elles dans les arts ? Comment infléchissent-elles les modes de représentations et comment les définir ? Tobin Siebers, théoricien à l'origine du concept d'esthétique handicapée (*disability aesthetics*), fait remarquer que de la découverte de la *Vénus* de Milo en 1820 aux représentations plus contemporaines d'Alison Lapper ou de Mary Duffy, l'histoire de l'art occidental est traversée de figures handicapées, même si elles sont rarement nommées (Siebers, 2008). Petra Koppers définit la notion de culture handicapée (*disability culture*) comme une trajectoire qui s'incarne dans la différence entre une personne handicapée isolée et celles qui font groupe (Koppers, 2011 :109). Ainsi, pour Siebers et Koppers, le handicap désigne un qualificatif et une identité en mouvement, susceptible d'être notifié et interprété différemment selon les contextes dans lesquels il émerge.

Les arts handicapés peuvent alors référer à toute pratique artistique dans laquelle le handicap est explicite ou implicite et dont il est le point de départ, la thématique ou la méthode. Il peut s'incorporer et être mis à distance ou, au contraire, être affirmé et revendiqué. Si ces pratiques font parfois référence à une histoire politique du handicap au moment de leurs conceptions, celles-ci peuvent toujours en revanche se réenvisager à travers les interprétations politiques et socio-culturelles du handicap des époques qu'elles traversent et des méthodes qui les analysent.

Dans le cadre de ma présente recherche doctorale dédiée aux mouvements sociaux et artistiques handicapés, j'ai consulté quelques fonds d'archives sur trois des quatre territoires pionniers à avoir vu émerger une conceptualisation des *disability arts* : les NDACA (National Disability Art Collection & Archives) à High Wycombe en Angleterre, les DRILM (Disability Right and Independent Living Movement) à l'UC Berkeley en Californie aux États-Unis ainsi que certains documents issus des archives personnelles de Catherine Frazee au Canada.

– Dans le fonds britannique, majoritairement constitué de documents ayant appartenu à l'organisme artistique Shape Arts fondé en 1976, cohabitent autant la mémoire des fondatrices non-handicapé-es motivé-es par les bienfaits de l'art thérapie que celle de discours incarnés parfois qualifiés de radicaux, négativement par les première-es, fièrement par les second-es. Les magazines d'art archivés se font les chroniques d'une dissension au sein des pratiques artistiques handicapées. En effet, au milieu des années 1980, certain-es souhaitent s'organiser et obtenir le contrôle exclusif des affaires culturelles par et pour les personnes premièrement concernées par le handicap. Les fanzines et cabarets autogérés se multiplient alors.

– Au sein des archives états-uniennes, il est possible de retrouver quelques écritures créatives, slams et poèmes isolés datés du tout début des années 1980, mais il faut attendre 1985 pour retrouver traces des collectifs qui s’organisent entre personnes premièrement concernées et d’autre part, pour voir le phénomène de la performance handicapée prendre de l’ampleur.

– Au Canada, c’est au milieu et à la fin des années 1990 que les archives témoignent d’une même aspiration structurelle.

La consultation de ces archives, qui ne sont toutefois qu’une mémoire partielle des mouvements sociaux et artistiques handicapés, complète la première définition en faisant remarquer la distinction possible entre les « pratiques artistiques handicapées » et les « mouvements artistiques handicapés » (*disability arts movements*), où la seconde occurrence renvoie à l’idée d’une organisation collective qui défend le « rien sur nous sans nous » et qui conceptualise et communique à propos des pratiques artistiques handicapées à travers ses propres termes et intentions.

Les arts handicapés sont donc inévitablement liés à la coexistence des différents modèles du handicap. Alors que les courants de l’art thérapie et de l’art brut émergent d’une conceptualisation biomédicale du handicap à travers laquelle la personne handicapée l’est par la déclaration d’une pathologie et d’un état à compenser, les pratiques des *crip arts* apparaissent, elles, dans le sillage d’un modèle affirmatif qui s’envisage comme espace politique d’une représentation fière et positive du handicap (Leduc, Véro et al. 2020) et/ou, de manière plus grinçante, comme un point de vue critique sur le validisme ou le capacitisme selon les contextes (McRuer 2006). Au Canada, par exemple, la scène *crip* s’est longtemps incarnée à travers le terme de « *cripping the arts* », un appel à subvertir le monde de l’art en reconnaissant le potentiel transformateur et transgressif du handicap (Chandler, 2019).

Dans son ouvrage *Care Work: Dreaming Disability Justice*, Leah Lakshmi Piepna-Samarasinha discutant du projet artistique de performances *Sins Invalid* qui célèbre les artistes handicapé-es queers et racisé-es, s’interroge : les arts peuvent-ils servir dans la lutte pour une meilleure justice sociale ? Quels futurs peuvent-ils suggérer *maintenant* sans plus attendre l’inscription du handicap et de l’accessibilité aux agendas politiques ? Elle écrit : « En tant que personnes opprimées nous ne contrôlons pas grand-chose mais une chose que nous pouvons parfois maîtriser, c’est la scène. » (Piepna-Samarasinha : 150)

Références bibliographiques citées

Chandler, E. (2019). Introduction: Crippling the Arts in Canada. *Canadian Journal of Disability Studies*, 8 (1), 1–14. <https://doi.org/10.15353/cjds.v8i1.468>

Kuppers, P. (2011). *Disability Culture and Community Performance: Find a Strange and Twisted Shape*. Houndmills and New York: Palgrave. p. 109.

Piepna-Samarasinha, L. L. (2018). *Care Work: Dreaming disability Justice*.

Leduc, V. et al. (2020). Les pratiques artistiques des personnes sourdes ou handicapées au Canada – Glossaire. Montréal : Conseil des arts du Canada.

McRuer, R. (2006). *Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability*.

Siebers, T. (2005). « Disability aesthetics ». *PMLA* 120, n°2, 542-546.

Siebers, T. (2008). « Disability aesthetics and the body beautiful: Signposts in the history of art ». *Alter* 2, n°4, 329-336.

Dismédiations

Gabriele Stera

Re-, *pré-*, *dé-*, *im-*, *multi-*, *inter-*, *trans-*, *hyper-*: voilà quelques-uns des préfixes qui ont, à tour de rôle, infléchi et modulé l'étude des médiations dans les champs disciplinaires les plus variés, en générant un cluster de variations terminologiques qui ne peut que confirmer la suspicion que le terme de *média* lui-même n'a rien d'immédiat. Au contraire, *média* semble toujours appeler une torsion, un décalage disciplinaire, une (dés)ambiguïté productive. Le *dis-* de *dismédiation* s'ajoute à cette arborescence en opérant une contraction significative du champ des *Disability Media Studies* (Elcessor & Kirkpatrick, 2017) situé au croisement des études sur le handicap et des théories des médias. La *dismédiation* radicalise cette perspective et raccourcit les écarts par ce postulat d'ouverture: « La disability et les média sont co-constitués » (Mills & Sterne, 2017)¹.

En revenant sur le terme et sur les choix qui ont motivé sa conception, Mara Mills définit la *dismédiation* comme une « théorie bifurquée ». En faisant se rencontrer *dis-* (pour différent, varié, proliférant) et *médiation* (pour médias, mais aussi pour moyen, message, milieux), la *dismédiation* tente d'allier la rigueur descriptive à un positionnement utopiste et militant. Cela implique tout d'abord de dépasser les approches limitées de la représentation des handicaps au sein des médias. Les *désabilités* (les capacités, les incapacités, les capacités différentes) ne sont pas seulement des thèmes ou des contenus des théories des médias et des technologies. Elles en sont des éléments constitutifs.

Il s'agit bien là d'une refonte méthodologique qui demande un constant ajustement des phénoménologies, des modes d'enquête, des rhétoriques d'exemplification. La *dismédiation* s'insère dans une plus vaste prolifération des pensées de la *disability comme méthode*, à savoir, des textes théoriques en forme de guides d'utilisation (Sterne, 2021), de boîte à outils conceptuelle (Elcessor, 2016), de stratégies de recherche-création (Dokumaci, 2023), d'épistémologies *crip* (Johnson & McRuer, 2014), qui invitent à concevoir « les situations d'oppression sociale comme productrices d'identités et de perspectives, d'incarnations et de sensations, d'histoires et d'expériences extérieures qui offrent des modes de connaissance valables au sujet des idéologies dominantes qui semblent nous englober » (Siebers, 2008: 8).

¹ Le terme *dismédiation* est issu de la postface que Mara Mills et Jonathan Sterne ont écrit pour l'anthologie *Disability Media Studies* (Elcessor & Kirkpatrick, 2017). Une traduction française de cet article est disponible sur le *disglossaire* du colloque *Dismédiations* (<https://dismediation.eur-artec.com>), co-organisé en octobre 2023 avec Lucas Aloyse Fritz et Judith Deschamps. Je choisis d'utiliser le calque *disabilité* (s. f.) pour « disability » et l'emprunt « impairment » (s. m.), au lieu de « handicap » et « déficience », car cet article se fonde sur des analyses terminologiques et historiques anglophones qui établissent une distinction nette entre « disability », « handicap » et « impairment ».

La *dismédiation* réinvente les approches par lesquelles nous pensons les média et la communication, en opérant un ajustement ciblé des outillages conceptuels qui ont servi jusqu'ici pour rendre compte du rapport de l'humain (normé) à la technique (universelle). L'approche dismédiatique manifeste avant tout un rejet des théories universalistes des média, souvent ancrées dans une vision prolongationniste et réparatrice qui voit dans la technique un moyen d'atteindre ou de retrouver un corps précédemment (ou idéalement) intact. Face à ces narrations généralisantes et stigmatisantes qui se servent de la disability comme métaphore d'incomplétude dans une quête du corps parfait et de la communication ininterrompue, la *dismédiation* œuvre à la constitution de celles qu'on pourrait définir de *contre-enquêtes impaires* : des percées interdisciplinaires fondées sur l'*impairment* (Bouk & Mills, 2023), sur l'excédent à la norme qui sous-tend nos sociétés validistes, capables de nous montrer, par exemple, l'importance du sous-titrage pour sourds dans l'histoire de la télévision et de la sténographie (Downey, 2008), ou la convergence entre le traitement de l'acouphène et la recherche commerciale et militaire sur le masquage sonore (Hagood, 2018), ou encore de faire émerger ce que l'audiodescription pour aveugles peut apporter aux arts visuels et aux institutions muséales (Kleege, 2018).

Ainsi, par l'étude croisée des techniques, des normes légales et médicales, des instruments scientifiques et des représentations, les enquêtes dismédiatiques constituent un pouvoir de réfutation. Elles pratiquent une rigoureuse et nécessaire *déclassification*, au double sens de démonter les méthodes de classification normées qui rendent l'Histoire une et pareille à elle-même, et de faire émerger ce qui est *classifié* (*classified* au sens légal) : cet excédent impair, occulté, écarté, divers puisque pas pareil, qui dévalide systématiquement, désempare, dépareille la pensée.

Références

- Bouk, Dan, et Mills, Mara.** *The History of Impairment*. Osiris n° 39, à paraître, 2024. Et *L'histoire de l'impairment*, in *Disglossaire*, 2023. URL : <https://dismediation.eur-artec.com/#1> Impairment pour la traduction française.
- Dokumaci, Arseli.** *Activist affordances: how disabled people improvise more habitable worlds*. Durham, Duke University Press, 2023.
- Downey, Gregory John.** *Closed captioning: subtitling, stenography, and the digital convergence of text with television*. Johns Hopkins studies in the history of technology. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2008.
- Ellessor, Elizabeth.** *Restricted access: media, disability, and the politics of participation*. Postmillennial pop. New York, New York University Press, 2016.
- Ellessor, Elizabeth, et Bill Kirkpatrick,** éd. *Disability media studies*. New York, New York University Press, 2017.
- Hagood, Mack.** *Hush: media and sonic self-control. Sign, storage, transmission*. Durham, Duke University Press, 2019.
- Johnson, Merri, et Robert McRuer.** « Cripistemologies: Introduction ». *Journal of Literary & Cultural Disability Studies* 8, n°2 (janvier 2014), 12748. <https://doi.org/10.3828/jlclds.2014.12>.
- Kleege, Georgina.** *More than meets the eye: what blindness brings to art*. New York, Oxford University Press, 2018.
- Mills, Mara, et Rebecca Sanchez,** éd. *Crip Authorship: Disability as Method*. New York, New York, New York University Press, 2023.
- Mills, Mara, et Jonathan Sterne.** « Dismédiation – Keynote de la Journée d'études "Dismédiation : disglossaire des usages et des usures" ». La Générale Nord-Est, Paris, 20 octobre 2023. <https://dismediation.eur-artec.com>
- Siebers, Tobin.** « Disability and the Theory of Complex Embodiment – For Identity Politics in a New Register ». In *The Disability Studies Reader*, édité par J. Davis Lennard, 5^e éd. Routledge, 2016. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:52257086>
- Sterne, Jonathan.** *Diminished faculties: a political phenomenology of impairment*. Durham, Duke University Press, 2021.

Folle dans mon genre

Anne Querrien

Tu es cyclothymique. Tu pars au quart de tour. Tu t'emballes. Tu t'enfermes dans ton coin. Tu n'es pas normale. Tu travailles trop. Tu veux vérifier ce que dit la maîtresse ou le professeur. Tu fais des taches. Tu ne manges pas bien. Tu racontes des histoires à dormir debout. Tu es une fille parmi les filles mais tu n'es pourtant pas faite comme elles. Tu n'es pas belle. Tu préfères lire à te faire les ongles. Tu ne veux pas ressembler à tes professeurs. Tu expliques aux copines dans le couloir ce qu'elles n'ont pas compris. Tu as fait d'avance tous les exercices du livre de mathématiques. Tu es un peu folle mais pas trop.

Tu as toujours le cul entre deux chaises, entre la famille et les amis. Entre les chrétiens et les arabes. Entre les bonnes élèves et les mauvais. Entre les tendances de gauche étudiantes. Entre les deux camps dans la bataille de la fin du cerfi, ton groupe d'appartenance. Les chaises s'écartent complètement. Et tu tombes. Le métro te tente, ton corps ne suit pas. Il est emmené à l'hôpital.

La chimie s'en mêle. Il te manque une case. Elle sera comblée par le lithium. Un médicament sympathique aux effets secondaires peu connus, peu étudiés. L'essentiel c'est de le prendre. Toute la vie, maintenant que le manque a été caractérisé : pas le manque de lithium, le manque à être normal que le lithium incarne à l'envers, puisque quand on l'enlève cela redémarre : crise maniaque en marche, dépression conséquente, accroissement de l'insupportabilité naturelle de la bonne femme.

Tremblements, dus au lithium c'est bien connu, effets secondaires imparables. Écriture manuscrite, compte-rendus de réunions, poèmes, réflexions, terminé. Certains disent du lithium qu'il met dans le même état que les vaches qui regardent passer les trains. Organiser la passivité.

Genre féminin mal assumé, sauf maternité. Tu aurais pu faire mère porteuse, mais c'est mal vu. Faire femme, cela c'est impossible. Vache allaitante peut-être, un rêve d'enfance. Une vache intellectuelle, la vache qui rit à l'infini, la vache sérieuse qui voudrait arriver à parler mieux du validisme en psychiatrie.

Nous sommes tous censés être normaux, et personne ne l'est vraiment. Les circonstances se chargent d'entraîner certains dans l'abîme, dans l'enfermement. Les autres disent qu'il était déjà comme cela avant, légèrement, il y avait des signes prémonitoires. La barrière entre fou et non fou se construit. Les médicaments, les médecins, vont remplacer le moral par le chimique. Cela ira mieux. Cela permettra de vivre ensemble. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM, viendra à leur secours pour prescrire les médicaments presque automatiquement.

« Schizophrène affectif » : n'est calmé, « contenu », que par l'association des médicaments contre la schizophrénie et contre la psychose maniaco-dépressive. Effets secondaires cardiaques importants. Petites natures s'abstenir. Crises répétitives certaines. Genre plutôt masculin, mais pas toujours. Ont des problèmes d'attachement trop importants à leur maman. « Psychose de la protestation », dit un historien de la psychiatrie (Metzl), qui observe qu'on appelle et qu'on enferme comme « schizophrènes » les hommes noirs qui luttent pour les droits civiques.

« Si l'homme n'est pas fou c'est qu'il n'est rien. Le problème c'est de savoir comment il soigne sa folie. Si vous n'êtes pas folle, comment voulez-vous que quelqu'un soit amoureux de vous ? Pas même vous, vous comprenez. Ce qui ne veut pas dire que si vous ne savez pas être folle alors on va vous foutre à l'hôpital psychiatrique, parce que les fous qu'on met dans les hôpitaux psychiatriques, c'est des types qui ratent leur folie. » (Tosquelle)

Fous en tous genres courent les rues, tuent parfois, délirent et ne respectent pas le deuxième commandement. À l'autre bout de la planète des états ne le respectent pas non plus. La folie est partout, écart de chacun de la place assignée à la naissance, production d'une vie, conquête de liberté, avec tous les ingrédients à portée, y compris chimiques, mais non subis, apprivoisés. Alors quoi ? Laisser faire l'autre, le regarder, ne pas prendre sa place, ne pas le pousser, pratiquer l'égalité qu'elle ou qu'il soit, apprécier tous les genres.

Références

Metzl, Jonathan. *The Protest Psychosis: How Schizophrenia Became a Black Disease.* Boston, Beacon, 2010.

Tosquelles, François. *Soigner les institutions,* textes réunis par Joana Maso, Paris, L'Arachnéen, 2021.

Quels « futurs dévalidés » pour les sourd·e·s ?

Réflexion sur le monde commun

Mélanie Joseph
& Tamara Dmitrieva

« La normalité doit [...] être définie au niveau des systèmes d'interaction et non pas au niveau des individus. La surdité n'est pas en l'occurrence une anomalie, elle est un simple fait et une donnée dont il faut tenir compte. Le rétablissement, dans l'intérêt de tous, du fonctionnement normal de ces systèmes, implique une remise en cause des modes habituels de faire des entendants. » (Mottez 2006, p. 93)

Penser le monde commun à partir des expériences des personnes sourdes revient, d'abord, à déconstruire la perspective dominante sur la surdité en tant que manque, déficience à pallier : c'est le courant interdisciplinaire des *Deaf studies*, dans les pays anglo-saxons, qui fournit des outils pour considérer ces expériences autrement. Visant à étudier des personnes sourdes en tant que groupe linguistique et culturel puis à décrire les différentes manières d'être sourd·e·s, les *Deaf studies* évoluent en parallèle des *disability studies* : les deux courants partagent un certain nombre d'idées, mais montrent des divergences importantes, notamment du fait que les études du handicap prennent rarement en compte les spécificités linguistiques. Malgré ces différences notables, ces champs d'études s'appliquent tous deux à mettre en évidence les « constructions oppressives agissant sur les personnes sourdes et handicapées » (notre traduction, Brueggemann 2010, p. 260) appelées respectivement *audisme* et *validisme*. Concernant l'audisme, il peut être défini de manière succincte « comme un système normatif subordonnant les personnes sourdes et malentendantes par un ensemble de pratiques, d'actions, de croyances et d'attitudes qui valorise les personnes entendants et leurs façons de vivre (par exemple, entendre, parler), au détriment d'une diversité de mobilités et de langues (des signes). » (Leduc 2017 p. 2) Les recherches des traitements de la surdité, des débuts de l'otologie à la récente thérapie génique, en passant par l'implantation cochléaire pédiatrique, peuvent ainsi être lues comme l'expression des croyances autour de la capacité d'entendre. Mais l'audisme ne se réduit pas à la discrimination et à l'exclusion sur la base des capacités auditives : il consiste également en dénigrement de la langue des signes. Cette forme de discrimination concernant les langues minoritaires ou les dialectes, appelée *linguicisme*, se place souvent dans des contextes éducatifs, comme le montre l'histoire de l'évincement centenaire de la langue des signes de l'éducation des enfants sourds en France (1880-1977).

Déraciner l'audisme passe alors par la déstigmatisation des langues des signes et la remise en question de l'organisation de notre société autour de la norme *entendre*, en mettant en lumière son pouvoir prescriptif et normatif et son caractère discriminatoire. Au fond ne s'agit-il pas de déconstruire la déficience auditive en tant que réalité naturelle, objective, neutre (Tremain 2002) ?

Les contre-discours, produits notamment par les *Deaf studies*, apportent différents concepts – tels que le mot *deafhood* (Ladd 2003), et sa réactualisation en *sourditude* (Leduc 2015), ou encore l'expression *deaf gain*, « gain » ou « avantage sourd » (Bauman et Murray 2009; 2010; 2014) – qui permettent d'inverser et de repenser le système de valeurs et concevoir différemment les expériences des personnes sourdes. Car celles-ci peuvent exprimer et expriment une fierté liée à la sourditude. De façon similaire aux analyses *queer* et *crip*, les perspectives *sourdiennes* visent à dépasser la hiérarchisation des expériences qui subsiste encore au sein des *Deaf studies* et des *disability studies*. Elles contribuent ainsi à façonner « la désirabilité des langues des signes et des cultures sourdes comme des possibles aussi légitimes que le sont les langues orales et les cultures entendantes [...] [et] à déconstruire, d'une part, l'altérisation comme site de pouvoir et, d'autre part, la surdité comme site de différenciation et de subordination. » (Leduc 2015, p. 56)

L'émergence de nouvelles pratiques artistiques nourrit et s'appuie sur la prise de conscience de la sourditude, du théâtre visuel, qui a été un des catalyseurs du Réveil Sourd¹ (Kerbourc'h 2012 p. 25), au chan(t)signe ou au *Visual Vernacular*² aujourd'hui... L'art *Pisourd*³ se développe partout dans le monde à travers des différents projets tels que le laboratoire PiLAB Création aux Beaux-Arts de Marseille, lieu de créations contemporaines sourdes, ou l'association *Arts Résonnances*, qui soutient la poésie sourde. Il est diffusé grâce aux festivals signants (Schmitt 2020), parmi lesquels les plus connus en France sont *Clin d'œil* à Reims ou *Sign'ô* à Toulouse. Quant aux États-Unis, le mouvement artistique *De'VIA*⁴ existe depuis les années 1980. Le point commun entre ces pratiques artistiques consiste à valoriser le visucentrisme, une « orientation visuelle forte » (O'Brien et Kusters, p. 265), due à la perte auditive et à l'utilisation de la LSF: « [d]ans le champ des *Deaf studies*, le visucentrisme est considéré comme une caractéristique socioculturelle » (notre traduction, O'Brien et Kusters p. 266), et rentre dans la catégorie du *deaf gain*. Avec cette caractéristique, par l'art, nous assistons donc à une visibilisation de l'existence et de la condition sourde. Un partage du sensible (Rancière 2000) rend possible la création d'un univers commun qui reflète des manières d'être et des sensibilités différentes.

1 Il s'agit du mouvement d'émancipation des personnes sourdes émergé dans les années 1970.

2 Le VV, créée en 1970 par l'américain Bernard Bragg, se décrit comme un art typiquement sourd proche du mime. Pour voir des extraits consulter ce site: www.visual-vernacul.org/#about

3 Le terme « pi » se réfère à « typique ».

4 Premier paragraphe du manifeste De'VIA: « De'VIA représente des artistes sourd-e-s et des perceptions basées sur leurs expériences sourdes. Il utilise des éléments artistiques formels dans l'intention d'exprimer l'expérience culturelle ou physique innée des Sourds. Ces expériences peuvent inclure des métaphores Sourdes, des perspectives Sourdes, et un regard Sourd sur l'environnement (à la fois sur le plan culturel et sur le plan physique), de la vie spirituelle et de la vie de tous les jours. » (notre traduction, Johnston et Stevens 2016, p 301).

Alors, en prenant en compte les évolutions au niveau des concepts et des pratiques artistiques, peut-on s'attendre à la société de demain qui intégrerait les aspirations *deaftopiques*⁵? Comment construire le monde commun, où seront reconnues les manières multiples d'être sourd, la diversité sera mise en valeur, où les sourds pourront être fiers de leur(s) identités, de leur(s) langue(s) et ne devront plus « prouver [...] leur existence » (Mottez 2006, p. 93)

Bibliographie

- Bauman Dirksen et Murray Joseph (eds.)**, 2014, *Deaf gain: raising the stakes for human diversity*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Bauman Dirksen et Murray Joseph**, 2010, « Deaf Studies in the 21st Century: "Deaf-gain" and the Future of Human Diversity » dans Marc Marschark et Patricia Elizabeth Spencer (eds.), *The Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education*, vol. 2, Oxford, Oxford University Press, p. 210-225.
- Bauman Dirksen et Murray Joseph**, 2009, « Reframing: From Hearing Loss to Deaf Gain », *Deaf Stud. Digit. J.*, vol. 1.
- Bauman Dirksen, Simser Scott et Hannan Gael**, 2013, *Beyond ableism and audism: achieving human rights for deaf and hard of hearing citizens*, The Canadian Hearing Society.
- Brueggemann Brenda Jo**, 2010, « The tango: or, what Deaf studies and disability studies DO-DO » dans Susan Burch et Alison Kafer (eds.), *Deaf and disability studies: interdisciplinary perspectives*, Washington, DC, Gallaudet University Press, p. 245-265.
- Johnston Paul et Stevens Amy**, 2016, « De'VIA Manifesto » dans Genie Gertz and Patrick Boudreault (ed.), *The SAGE Deaf Studies Encyclopedia*, London & New York, SAGE Publications, vol. 3, p. 300-303.
- Gil Christina**, 2023, « Deaftopia: Utopian Representations and Community Dreams by Sign Language Peoples » dans Liam Benison (ed.) *Utopian Possibilities: Models, Theories, Critiques*, Porto, U. Porto Press, p. 183-190.
- Joseph Mélanie**, 2023, « Créer un espace de parole pour une communauté silencieuse: les enjeux de la recherche-création », *Mutations en Méditerranée*, n° 1, URL: www.revue-mem.com/104
- Kerbourc'h Sylvain**, 2012, *Le mouvement sourd (1970-2006): De la langue des signes française à la reconnaissance sociale des sourds*, Paris, L'Harmattan.
- Ladd Paddy**, 2003, *Understanding deaf culture: in search of deafhood*, Clevedon, England, Buffalo, Multilingual Matters.
- Leduc Véro**, 2018, « Audisme et sourditude. Les dimensions affectives de l'oppression », *La Revue du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS)*.
- Leduc Véronique**, 2015, *C'est tombé dans l'oreille d'une Sourde: la sourditude par la bande dessinée*, Thèse de doctorat, Université de Montréal, Montréal.
- Mottez Bernard**, 2006, *Les sourds existent-ils?*, Paris, L'Harmattan, 388 p.
- O'Brien Dai et Kusters Annelies**, 2017, « Visual Methods in Deaf Studies: Using Photography and Filmmaking in Research with Deaf People » dans Annelies Kusters, Maartje De Meulder, Dai O'Brien (eds.), *Innovations in deaf studies: the role of deaf scholars*, New York, Oxford university Press.
- Rancière Jacques**, 2000, *Le partage du sensible. Esthétique et politique*, Paris, La Fabrique Éditions.
- Schmitt Pierre**, 2020, *Signes d'ouverture: contributions à une anthropologie des pratiques artistiques en langue des signes*, Thèse de doctorat, EHESS, Paris.
- Tremain Shelley**, 2002, « On the Subject of Impairment » dans Mairian Corker et Tom Shakespeare (eds.), *Disability/postmodernity: embodying disability theory*, London, New York, Continuum, p. 32-47.

5 Le concept de *Deaftopia* est proposé par Christina Gil: il « englobe à la fois des futurs et des perspectives utopiques dont rêvent les personnes Sourdes, et [...] contient des avertissements dystopiques, tels que la menace d'extinction des communautés Sourdes, des langues signées et de la préservation du droit des personnes Sourdes à l'existence. » (notre traduction, Gil 2023, p. 188)

Réduction des risques et des dommages (RDRD toxicocrip)

*Emma Bigé
& Léna Dormeau*

Réduire les risques. Ne pas criminaliser les addictions ou les usages ou les pratiques (de drogue, de sexe, de vie) mais plutôt faire en sorte que les personnes concernées soient le moins possible exposées à la mort prématurée.

Réduire les dommages. Acter que toutes les pratiques existent et que certaines d'entre elles comportent des risques, et peuvent entraîner des dommages, parfois irréversibles, pour le corps et la confiance dans la vie.

L'ensemble des systèmes, « sanctionnés par l'État ou extralégaux, qui produisent et exploitent la vulnérabilité à la mort prématurée », c'est ainsi que l'abolitionniste carcérale Ruth Wilson Gilmore définit le racisme: pas (seulement) des textes et des actions xénophobes, pas (seulement) des actes de relégations fondées sur la race, mais (surtout) un ensemble d'infrastructures qui limitent ton accès aux soins, qui t'exposent à davantage de toxines, qui débilitent ton existence. Perpétuellement maintenue en-deçà du seuil de détection du handicap – parce que tu es pauvre, parce que tu n'es pas blanche, parce que tu es queer, parce que tu vis dans le Sud global (Meekosha 2011 ; Puar 2017) –, ta vie n'est même pas reconnue comme étant l'objet de soin. Tu tombes dans un interstice et l'interstice en toi se creuse: ni valide, ni invalide.

Pour les êtres de la liminalité, pour les êtres liminaires, traversés par une frontière et vivant sur la brèche, pour ceux qui se tiennent au bord du seuil de la reconnaissance sociale, la justice prend des formes inattendues. Et si la RDRD était l'une d'elle ?

La RDRD, c'est la manière dont nous prenons soin les unes des autres en-deçà de l'idée que nous pourrions nous en sortir. C'est ce qui se passe quand tu décides de suspendre les politiques de l'espoir et leurs futurs qui chantent, et que tu essayes de comprendre comment survivre au présent. La RDRD, c'était le Kit+ ou les steribox devenues le KIT EXPER' 1mL que tu te fais livrer gratuitement chez toi pour pas faire tourner les seringues et que tes inject' soient *safe* (dedans, il y a: 2 seringues stériles 1mL serties; 4 lingettes à la chlorhexidine alcoolique; 2 ampoules d'eau PPI 5 mL pour diluer ton produit; 2 blisters stériles à usage unique contenant chacun un récipient de chauffe de 5 mL et 1 filtre à membrane 0.22 microns pour filtrer les impuretés; et une notice d'utilisation). La RDRD, c'est avoir de la Naloxone à disposition et prête à l'emploi (en France Prenoxad® pour sa forme injectable en intra-musculaire ou Nyxoïd® en spray nasal) lorsqu'on sait un-e proche sous anti-douleurs, parce les personnes les plus à risques sont celles qui ne sont pas, ne se disent pas, ou ne se pensent pas toxico. La RDRD, c'est faire des ateliers sur le consentement au début des *sex*

parties, désigner un-e pote de confiance qui reste sobre en soirée, apprendre à reconnaître quand tu te mets en mode surtravail avant d'approcher le burn-out, avoir des pratiques de plaisirs et de joies militante (brown 2019) et te lâcher un peu du lest sur les délires sacrificiels.

La RDRD, c'est et ça a été, avant toute autre chose, pallier aux manquements de l'État dans ce qu'il était encore censé avoir de providence. C'est dire « puisque personne ne prend soin de nous, alors nous devons le faire nous-mêmes », à nos risques et périls, à nos risques et dommages. C'est clamer tout haut et demander des comptes : que signifie *prendre soin* dans un état de droit ? Que se passe-t-il quand les sujets du soin sont les déviant-es de ce monde et qu'il serait plus facile de les laisser mourir ?

La RDRD, c'est proposer une ouverture, formuler une présomption, imaginer une écologie relationnelle différente. C'est tenter de prendre soin sans dominer le sujet du soin.

Et, la RDRD, c'est aussi pointer du doigt l'industrie pharmaceutique, ses objectifs chiffrés et ses enjeux mortifères. C'est rappeler que les épidémies d'héroïne dans les années années 70 (puis de crack dans les années 80 aux États-Unis) s'inscrivent dans une économie politique de la souffrance sociale, permettant ainsi la criminalisation des populations les plus précaires et majoritairement noires (Bourgeois 2001). C'est ne pas oublier que ces années 80 avaient nommé le SIDA « maladie des 4 H » pour Héroïnomanes, Homosexuels, Hémophiles, Haïtiens, et dont (prétextant une toute autre logique de la réduction des risques) l'État-providence a essayé de se protéger en laissant mourir toustes ceux qui étaient marquées par cette lettre (Kokoreff et alii 2018 ; Preciado 2020).

La RDRD, ça circule : des espaces militants aux pratiques sociales, de la résistance à l'État jusqu'aux meilleures pratiques des SAMU et des services sociaux. Comme c'est arrivé pour le SIDA, comme c'est en train d'arriver pour l'épidémie des opioïdes en Amérique du Nord : quand les classes moyennes et supérieures blanches sont touchées (ou admettent qu'elles le sont), la RDRD pointe son nez. Aussi pénibles que soient ces récupérations, elles ne sont pas une défaite car, quoi qu'il arrive...

... la RDRD, c'est toujours amplifier la prévention en direction de toustes, et redoubler d'efforts pour que chacun-e se sente concerné-e. C'est dire : « qu'importe que tu sois toxico/Folx/migrant-e ou pas, on veut juste que tu restes vivant-e, et il y a des outils pour ça. »

Références

brown, adrienne maree. *Pleasure Activism: The Politics of Feeling Good*, AK Press, 2019.

Bourgeois, Philippe. *En quête de respect: le crack à New York*. Paris, Seuil, 2001.

Gilmore, Ruth Wilson. *Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California*. Univ of California Press, 2007.

Meekosha, Helen. « Decolonising disability », *Disability & Society*, vol. 26.6, 2011.

Kokoreff, Michel, Coppel, Anne, Peraldi, Michel (dir.). *La catastrophe invisible. Histoire sociale de l'héroïne*, Paris, Amsterdam, 2018.

Preciado, Paul B. « Aprendiendo del virus », *El País*, 27 mars 2020.

Poitras, Laura. *All the Beauty and the Bloodshed*, 2022 [film documentaire sur la crise des opioïdes et autour de la lutte de l'artiste-militante Nan Goldin contre l'empire pharmaceutique Sackler].

Puar, Jasbir K. *The Right to Maim: Debility, Capacity, Disability*. Duke University Press, 2017.

Revue ASUD (Autosupport des Usagers de Drogue), www.asud.org

Rétablissement / Pair-aidance

Léna Dormeau
& Ariel Kyrrou

La notion de « rétablissement », traduction française de l'anglais *recovery*, est née dans les années 1980 et 1990 aux États-Unis à l'initiative du mouvement des survivant-es et (ex-) usager-es de la psychiatrie. Si elle désigne en premier lieu le fait, pour les personnes psychiatisées, de revendiquer leur capacité à aller mieux en définissant par elles-mêmes leurs besoins et les moyens d'action permettant d'y répondre, elle renvoie désormais également à un modèle de soins institutionnalisés.

Réapproprié par certain-es professionnel-les de la psychiatrie au cours des dernières décennies, le rétablissement fait aujourd'hui figure de paradigme novateur et porteur d'espoir pour toute une génération de patient-es et de soignant-es¹. Emma Beetlestone, qui travaille aujourd'hui à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, au sein d'équipes mobiles en psychiatrie et d'accompagnement en milieu ordinaire, défend cette démarche. Pour elle, il s'agit « *de basculer d'un modèle de soins en psychiatrie centré sur l'hospitalisation vers un modèle plus ambulatoire, même lors d'épisodes très aigus. L'hospitalisation ne devrait pas être la solution par défaut, car cela conduit à des situations où des personnes qui ont besoin de se poser ou de se rassurer côtoient des patients en soin très aigus*². » Dans cette approche, le rétablissement suppose donc un accompagnement non médicalisé, chez les personnes elles-mêmes.

Mais cela change-t-il vraiment la donne ? Quelle place est encore faite à l'entraide et à l'auto-détermination quand les institutions psychiatriques dirigent les opérations ? Qu'y a-t-il vraiment derrière les termes que la nouvelle psychiatrie emprunte aux militant-es qui ont lutté contre son emprise ? Dialogue entre deux points de vue que d'aucun-es jugeront contradictoires... ou complémentaires.

Ariel : Le terme « rétablissement » sous-entend qu'il ne s'agit plus, pour les principales concernées, de « guérir », mais de « se rétablir ». L'inégalité de statut, donc de reconnaissance, subsiste entre la soignante et la personne supposée avoir des troubles de santé

¹ Le rétablissement tout comme la pair-aidance ne concernent plus uniquement le champ psychiatrique, et il existe désormais des médiateur-ices de santé pair-e (autre nom possible de la pair-aidance) intervenants auprès de patient-es atteint-es d'un cancer, ou d'une maladie chronique par exemple.

² Voir l'interview d'Emma Beetlestone par Chrystèle Bazin, « Sortir d'un modèle centré sur les soins psychiatriques », soildarum.org, janvier 2023.

mentale. Car l'un est « établi », alors que l'autre doit tout de même « se rétablir ». Il n'en reste pas moins, qu'au regard de la médicalisation à outrance et de la situation tragique des établissements dits de santé mentale en France et dans le monde, j'y vois un progrès.

Léna: Je comprends que l'on puisse se dire que c'est un progrès, et dans l'absolu, c'en est un, en tous cas au sens d'un décroisement et de la sortie d'une forme de condition asilaire toujours présente, quoi qu'on en dise. Néanmoins je crois que la question à se poser est : Pour qui est-ce un progrès ? Car pour nous, survivant-es de la psychiatrie, c'est – une fois encore – en premier lieu une histoire de captation de nos luttes, de réappropriation et d'invisibilisation. Les camarades nord-américain-es ont milité pour faire valoir leur droit à l'auto-détermination, pour dire « par nous-mêmes pour nous-mêmes », et voilà qu'on y a réintroduit des tiers, des médiateur-ices autoproclamé-es que sont les psychiatres. C'est normal que certain-es d'entre nous soient en colère. Je crois qu'il est question ici de pouvoir bien plus que de soin, tu ne crois pas ?

Ariel: Le problème, c'est qu'il s'agit à la fois d'un enjeu de soin *et* d'un enjeu de pouvoir, et que ces deux dimensions existent de façons différentes voire opposées selon les personnes concernées, plus ou moins proches ou éloignées de l'Institution. Les témoignages que j'ai lus, les soignant-es et les pair-aidant-es avec lesquels j'ai discuté ne parlaient pas de pouvoir, mais d'écoute de l'autre, de capacité de réponse à un mal-être, à une crise, à une dépression sans passer par l'hôpital, ses mécanismes aveugles et ses logiques de prison. Mieux, j'ai souvent eu le sentiment que ces professionnel-les-là se battaient contre l'Institution, tout en devant il est vrai composer avec elle. Le progrès qu'incarne la notion de rétablissement est de l'ordre du soin. Il est trop souvent récupéré par des gens de pouvoir. Il ne remet pas suffisamment en cause leurs dégâts, ce qui supposerait un engagement politique. Ce progrès s'avère donc partiel et bricolé dans un monde chaotique, pourri par des hiérarchies faisandées et des administrations surplombantes. Mais il est indéniable.

Léna: Selon moi, il est impossible d'envisager le soin en dehors du champ politique ; le soin est intrinsèquement politique. Il n'y a pas une volonté de soigner pure et égalitaire, qui serait détournée ou salie par des ambitions de pouvoir. Il y a une institution écrasante qui s'est accaparée le monopole du soin à l'autre et qui, même lorsqu'elle est portée par des individus ayant le souhait de bien faire, s'inscrit dans un continuum validiste. Je comprends lorsque tu dis que des usager-es sont ravi-es de cette évolution, et je comprends même très bien pourquoi. Mais est-ce que cela n'a pas pour effet délétère d'empêcher le déploiement d'alternatives davantage fondées sur l'autonomie ? À ce jour les collectifs communautaires autogérés existent et s'organisent, mais soyons clair-es, nous n'avons pas encore la densité nécessaire pour nous imposer comme une alternative forte et considérée comme légitime. Aujourd'hui, il y a la psychiatrie, point. C'est tout. Alors bien sûr que lorsqu'elle évolue (ou disons plutôt se reconfigure) beaucoup de psychiatrisé-es adhèrent à ce changement. La plupart ne savent même pas qu'un autre soin est possible.

Ariel: Je pense au contraire que de plus en plus de psychiatres, de soignant-es réalisent qu'un autre soin est possible, et ce grâce à la pratique du rétablissement et surtout au travail avec des pair-aidant-es, ayant vécu ce que vivent les dits patients. La pair-aidance n'est qu'un premier pas, mais crucial. Car la prise en compte, mieux la responsabilité accordée dans l'accompagnement à des personnes ayant été elles-mêmes touchées aux tréfonds de leur corps par ce qu'on appelle faute de mieux la *maladie mentale* reste l'une des seules façons de traiter des problèmes d'une infinie diversité. Quel est le handicap constaté ou trop souvent à peine supposé? Faut-il prendre en considération une dimension d'âge ou de pathologie lourde? Est-il possible de s'appuyer sur des proches aidants, en plus de potentiels pairs-aidants? Jamais ces questions ne peuvent se satisfaire de réponses strictement médicales, uniformes, mécaniques, voire carcérales. En la matière, il n'existe que des cas spécifiques, graves ou moins graves, et qui devraient à l'idéal être débarrassés de tout rapport à la norme – comme si tous et toutes devaient être inclus dans le même moule global et décérébrant. Le rétablissement et plus encore la pair-aidance contribuent vaillamment à résoudre un enjeu de soin parfois viscéral. En revanche, je suis totalement d'accord avec toi pour affirmer qu'aller plus loin et s'extraire réellement du système que nous dénonçons tous-tes deux suppose une prise de conscience et un renversement politiques assumés comme tels.

Léna: La question de la pair-aidance, qui est consubstantielle du rétablissement, s'inscrit pour moi dans ce même cadre de réflexion. D'une certaine façon (institutionnelle), c'est en effet une sacrée ouverture, et surtout une opportunité de reconnaissance, de professionnalisation, et de stabilité économique pour beaucoup d'ex-usager-es. Ça fait sens bien sûr, et il est évident que les bénéfices sont immenses. C'est bien pour ça que la santé communautaire existe, et surtout existait bien avant son institutionnalisation! Tout comme le rétablissement, la pair-aidance, c'est devenu un label, sanctionné par un diplôme, et devant s'inscrire dans des missions bien précises. Or, je peux te dire que personne n'avait attendu un cadre réglementaire pour s'entraider.

Un des résultats notable et critiquable, c'est que ce tour de force permet aussi de stigmatiser les initiatives d'auto-organisation, la pair-aidance nous étant proposée comme le meilleur (voir l'unique) moyen de « mettre à profit » le seul savoir que nous aurions: « l'expérientiel ». Dans la formation dédiée, tout le champ théorique/clinique/médical reste celui des soignant-es, et cette partie est obligatoire. Ma position, comme celle des camarades fols anti-psy³, c'est la revendication d'un savoir pluriel, non cantonné à la seule fonction testimoniale. Nous pouvons aussi produire de la théorie, forger des concepts, repenser le soin, formuler d'autres souhaits et projets d'organisation politique. Mais alors nous ne serions plus des subalternes « inclu-es » mais un contre-pouvoir, et je reste convaincue que tout l'enjeu réside bien ici.

³ Fol est l'adjectif épïcène pour folle/fou, que les activistes survivant-es de la psychiatrie emploient pour s'auto-désigner. Il s'agit, en se réappropriant l'usage du terme, de rappeler que la folie ne dit rien de ce que nous sommes, mais précise le regard que la société porte sur nous. Si être fol c'est vivre avec des voix, ne pas sentir de frontières à son corps, avoir des humeurs inconstantes ou aucun sentiment d'unité alors oui, indéniablement nous le sommes. Et comme le rappelle avec son tranchant légendaire maon camarade et ami-e Dandelion, être fier-e d'être fol ne signifie pas forcément aimer l'être (« Faut-il être fier d'être fol? », mxddandelion.medium.com, 21 juillet 2021).

Pour une SF crip

Plume D Serves

Nous sommes nombreux, parmi les auteurs et penseurs de la SF, à appeler de nos vœux (et de nos expérimentations) des récits qui proposent d'autres choses qu'une structure héroïque (le fameux « monomythe » de Campbell). Différentes approches et appellations coexistent :

- Ursula K Le Guin parlait de « fictions paniers »
- Alice Carébadian d'« utopies radicales » (qui consistent à « créer des gouffres [...] Infiniment »),
- Kitty Steward de « récits transformateurs » (considérés comme tels « en fonction de [leur] capacité à : Ouvrir des perceptions nouvelles, Rendre possible un futur, Coexister avec d'autres, Se combiner avec d'autres »).

Dans toutes ces approches, on retrouve une même insistance sur la pluralité. C'est-à-dire qu'au-delà même d'une diversité de représentation, un effort est fait pour penser, au niveau structurel de la narration, des parcours et des expériences multiples.

Ainsi, puisqu'ils doivent prendre en compte plusieurs dimensions, les récits transformateurs sont nécessairement à l'intersection des récits féministes, décoloniaux, queer, et crip. Cela ne veut pas dire qu'ils abordent toutes ces thématiques avec le même degré de détail. Mais même quand ils abordent un seul de ces enjeux, ils le font en ayant conscience que les autres existent.

Pour donner un contre-exemple : le roman *Herland*, de Charlotte Perkins Gilman, est réputé pour être une des premières utopies matriarcales. Paru en 1915, le livre est souvent présenté comme un classique de la SF féministe. Mais le monde idéal que décrit Perkins Gilman advient au sein d'une communauté de femmes qui sont toutes blanches (elles vivent pourtant dans la forêt amazonienne, on ne peut pas imputer leur blancheur à un contexte géographique) cis (reproduction asexuée par parthénogénèse oblige), hétéro (celles qui sont attirées par d'autres femmes choisissent, comme les criminelles, de ne pas se reproduire), et valides (la « pureté » de leur lignage étant venu à bout de « toutes les maladies »).

L'ennui, c'est que pour être à l'intersection de plusieurs littératures, il faut que ces littératures existent. Or les SF handies/crrips peinent à émerger, au point que même les récits qui parlent spécifiquement de soin ne laissent que peu (voir pas) de place à ses premiers usagers, aka les populations les plus fragiles en raison du handicap, de la maladie longue, ou de l'âge.

Dans ce cadre, il est parfois difficile de se figurer à quoi la SF crip (et à fortiori la SF transformatrice) pourrait ressembler. Quelques pistes cependant se dessinent.

D'abord, la question du handicap ou de la maladie doit être traitée, non pas comme une métaphore pour parler d'autres maux, mais comme un sujet à part entière, avec ses propres enjeux. Il existe à ce compte quelques dystopies où les corps handicapés sont utilisés comme des ressources biologiques : *Greffe de vie* (Sonya Dorman), *La réunion* (Frederick Pohl et C. M. Kornbluth), *Ventres d'Airain* (Sylvie Miller) ou *À crocs perdus* (Lauriane Dufant).

Ensuite, le handicap pose nécessairement la question de la dichotomie entre le normal et le pathologique. Or la limite est loin d'être nette, ce que mettent en lumière des nouvelles comme *Lozapéridole 50mg comprimée pelliculée* (Ketty Steward) *Et je lui donnerais pour nom Emmanuel* (Jean-Pierre Fontana).

Enfin, certains textes proposent des sociétés alternatives, ou sont prise en compte la pluralité des personnes avec leurs neuroatypies, folies, handicap, maladies, difficultés ou traumatismes. Ainsi, la novela *Résolution* (Li-cam), met en scène une société créée par une personne autiste qui imagine la fin des discriminations. Centré sur le système de soin, le roman *L'école des soignantes* (Martin Winckler) ou la nouvelle *Le dernier des possibles* (Chloé Chevalier) proposent de repenser les relations soignants/soignés pour prévenir les violences médicales, grâce notamment à plus d'horizontalité et à la prise en compte du savoir des patients.

Par ailleurs, le validisme étant au croisement de nombreux enjeux, ces propositions d'utopies crip bénéficient souvent à toustes.

Le texte qui, à mon sens, donne le plus remarquable aperçu science-fictionnel de toutes ces idées (et d'autres encore) est le roman de Marge Piercy, traduit tardivement en France : *Une femme au bord du temps*. On y suit une femme internée de force et maltraitée par l'institution psychiatrique raciste, homophobe et classiste. Et, en parallèle et en contraste, son évasion mentale dans un futur utopique basé sur le respect de la pluralité.

Les récits de science-fiction qui se saisissent des enjeux du handicap existent donc bien, et constituent peut-être les prémisses de cette SF crip et transformatrice dont, en tant que lecteur et auteur d'imaginaire, j'attends l'émergence.

Références

Carabédian, A. *Utopie radicale : par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines*, Seuil, 2022.

Le Guin, U. K. « La théorie de la Fiction-Panier » (1986), terrestres.org, 14 octobre 2018.

Steward, K. *Le futur au pluriel : réparer la science-fiction*, Inframonde, 2023.

Et à lire (en plus des textes cités)

Elsa Sjunneson & Dominik Parisien (ed.) « Disabled People Destroy Science Fiction », *Uncanny Magazine*, #24, 2018.

Mia Mingus. « Hollow » in *Octavia's Brood. Science Fiction Stories from Social Justice Movements*, (eds.) adrienne maree brown et Walidah Imarisha, Chico (CA), AK Press, 2015 ; traduit de l'anglais par Emma Bigé et Harriet de Gouge, multitudes.net, 2024.

Li-Cam. *Visite*, La Volte, 2023.

Sturgeon, Th. *Les plus qu'humains*, (1953), Gallimard, 1957.

Terrestrialités neuroqueers

Lucas Aloyse Fritz

Puisqu'il faut bien entrer quelque part, nous pouvons suivre les pas de la philosophe et militante autiste Nick Walker, l'une des premières à avoir tracé les lignes d'une lutte neuroqueer. Elle nous dit ainsi qu'être neuroqueer c'est :

« **1.** Être à la fois neurodivergentE et queer, avec un certain degré de conscience et/ou d'exploration active de la manière dont ces deux aspects de l'être s'entremêlent et interagissent (ou sont, peut-être, mutuellement constitutifs et inséparables). » (Walker 2021)

2. Il peut s'agir par exemple du fait d'être lesbienne (queer) et autiste (neurodivergent) et/ou trans (queer) et hyperactif.ve (neurodivergent). Mais cet ordre d'idée est bien entendu un ordre de grandeur un peu grossier. Neuro et queer se reflètent et se diffractent comme à travers une fractale (Yergeau et al. 2020), étendant leurs lignes en tous sens. Nick Walker détaille des pratiques « neuroqueer » qui étendent le terme au-delà de la dimension identitaire, et qui envisage neuroqueeriser comme un verbe. Neuroqueeriser, c'est ainsi :

« **3.** S'engager dans des pratiques visant à défaire et à subvertir son propre conditionnement culturel et ses habitudes enracinées de performance neuronormative et hétéronormative » (Walker 2021).

Nous allons suivre les lignes de ce terme : suivre ces « entremêlements » et ces « enracinements » entre queerité et neurodiversité. Sur la terre comme sur le cerveau, il s'agit ainsi de suivre des lignes, de tracer des sillons, de les déraciner et de les nouer.

Proposons la synthèse fractale suivante, en disant que neuroqueer permet :

1/ de mettre en parallèle les similitudes entre les vécus des personnes queer et ceux des personnes neurodivergentes (neuroD), notamment leur vécu d'aliénation, de stigmatisation et de souligner l'isomorphisme des stratégies de solidarité mises en œuvre (Singer 2015) [neuroD ET queer].

2/ de mettre en réciprocity la diversité de fonctionnement neurologique du corps, l'hypersensorialité, la diversité des modes d'oralisation, avec les vécues physiques et psychiques de la sexualité, l'expérience de la jouissance, l'identification et l'orientation vers et depuis un ou plusieurs genres (Maroney et Mendes 2019) [neuroD DANS queer et Queer DANS NeuroD].

3/ de signaler les convergences discursives entre mouvements sociaux (notamment trans et autistes) dans leurs luttes contre la psychiatisation de la différence et contre les dispositifs de normalisation basés sur des arguments de sciences naturelles (Walker 2021) [neuroD AVEC queer].

4/ d'aborder des particularités de vécues des personnes neuroD parmi les communautés queer et vice versa, dans un mouvement dialectique d'intégration des différences individuelles et de redéfinition des frontières collectives (Yergeau 2017). [neuroD PARMİ queer].

Quoi qu'essentielles, ces liaisons fractales restent incomplètes en l'absence d'une dernière dimension du lien entre queer et neuroD : neuroD COMME queer. Il s'agit d'une dimension que l'on peut qualifier de symbiotique – mot qui étymologiquement renvoie à ce qui est en « en commun », « ensemble » : à la fois queer comme possible de la neurodiversité, comme performance (l'identité neurodivergente comme identité queer) et neurodiversité comme origine, comme archéologie du queer (l'identité queer est d'ores et déjà neurodivergente).

Ici nous postulons que queer (du moyen bas-allemand *qver* : oblique, pas droit, divergent) et neuroD ont et seront toujours « ensemble » : être queer est toujours d'ores et déjà être neurodivergent. Parmi les symbioses queer et neuroD, nous pouvons ainsi noter :

– les gestuels et les interactions neuroD comme expression d'une identité queer : nous pouvons penser au *stimming*, aux gestes de régulations sensorielles (agitation des mains, balancements...) qui à la fois permettent de réguler l'individu et matérialisent et transgressent les normes d'usage du corps dans l'espace public. Pensons aux pratiques de *neuro-clowning* (Antillon 2016) ou bien à l'orchestration collective et volontaire de ces performances de mise en échec des normes, comme à travers le mouvement des mains bruyantes (Bascom 2011). Pensons aussi à des façons autistes d'occuper l'espace avec les conférences autistes d'Autescape, à ces pratiques d'accessibilités basées notamment sur l'usage de pictogrammes ou sur des échanges de cadeaux sensoriels (Sinclair 2005).

– le rôle central du dysfonctionnement et de la maladresse dans l'identité queer. Pensons à l'art queer de l'échec de Jack Halberstram (2007). Son travail pose l'échec comme une pratique politique queer : une résistance aux injonctions de réussite dans une société où le succès est défini par des normes capitalistes (la maison, la voiture, le gros salaire) et sexistes (la famille hétérosexuelle) mais aussi, sur un plan plus intime, une incapacité à observer la bonne ligne de conduite, un échec à se saisir de ces normes et de les assimiler. Être queer c'est avoir, avec les neuroD, une maladresse en commun, une amnésie et une désorientation en semblable : être queer c'est d'ores et déjà être lié à la neurodiversité.

Tentons d'ajouter un dernier point, sur la dimension symbiotique de queer et de neuroD : que l'on fasse bruyamment les mains ou que la réalité des normes nous échappe des mains, ce dont on fait l'expérience dans la symbiose neuroqueer est celle d'un corps qui refuse de suivre la direction que les sociétés capitalistes ont, de tout temps, prévu pour lui.

La main du *stimming* ne fait pas que réguler les sensations ou signifier la norme : elle met en scène un usage de la main qui va à l'encontre de ce que le capitalisme a prévu pour cet organe. C'est une main sans maîtrise, une main qui ne fait pas main basse, ni mainmise : une main qui déroge à cette sorte de prescription neurodéveloppementale et civilisationnelle de liberté d'outiller, d'exercer sa prise et son emprise (Leroi-Gourhan 1957).

La main qui s'emberlificote autour de ses fractales a en commun avec celle qui suit les contours de sexualités hors normes (pas du bon sexe, pas de la bonne couleur de peau, pas du bon corps) de transgresser la ligne qui démarque l'humain du non-humain, le manipulable et le manipulé, le sujet et l'objet. Il s'agit donc peut-être de nouer le terme de *neuroqueer* au-delà de l'humain : non pas avec l'écologie mais bien comme écologie, entremêlée avec elle.

Si les lignes *neuroqueer* puisent leur origine dans les mouvements sociaux des personnes *neuroD* et notamment autistes, celles-ci se prolongent dans de multiples sens, humains et non-humains, archéologiques et futures : ils viennent nouer ensemble le destin des minorités de genre et de sexe, celui des *neuro-tribus* (Silberman 2015) et celui des vivants terrestres afin de former « des manières de vivre et de mourir tissées, tressées, tentaculaires, en des jeux de ficelle multispécifiques » (Haraway, 2020).

Bibliographie

- Antillon, S.** (2016) *Performing Failure: Integrating Clowning and Play into the Neuroqueering Project*. <http://neuroqueer.blogspot.com/2016>
- Bascom, J.** (2011) *Loud hands: autistic people, speaking*. The Autistic Press.
- Halberstam, J.** (2021) « L'art queer de ne pas réussir ». *Multitudes*, n°82, 205-213. <https://doi.org/10.3917/mult.082.0205>
- Haraway, D. J.** (2020). *Vivre avec le trouble* (V. García, trad., vol. 1-1). Les Éditions des Mondes à faire.
- Leroi-Gourhan, A.** (1957) « Libération de la main », dans *Problèmes* (1956), revue de l'Association des étudiants en médecine de l'Université de Paris, n°32, p. 6-9.
- Maroney, M. R. et Mendes, E. A.** (2019) *Gender, sexuality and autism*. Jessica Kingsley, London
- Silberman, S.** (2015) *Neurotribes: how to think smarter about those who think differently*. Penguin, New York.
- Sinclair, J.** (2005) *Autism Network International: the development of the community and its culture* [en ligne] www.autismnetworkinternational.org/History_of_ANI.html
- Singer, J.** (2016) *Neurodiversity: the birth of an idea*. Amazon books.
- Walker, N.** (2021) *Neuroqueer Heresies: Notes on the Neurodiversity Paradigm, Autistic Empowerment, and Postnormal Possibilities*. Autonomous Press. Los Angeles.
- Yergeau, R.** (2017) *Authoring autism: on neurological queerness*. Duke University Press, Durham.
- Yergeau, R., & et al.** (2020). « Faites entrer les fractales ! » (trad. Lucas Aloyse Friz et Emma B.), *Trou noir*, [en ligne] <https://trounoir.org/?Faites-Entrer-Les-Fractales>

Trans*crip

*Emma Bigé
& Enka Blanchard*

« Laissez-moi être fatigué, être inadapté / Laissez-moi être un problème pour ceux qui veulent me soumettre. »

Alien, Milk Coffee & Sugar

Inadaptées, inaptes, indéterminées ou inachevées. Pourquoi relier trans* et crip ? Il existe plusieurs éléments de réponse, à commencer par le fait qu'on parle souvent des mêmes personnes : les personnes trans ont 2 à 4 fois plus de probabilité d'être handies, le plus souvent neurodivergentes (James et alii 2020 ; Baril et alii 2020). En tant que classe politique, les personnes crip et trans* partageons : des restrictions de libertés, de l'hostilité dans les toilettes publiques, des barreaux de prisons, et des institutions où nous sommes surreprésentées – sans parler de la rue où nombre d'entre nous se retrouvent à vivre, exposées aux éléments comme à la brutalité.

Mais plutôt qu'un rapprochement négatif ancré dans l'oppression et la pitié, les activismes et les études trans*crip proposent de penser une rébellion commune : et si nous refusions d'être décrit-es comme des esprits enfermés dans des mauvais corps ? Et si nous nous pensions plutôt comme des corps qui refusent leurs enfermements, tant dans les prisons, les hôpitaux, que dans les binarités, qu'elles soient de genre ou d'état de santé ? Trans*er/cripper, c'est désobéir au système sexo-validiste qui prétend nous réduire à la (re)productivité (Blanquer 2022). C'est résister publiquement et quotidiennement : parades queers, revendications de la monstruosité, activismes virtuels, fauteuils roulants agrémentés de piques...

L'articulation trans*crip permet des lectures croisées.

Crip, en tant que dissidence à la norme valide, est parfois aussi trans*, dissidence à la norme de genre. Ainsi des trois « genres » aux toilettes : hommes, femmes, et personnes à mobilité réduite. – Inversement, trans*, qui implique parfois des transitions hormonales, chirurgicales, administratives, est aussi souvent crip, qui implique souvent une lutte contre le complexe médical industriel.

Loin d'être de simples consommateurs de l'industrie pharmaceutique, les corps trans*crip tentent souvent de résister à la médecine normative. Cette dernière a un idéal : le « rétablissement », la guérison qui aboutit au *passing* (valide et/ou cisgenre), tout en imposant la stérilisation (requis pour les personnes trans* jusqu'en 2016 en France ; encore forcée sur bon nombre de personnes handicapées aujourd'hui). La confrontation trans*crip à ce système crée une réappropriation via des pratiques do-it-yourself de soin communautaire : traitements fabriqués illégalement, entraide par les pairs, alliances avec des soignant-es dissident-es, prothèses bricolées.

Trans* et crip, dans leur convergence, compliquent ainsi le projet de recrutement par les lgbt-nationalismes et les handinationalismes (Clare 2013 ; Puar 2017) : elles refusent de payer le prix de l'intégration, qui consisterait à devenir lisibles et contrôlables, administrativement comme médicalement.

C'est la leçon importante des études handies décoloniales et *trans-of-color* que de rappeler que de nombreuses vies trans*crip restent souvent, volontairement ou involontairement, en-deçà des systèmes de reconnaissance politique, administrative et médicale (du handicap/des transitions), qui recrutent prioritairement les corps blancs et hétéronormés (Meekosha 2011 ; Gill-Peterson 2018). Indétectées par ces systèmes d'administration, les vies trans*crip sont des puissances « fugitives » (Snorton 2017) qui contestent les étaux du genre, de la race, de la validité et de leurs solidarités.

De ces expériences partagées, non seulement d'avoir été laissées pour compte voire sacrifiées à l'autel de différentes luttes, d'être la cinquième roue gênante du fauteuil, mais aussi de chercher à échapper aux catégories de l'intégration néolibérale, surgit un appel à des coalitions dépassant les axes d'oppression.

L'astérisque de *trans** signale un appel à la coalition : trans*, non seulement pour transgenres et transsexuel-les, mais aussi pour trans*fugitif-ves (pour ceux qui cherchent à échapper aux prédateurs des catégories), trans*espèces (pour ceux qui luttent aux côtés des pas-qu'humains), trans*pédégouines (pour ceux qui s'allient dans des configurations queers indociles). De même, les futurs dévalidés et *crip* invitent à penser une alliance trans*classe : dans le monde toxique du capitalisme extractiviste, la prédation du capital n'épargne personne et nous ne sommes toustes que temporairement non-handicapées.

Et si nous nous embarquons dans le projet de désobéir aux « scripts » linéaires-productivistes de la vie bonne, qui veulent que l'on passe de l'enfance (insouciante-mais-déjà-générée), à l'adolescence (sexualisée), à la vie adulte (productive), à la parentalité (reproductive), à la retraite (improductive) ? Et si, à la place, nous pouvions revivre nos adolescences à tout âge ? Et si nous pouvions nous retirer de la productivité économique sans être « retraitées/éjectées » de la vie sociale ? Et si nos répétitions, nos écholalies, nos tics et nos tocs, nos agitations étaient autant de chances de faire bégayer le temps de l'efficacité forcée ?

Références

Baril, A., Pullen Sansfaçon, A. et Gelly, M. A.

« Au-delà des apparences : quand le handicap croise l'identité de genre », *Canadian Journal of Disability Studies*, vol. 9.4, 2020.

Blanquer, Z. *Nos existences handies*.

Monstrograph, 2022.

Chen, M. Y. « Agitation » (2018), traduit de l'anglais par emma b., pour atlasdesfigures.net, 2023.

Clare, E. « Body Shame, Body Pride: Lessons from the Disability Rights Movement » in Stryker, S. and Aizura, A. (eds.), *The Transgender Studies Reader vol. 2*, Routledge, 2013.

Gill-Peterson, J. « Trans of color critique before transsexuality », *Transgender Studies Quarterly* 5.4 (2018).

James, H. A., et al. « A community-based study of demographics, medical and psychiatric conditions, and gender dysphoria/incongruence treatment in transgender/gender diverse individuals », *Biology of Sex Differences*, #11, 2020.

Maier, S., Hsu, V. J., Cedillo, C. V., & Yergeau, M. R.

« Faites entrer les fractales ! Une (trans)(crip)tion », (2020), traduit de l'anglais par Lucas Aloyse Fritz & Emma B., *Trou noir*, #21, février 2022.

Meekosha, H. « Decolonising disability: Thinking and acting globally ». *Disability & Society*, vol. 26.6, 2011.

Puar, J. K. *The Right to Maim*. Duke University Press, 2017.

Snorton, C. R. *Black on Both Sides: A Racial History of Trans Identity*. University of Minnesota Press, 2017.

